

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Mutig, stark, ich!

Ein Programm zur Förderung des Selbstkonzepts
und der Selbstwirksamkeit für Kinder im
Grundschulalter

eingereicht von: Miriam Bürgi

Begleitung: Meike Wolters

07. Mai 2025

„Der Sturm wird stärker. Ich auch.“

- Pippi Langstrumpf

Abstract

Gesundheit wurde von der WHO bereits 1948 nicht nur durch die Abwesenheit von körperlicher Krankheit definiert. Vielmehr umfasst sie körperliche, geistige sowie auch soziale Aspekte (Blaser & Amstad, 2016). Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist das Thema auch in der Schweiz vermehrt auf der sozialpolitischen Agenda, und die vorliegende Masterarbeit greift diese Thematik auf. Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, ob mittels kurzer, regelmässiger Übungen das Selbstkonzept sowie die Selbstwirksamkeit gefördert werden können, um die Resilienz und somit die psychische Gesundheit zu stärken. Im Zentrum steht dabei folgende Fragestellung:

Können das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit mithilfe kurzer Übungen im Unterricht wirksam gefördert werden, sodass Resilienz aufgebaut und die seelische Gesundheit gestärkt wird?

Um diese Frage zu beantworten, wurde während fünf Monaten (August 2024 bis Januar 2025) eine quantitative Studie durchgeführt, die auf der Durchführung eines selbst entwickelten Förderprogramms beruhte. Dieses umfasst mehrere Übungen zur Körperwahrnehmung, zu Emotionen sowie zu eigenen Ressourcen und Strategien im Umgang mit herausfordernden Situationen. Die Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler des 1. Zyklus. In zwei 2. Klassen einer Schule im Kanton Zürich wurde die Feldstudie umgesetzt. Dabei nahm die eine Klasse am Förderprogramm teil, während die andere Klasse als Kontrollgruppe diente. Um aussagekräftige Daten bezüglich der Wirkung des Programms zu ermitteln, mussten die Teilnehmenden vor und nach der Förderung einen normierten Fragebogen FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004) ausfüllen und eine Menschzeichnung (Jenni, 2021; Schuster, 2000; Seidel, 2007) anfertigen.

Es konnten verschiedene Hinweise gefunden werden, die darauf hindeuten, dass mittels des entwickelten Programms die Selbstwirksamkeit sowie das Selbstkonzept gestärkt werden können. Die Daten sind jedoch noch nicht ausreichend aussagekräftig. Hierfür müsste die Forschung über einen längeren Zeitraum mit einer grösseren Stichprobe fortgesetzt werden.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen Personen danken, die mich über diese intensive Schreib- und Entwicklungsphase hinweg begleitet, unterstützt und motiviert haben.

Ein erstes grosses Dankeschön geht an meine Betreuerin Meike Wolters, die mich mit fachlicher Kompetenz und Gelassenheit unterstützt und begleitet hat.

Den Klassenlehrpersonen sowie den Kindern der 2. Klassen, die sich auf die Übungen eingelassen haben, Fragebögen ausgefüllt haben und mir in meinem Tun vertraut haben. Aber auch den Psychomotorik-Therapeutinnen des Schulhauses, in dem ich arbeite, die mir einen Einblick in ihre Arbeit gegeben haben und mich von ihren Tipps und Tricks haben profitieren lassen.

Und nicht zu vergessen, meine Familie, mein Partner und meine Freunde, die mich immer wieder ermutigt und motiviert haben, wenn ich den Eindruck hatte, nicht weiterzukommen.

Allen ein herzliches Dankeschön!

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Danksagung	2
Glossar	9
Abkürzungsverzeichnis	13
1 Einleitung	15
1.1 Einführung in die Thematik	15
1.2 Ausgangslage	16
1.3 Persönlicher Bezug	17
1.4 Heilpädagogische Relevanz	18
1.5 Zielsetzung	19
1.6 Fragestellung	20
1.7 Vorgehen	20
1.8 Aufbau der entwicklungsorientierten Masterarbeit	21
2 Theoretische Grundlagen	22
2.1 Persönlichkeit und Identität	22
2.1.1 Begriffsdefinition	22
2.1.2 Theorien und Modelle der Persönlichkeitsentwicklung	23
2.1.2.1 Die Temperamentstheorie	23
2.1.2.2 Die Big-Five-Persönlichkeitsdimensionen	23
2.1.2.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theorien	23
2.1.3 Theorien und Modelle der Identitätsentwicklung	24
2.1.3.1 Erik Eriksons Auffassung der Identitätsentwicklung	24
2.1.3.2 James Marcias vier Kategorien des Identitätsfindungsprozesses	24
2.1.4 Exkurs zur Körperwahrnehmung	25
2.1.5 Kurzzusammenfassung	26
2.2 Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit	27
2.2.1 Das Selbstkonzept	27
2.2.1.1 Definition des Selbstkonzepts	27
2.2.1.2 Entwicklung des Selbstkonzepts	28

2.2.2	Das Fähigkeitsselbstkonzept	29
2.2.2.1	Definition des Fähigkeitsselbstkonzepts	29
2.2.2.2	Das (Fähigkeits-)Selbstkonzept-Modell	30
2.2.3	Erfassung des (Fähigkeits-)Selbstkonzepts im Zyklus 1	30
2.2.4	Exkurs zum Begriff des Selbstwerts	31
2.2.5	Die Selbstwirksamkeit	31
2.2.5.1	Definition von Selbstwirksamkeit	31
2.2.5.2	Die Selbstwirksamkeit nach Albert Bandura	32
2.2.5.3	Selbstwirksamkeit und Motivation	33
2.2.6	Kurzzusammenfassung	33
2.3	Die Resilienz	34
2.3.1	Definition der Resilienz	34
2.3.2	Risiko- und Schutzfaktoren	34
2.4	Psychische Gesundheit und der Umgang mit Emotionen	36
2.4.1	Definition von psychischer Gesundheit	36
2.4.2	Die psychische Gesundheit als Prozess	37
2.4.3	Studien zur psychischen Gesundheit	38
2.4.4	Die Emotionsregulation	39
2.4.4.1	Definition des Begriffs «Emotion»	39
2.4.4.2	Emotionale Kompetenzen und das Selbstkonzept	40
2.4.5	Zusammenhang von psychischer Gesundheit und emotionalen Kompetenzen	41
2.4.6	Exkurs zur Positiven Psychologie	41
2.4.7	Kurzzusammenfassung	42
2.5	Schlussfolgerungen	42
3	Theoretische Grundlagen für Entwicklung des Förderprogramms	44
3.1	Förderprogramme für den Schulalltag	44
3.2	Wichtige Faktoren und Auswahl eines Förderprogramms	46
3.2.1	Zentrale Aspekte eines Förderprogramms	46
3.2.2	Wahl eines Förderprogramms	47
4	Didaktische Materialien	48
4.1	Vorüberlegungen für die Entwicklung des Förderprogramms	48
4.2	Ziele des Förderprogramms	49
4.2.1	Förderung auf Kindsebene	49
4.2.2	Umsetzbarkeit	50

4.3	Aufbau und Inhalt.....	51
4.3.1	Das Bilderbuch «Du bist toll, kleiner Max»	51
4.3.2	Die Handreichung	53
4.3.3	Die Fördereinheiten	53
4.3.3.1	Allgemeine Übersicht über den Aufbau der Übungskarten	53
4.3.3.2	Einheit «Körper» - Identität.....	54
4.3.3.3	Einheit «Gefühle» - emotionale Kompetenz	55
4.3.3.4	Einheit «Stärken und Ressourcen» - Selbstkonzept	56
4.3.3.5	Einheit «Strategien» - Selbstwirksamkeit und Resilienz	57
4.3.4	Zusatzmaterialien.....	57
4.3.4.1	Set mit Gefühlskarten.....	57
4.3.4.2	Mutmacher und positive Affirmationskarten	58
4.3.4.3	Weiterführende Materialien	58
5	Methodik	58
5.1	Gütekriterien der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit	58
5.1.1	Validität der Arbeit	59
5.1.2	Reliabilität der Arbeit	59
5.1.3	Objektivität der Arbeit.....	59
5.2	Dokumentation der Durchführung in der eigenen Klasse	60
5.2.1	Setting.....	60
5.2.2	Durchführung des Förderprogramms.....	61
5.2.3	Begründung der Wahl der Übungskarten	62
5.2.3.1	Einheit Körper.....	62
5.2.3.2	Einheit «Gefühle».....	63
5.2.3.3	Einheit «Ressourcen»	64
5.2.3.4	Einheit «Strategien»	65
5.2.4	Zusammenfassung der Erfahrungen	65
5.3	Dokumentation der Datenerhebung.....	66
5.3.1	Vorgehen bei der Datenerhebung	66
5.3.1.1	Beschreibung der Stichprobe	66
5.3.1.2	Begründung der Stichprobenwahl	67
5.3.1.3	Durchführung der Datenerhebung	67
5.3.2	Erfassung der Daten Mittels des Fragebogens FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004).....	68
5.3.2.1	Beschreibung des Fragebogens	68
5.3.2.2	Die Gütekriterien des FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004)	69
5.3.2.3	Die Auswertung	69

5.3.3	Erfassung der Daten mittels der Menschzeichnung (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel, 2007)	70
5.3.3.1	Beschreibung der Testmethode	70
5.3.3.2	Die Gütekriterien der Menschzeichnung	70
5.3.3.3	Auswertungskriterien	71
5.3.4	Begründung der Wahl der Erfassungsinstrumente	71
6	<i>Ergebnisse</i>	72
6.1	Ergebnisse des FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004)	72
6.1.1	Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens – Klasse A	72
6.1.2	Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens – Klasse B	73
6.1.3	Vergleich der Ergebnisprofile der Klasse A und B	74
6.1.4	Detaillierte Ergebnisse der Skala Selbstkonzept (SK)	75
6.2	Ergebnisse der Menschzeichnungen (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel, 2007)	76
7	<i>Diskussion</i>	77
7.1	Faktoren mit Einfluss auf die Ergebnisse	77
7.2	Diskussion der Ergebnisse des FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004)	78
7.3	Diskussion der Ergebnisse der Menschzeichnungen (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel 2007)	81
8	<i>Fazit und Beantwortung der Fragestellung</i>	82
9	<i>Reflexion und Ausblick</i>	84
9.1	Reflexion der Arbeit	84
9.2	Ausblick	85
10	<i>Literaturverzeichnis</i>	87
11	<i>Anhang</i>	97
11.1	Schematische Darstellung des Aufbaus und des Vorgehens	97
11.2	Zusammenstellung von Förderprogrammen	98
11.3	Das Förderprogramm	99
11.3.1	Durchgeführte Übungskarten	99
11.3.1.1	Einheit «Körper»	99

11.3.1.2	Einheit «Gefühle».....	101
11.3.1.3	Einheit «Stärken und Ressourcen»	103
11.3.1.4	Einheit «Strategien»	104
11.3.2	Handreichung zum Förderprogramm und QR-Code zum Programm	106
11.3.3	Elterninformation zur Einführung in das Förderprogramm.....	109
11.4	Auswertungsbögen FEES 1-2.....	110
11.4.1	Klasse A	110
11.4.1.1	Auswertungsbögen.....	110
11.4.1.2	Genaue Klassenmittelwerte (RW/n)	112
11.4.1.3	Ergebnisprofil	112
11.4.2	Klasse B	113
11.4.2.1	Auswertungsbögen.....	113
11.4.2.2	Genaue Klassenmittelwerte (RW/n)	115
11.4.2.3	Ergebnisprofil	115
11.4.3	Vergleich der Ergebnisprofile zwischen Klasse A und B	116
11.4.3.1	Testdurchgang 1	116
11.4.3.2	Testdurchgang 2	117
11.4.4	Auswertungstabellen der Individualdaten der Klasse A und B	118
11.4.4.1	Auswertungstabellen nach Skalen in Bezug auf T-Wert 40	118
11.4.4.2	Zusammenfassende Auswertungstabelle der Skalen in Bezug auf T-Wert 40.....	120
11.5	Auswertungstabelle Menschzeichnung.....	121
11.5.1	Kriterienraster für die Auswertung der Menschzeichnung (leer)	121
11.5.2	Auswertungstabelle Klasse A.....	122
11.5.3	Auswertungstabelle Klasse B.....	123

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Tabelle der Risiko- und Schutzfaktoren nach Thyen (Blaser & Amstad, 2016, S. 51).....	35
Abbildung 2: Zusammenhänge zwischen den beschriebenen zentralen Begriffen	43
Abbildung 3: Bilderbuchillustrationen in Arbeit.....	52
Abbildung 4: gefilzte Leitfigur	52
Abbildung 5: Vorderseite der Übungskarte	54
Abbildung 6: Rückseite der Übungskarte.....	54
Abbildung 7: Die Rahmengeschichte	61
Abbildung 9: Übung «Ich wachse».....	63
Abbildung 8: Selbstportraits der Kinder	63
Abbildung 10: Gefühlskarten	63
Abbildung 11: Armbänder mit Komplimenten.....	64
Abbildung 12: Übung «Blumenwiese».....	64
Abbildung 13: Mut- und Krafttiere am Arbeitsplatz	65
Abbildung 14: Ausschnitt aus dem Auswertungsbogen FEES 1-2 Klasse A, Durchgang 1 und 2.....	72
Abbildung 15: Ergebnisprofil Klasse A	73
Abbildung 16: Ausschnitt aus dem Auswertungsbogen FEES 1-2 Klasse B, Durchgang 1 und 2.....	73
Abbildung 17: Ergebnisprofil Klasse B	74
Abbildung 18: Ergebnisprofile Klasse A und B, 2. Durchgang.....	74
Abbildung 19: Auszug aus der Auswertungstabelle der Klasse A	76
Abbildung 20: Auszug aus der Auswertungstabelle der Klasse B	76

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufbau der Übungskarten des Förderprogramms (Vorderseite und Rückseite)	54
Tabelle 2: Genaue Klassenmittelwerte der Klassen A und B.....	75
Tabelle 3: <i>Auswertung der Daten des FEES-1-2-Fragebogens in der Dimension Selbstkonzept (SK)</i>	75
Tabelle 4: <i>Unterschiede zwischen den Klassen A und B</i>	78
Tabelle 5: Veränderungen im Ergebnisprofil der Klasse A und B zwischen Testung 1 und 2	79

Glossar

Begriff	Definition / Erklärung
B	
BELLA-Studie	Langzeitstudie zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland als Teil der KiGGS-Studie des Robert Koch-Instituts (Otto et al., 2021).
Big-Five-Persönlichkeitsdimensionen	Fünf grundlegende Faktoren der Persönlichkeit: Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus (Asendorpf, 2018; Neyer & Asendorpf, 2024; Pinquart et al., 2019).
C	
COPSY-Studie	In der COPSY-Studie (Corona und Psyche) werden die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland untersucht (Ravens-Sieberer & Kaman, 2023).
E	
Embodiment	Wechselseitige Beeinflussen zwischen Körper und Emotionen (Bermeitinger, 2021).
Emotionale Kompetenzen	Fähigkeiten, eigene und fremde Emotionen zu erkennen, zu verstehen und angemessen damit umzugehen (Petermann, Natzke, et al., 2016).
Emotionen	Eine psychophysiologische Reaktion auf innere und äussere Reize, die Verhalten und Kognition beeinflussen (Feuser et al., 2014).
Emotionsregulation	Prozesse zur Kontrolle, Modifikation oder Steuerung von Emotionen, um sich an verschiedene Situationen anzupassen (Petermann, Natzke, et al., 2016).
F	
Fähigkeitsselbstkonzept	Subjektive Einschätzung der eigenen Fähigkeiten in verschiedenen Leistungsbereichen (Schöne, 2022).

FEES 1-2 Fragebogen	Ein Fragebogen zur Erfassung des Fähigkeitsselbstkonzepts von Schülerinnen und Schülern der ersten und zweiten Klassenstufe (Rauer & Schuck, 2004).
Förderung	Gezielte Maßnahmen zur Unterstützung und Entwicklung individueller Fähigkeiten und Kompetenzen (Petermann & Wiedebusch, 2017).
Förderkreislauf	Ein dynamischer, systematischer Prozess zur kontinuierlichen Unterstützung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Er umfasst Diagnose, Zielsetzung, Maßnahmenplanung, Durchführung, Evaluation und Anpassung von Fördermaßnahmen, um individuelle Potenziale optimal zu entfalten (Tönnissen et al., 2024).
H	
HBSC-Studie	Die «Health-Behaviour-in-School-aged-Children (HBSC)»-Studie ist eine internationale Untersuchung zum Gesundheitsverhalten von Schülerinnen und Schülern im Alter von 11 bis 15 Jahren (Delgrande Jordan et al., 2023).
I	
Identität	Das Selbstverständnis eines Individuums, das sich aus persönlichen, sozialen und kulturellen Aspekten zusammensetzt (Lucius-Hoene, 2024).
K	
KIGGS-Studie	Die «Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland» (KiGGS) ist eine Langzeitstudie des Robert Koch-Instituts zur Erfassung der gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. In ihr werden unter anderem körperliche und psychische Gesundheit, Lebensstil, Umweltfaktoren sowie sozioökonomische Bedingungen untersucht (Otto et al., 2021).
Körperwahrnehmung	Die subjektive Wahrnehmung und Bewertung des eigenen Körpers (Mühlebach, 2023).

M

Menschzeichnung

Zeichnungen von Menschen, die in der psychologischen Forschung als diagnostisches Mittel zur Erfassung kognitiver und emotionaler Aspekte genutzt werden (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel, 2007).

P

Persönlichkeit

Individuelle, relativ stabile und zeitlich überdauernde Muster von Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen, die eine Person kennzeichnen (Asendorpf, 2018; Häcker & Stapf, 2009).

Positive Psychologie

Ein Forschungszweig der Psychologie, in dem es um positive Aspekte des Erlebens und Verhaltens, wie Glück, Resilienz und Stärken, geht (Engelmann, 2022; Häcker & Stapf, 2009).

Prävention

Prävention bezeichnet gezielte Maßnahmen, die darauf abzielen, gesundheitliche, psychische oder soziale Probleme zu vermeiden oder deren Auswirkungen zu minimieren (Häcker & Stapf, 2009; Petermann & Wiedebusch, 2017).

Prozentrangwert

Ein statistisches Maß bei normierten Testverfahren, das angibt, wie ein Wert im Vergleich zu einer Referenzgruppe einzuordnen ist (Häcker & Stapf, 2009; Rauer & Schuck, 2004).

Psychische Gesundheit

Ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten entfalten, alltägliche Belastungen bewältigen und produktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann (Blaser & Amstad, 2016).

R

Resilienz

Die Fähigkeit, trotz belastender Umstände psychisch gesund zu bleiben oder sich nach Krisen zu erholen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022; Martens & Begus, 2023).

Ressource	Interne und externe Aspekte, die zur Bewältigung von Herausforderungen sowie zur Förderung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens beitragen (Blaser & Amstad, 2016; Deubner-Böhme & Deppe-Schmitz, 2018).
Risikofaktoren	Merkmale oder Bedingungen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Person gesundheitliche, psychische oder soziale Probleme entwickelt. Risikofaktoren können biologisch, psychologisch oder sozial sein (Lohaus & Glüer, 2014).
S	
Selbstbild	Entsteht durch Selbstbeobachtung der gemachten Erlebnisse und des eigenen Tuns sowie der Beurteilung des Umfelds. Der Begriff wird oft als Synonym von «Selbstkonzept» verwendet (Bergius, 2024).
Selbstkonzept	Die kognitive Repräsentation der eigenen Person, die aus Selbstwahrnehmungen und Bewertungen des eigenen Verhaltens resultiert (Rakoczy, 2022).
Selbstwahrnehmung	Die Art und Weise, wie eine Person sich selbst und ihre Eigenschaften, Fähigkeiten und Emotionen beobachtet und wahrnimmt (Reinhard, 2022).
Selbstwert	Subjektives Empfinden und die Einschätzung bzw. Bewertung der eigenen Person (Schütz & Röhner, 2024).
Selbstwirksamkeit	Der Glaube an die eigene Fähigkeit, Herausforderungen zu bewältigen und gewünschte Ergebnisse zu erzielen (Miller & Velten, 2015).
Selbstwirksamkeitserwartung	Die Überzeugung, Herausforderungen aufgrund der eigenen Kompetenzen bewältigen zu können (Warner, 2022)
Selbstvertrauen	Das Vertrauen in sich selbst, allfällige Schwierigkeiten zu bewältigen (Häcker & Stapf, 2009).

Schutzfaktoren	Einflüsse, die die psychische Widerstandsfähigkeit stärken und das Risiko für psychische Belastungen verringern (Petermann & Wiedebusch, 2017).
SESSKO	Ein psychologischer Fragebogen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (Schöne et al., 2012).
T	
Temperament	Frühkindlich erkennbare, biologisch beeinflusste Verhaltensstile, die das individuelle Reaktionsmuster auf Umweltreize bestimmen (Häcker & Stapf, 2009; Pinquart et al., 2019).
T-Wert	Ein standardisierter Wert in der Statistik, der eine Vergleichbarkeit von Testergebnissen ermöglicht (Wyschokon, 2019).
T-Wert-Band	Ein Vertrauensintervall, innerhalb von dem der wahre T-Wert liegt (Wyschokon, 2019).
Z	
Zyklus 1	Umfasst im Kanton Zürich den Kindergarten sowie die 1. und 2. Klasse der Primarschule (Kanton Zürich, o. J.).

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AB	Anstrengungsbereitschaft (Skala FEES)
FEES	Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern.
GA	Gefühl des Angenommenseins (Skala FEES)

IF	Integrative Förderung
ISR	Integrierte/Integrierter Sonderschüler/Sonderschülerin in der Verantwortung der Regelschule
KK	Klassenklima (Skala FEES)
LF	Lernfreude (Skala FEES)
SDQ	Strengths and Difficulties Questionnaire
SE	Schuleinstellung (Skala FEES)
SESSKO	Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts
SI	Soziale Integration (Skala FEES)
SK	Selbstkonzept der Schulfähigkeit (Skala FEES)
SuS	Schülerinnen und Schüler
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WHO	World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation)

1 Einleitung

1.1 Einführung in die Thematik

Das Alter zwischen drei und sechs Jahren ist eine intensive Zeitspanne im Leben eines Kindes. Viele Entwicklungsschritte werden in dieser Phase gemacht. Nicht nur die Motorik und die Sprache entwickeln sich in diesen Jahren rasant weiter, auch auf sozialer, emotionaler sowie kognitiver Ebene wandelt sich viel. So wird beispielsweise die Selbstwahrnehmung erweitert, wobei Kinder lernen, sich selbst auch aus einer fremden Perspektive wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang müssen sie sich vermehrt mit negativen Emotionen – beispielsweise Scham – auseinandersetzen, was einen Einbruch ihres Selbstvertrauens zur Folge haben kann (Petermann & Wiedebusch, 2017). In dieser Phase beginnen Kinder ihre Schulkarriere und werden dabei mit Erwartungen und Leistungsdruck von Seiten der Schule und des Elternhauses konfrontiert.

Wie diese Phase erlebt wird und welche Auswirkungen sie auf die Entwicklung und die seelische Gesundheit hat, ist bei jeder Person unterschiedlich. Studien zeigen jedoch, dass es angebracht ist, diese Phase zu beobachten und zu begleiten. Der individuelle Umgang mit diesen frühen Herausforderungen ist Grundlage dafür, wie Kinder mit späteren Belastungen umgehen – ein Aspekt, der insbesondere in Krisensituationen an Bedeutung gewinnt.

So hat die COPSY-Studie (Ravens-Sieberer & Kaman, 2023) gezeigt, dass die seelische Gesundheit vieler Menschen, vor allem von Kindern und Jugendlichen, während der Corona-Pandemie gelitten hat. Die Pandemie ist jedoch nicht der einzige Faktor, der die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen auf die Probe stellt (Delgrande Jordan, Schmidhauser und Balsiger, 2023). Auch die aktuellen Kriege, der Klimawandel sowie soziale Medien führen zu Unsicherheiten und Ängsten.

In vielen Studien und Organisationen, wie beispielsweise UNICEF oder die WHO, herrscht Einigkeit darüber, dass die seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen insbesondere in den letzten 5 bis 15 Jahren gelitten hat und frühe, zielgruppenspezifische Präventionsmassnahmen von Bedeutung sind, um die nötige Resilienz aufzubauen (Barrense-Dias et al., 2021; Freitag, 2024; WHO, 2004). Dies zeigt beispielsweise auch die Datenerhebung der BELLA-Studie auf, die in Deutschland in den Jahren 2003 bis 2006, also noch vor der Corona-Pandemie, durchgeführt wurde (Ravens-Sieberer, Wille, Bettge und Erhart, 2007). Es wird darauf hingewiesen, dass 21,9 % der Kinder und Jugendlichen psychische Auffälligkeiten haben. Dazu zählen Ängste, Störungen des Sozialverhaltens und Depressionen. Die HBSC-Studie, ebenfalls aus Deutschland, zeigt im Jahr 2022 zwar einen geringeren Prozentsatz (16,1 %), jedoch bleibt der Bedarf an Fördermassnahmen laut den Autoren weiterhin bestehen (Reiß et al., 2024).

Um diesen Bedarf zu decken und Kinder angesichts solcher Belastungen zu stärken, kommt der Förderung innerer Ressourcen eine entscheidende Rolle zu. Eine stabile Persönlichkeit, ein

positives Selbstkonzept, eine gute Selbstwahrnehmung und ein fähigkeitsorientiertes Selbstwirksamkeitskonzept sind zentrale Ressourcen und somit zentrale Schutzfaktoren, um mit herausfordernden Lebenssituationen umzugehen.

Die erwähnten Aspekte sind jedoch bei jedem Menschen unterschiedlich. So macht die Persönlichkeit, zusammen mit der Identität, jede Person aus, charakterisiert sie und macht sie zu einem eigenständigen sowie einzigartigen Menschen. Während die Persönlichkeit auf relativ stabilen Merkmalen wie Temperament und Aspekten des Fühlens, Denkens und Verhaltens basiert, entwickelt sich die Identität vorwiegend in der Familie und in der Beziehung mit Gleichaltrigen, wobei auch das soziale Umfeld Einfluss hat (Pinquart, Schwarzer und Zimmermann, 2019). Der Kern der Identität wird durch das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit geprägt. Die Wahrnehmung und Einschätzung der eigenen Person stellen eine wichtige personale Ressource dar (Hellmich, 2011), welche, aufgrund rasanter Entwicklungsschritte, insbesondere in der Grundschulzeit an Relevanz gewinnt. Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen haben die Aufgabe, die Kinder in diesem Prozess zu begleiten und zu unterstützen, zumal der Lehrplan 21 vorgibt, dass die Schüler*innen zu eigenständigen, selbstbestimmten und teilhabenden Mitmenschen erzogen werden sollen (Kanton Zürich, 2017).

1.2 Ausgangslage

Der Autorin fällt auf, dass sie vermehrt das Gefühl hat, Kinder in der Klasse zu haben, denen der Druck, die Erwartungen und Unsicherheit anzusehen sind oder bei denen diese zumindest zu spüren sind. Dies äussert sich beispielsweise in einer angespannten Körperhaltung (Schultern hochgezogen, Gehen auf Zehenspitzen) oder im sozial-emotionalen Verhalten. Dabei handelt es sich zwar um eine subjektive Wahrnehmung und keine empirisch fundierte Beobachtung, jedoch gibt es auch in der Literatur Hinweise darauf, dass die Anzahl der Kinder mit Förderbedarf im emotional-sozialen Bereich steigt (Müller, 2021).

Die Auswirkungen der zuvor genannten Entwicklungen und Begebenheiten (Kapitel 1.1) der letzten fünf Jahre auf die Kinder sowie der damit einhergehende scheinbare psychische Druck sind jedoch auch Thema im Lehrerzimmer sowie in den Medien. So ist die Autorin auf Artikel mit Titeln wie *«Kinderarzt kritisiert Frühfranzösisch: Der Druck, der auf den Kindern lastet, macht sie krank»* (Fargahi, 2025), *«Kinder dürfen auch durchschnittlich sein»* (Wiget, 2024) oder *«Glück als Unterrichtsfach in Deutschland: Forscher ziehen positive Bilanz»* (Danielmeier, 2024) gestossen. Auch in Sendungen mit Titeln wie *«Lässt sich Glück in der Schule lernen? Eine Erkundungsreise»* (Schuermann, 2023) wird die Thematik aufgegriffen. Es scheint, dass der Leistungsdruck steigt und zunehmend erkannt wird, dass Kompetenzen in Mathematik, Sprache und Naturwissenschaft allein nicht ausreichen. Seelisches und psychisches Wohlbefinden sowie die positive Entwicklung der eigenen Persönlichkeit gelten zunehmend als lern- und förderbar – wenn nicht sogar als förderbedürftig.

Die Autorin scheint mit ihrer subjektiven Wahrnehmung also nicht allein zu sein. Unabhängig davon, ob und in welchem Ausmass der Leistungsdruck sowie die Erwartungen gestiegen sind,

scheint es ein Bedürfnis danach zu geben, auch in der Schule vermehrt auf die Förderung der psychischen Gesundheit und des seelischen Wohlbefindens zu achten. Im Rahmen der Masterarbeit sieht die Autorin die Chance, sich mit dieser breiten Thematik, aber auch gezielt mit möglichen Fördermassnahmen auseinanderzusetzen.

1.3 Persönlicher Bezug

Im Studium zur Lehrperson und zur Schulischen Heilpädagogin sowie in verschiedenen Weiterbildungen begegneten der Verfasserin dieser Masterarbeit häufig Begriffe wie «Selbstkonzept», «Selbstwahrnehmung», «Selbstwirksamkeit» und «Resilienz». Aus diesem Grund weiss die Autorin beispielsweise, dass die persönliche Erfolgseinschätzung zentral ist, um eine Aufgabe erfolgreich zu meistern. Die Autorin kennt die positiven Auswirkungen von Lob auf das Selbstkonzept und die Selbstwahrnehmung und weiss, dass das Erkennen und das Einordnen von Gefühlen ein zentraler Bereich der Selbstwahrnehmung sind. Durch eine positive Beziehungsgestaltung, «korrektes» Loben und eine positive Vorbildfunktion kann in der Förderung einer positiven Persönlichkeitsentwicklung viel erreicht werden.

Ausserdem hat die Autorin bereits Fördertrainings in den Bereichen Verhalten und sozial-emotionale Entwicklung durchgeführt. Dazu zählen beispielsweise «*Faustlos*» (Cierpka & Schick, 2004) oder das «*Verhaltenstraining für Schulanfänger*» (Petermann, Natzke, Gerken und Walter, 2016). Die Trainings nehmen jedoch meist eine Lektion oder mehr in Anspruch, setzen eine intensive Auseinandersetzung mit dem Aufbau und der theoretischen Grundlage des Programms voraus und wirken daher auf die Autorin in der längerfristigen Anwendung im Schulalltag eher unattraktiv. Lehrplankompetenzen erscheinen im Allgemeinen überwiegend wichtiger und es wirkt, als bliebe keine Zeit für Zusätzliches.

Die empirisch erforschte positive Wirkung der Förderprogramme ist erwiesen und macht sie somit sinnvoll. Jedoch stellt sich der Autorin die Frage, ob kürzere Aufgaben, die sich einfacher einplanen und somit regelmässiger durchführen lassen, einen ähnlichen Effekt erzielen könnten. Ihre Umsetzung könnte für Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen attraktiver sein und somit zu einer regelmässigeren Durchführung führen, ohne das Gefühl zu haben, zu wenig Zeit für zentrale, notenrelevante Lehrplankompetenzen zu haben.

Theorie in die Praxis umzusetzen und somit eine Verbindung zu schaffen, ist für die Autorin ein zentraler Aspekt der Professionalisierung. Daher war für sie schnell klar, dass die Masterarbeit nicht nur theoriebasiert sein soll, sondern auch einen Entwicklungsaspekt beinhalten muss, bei dem sie ihre Kreativität einbringen und Theorie sowie Praxis verbinden kann. Auf diese Weise soll es ihr gelingen, sich mit zentralen heilpädagogischen Themen und Theorien auseinanderzusetzen. Dazu soll die praktische und kreative Umsetzung einen Gegenpool bilden und eine intensivere Auseinandersetzung und eine Weiterentwicklung ermöglichen.

1.4 Heilpädagogische Relevanz

Die Harmonisierung der obligatorischen Schule brachte unter anderem eine Vereinheitlichung des Alters für den Schuleintritt mit sich. Kinder, die das vierte Lebensjahr vollendet haben (im Kanton Zürich ist seit 2023 der Stichtag der 31. Juli), treten demnach in den Kindergarten und somit in die obligatorische Schule ein (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren [EDK], 2023).

Dass das Alter einen Einfluss auf die Leistung hat, zeigt der Bildungsbericht aus dem Jahr 2023 (Wolter et al., 2023). Das Alter wird bei diesen Leistungsmessungen nicht berücksichtigt, da für die gleiche Schulstufe die gleichen Grundkompetenzen gelten. Die Resultate zeigen, dass die Kinder umso schlechter bei der Überprüfung der Grundkompetenzen abschneiden, je näher das Geburtsdatum am Stichtag liegt (ebd., S. 78).

Der Kanton Thurgau gab 2018 einen ersten Bericht heraus, in dem die neuen Herausforderungen beschrieben werden. Es wird festgehalten, dass die Kindergartenkinder im Bereich der emotionalen Selbstregulation vermehrt Unterstützung bedürfen, die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne kürzer scheint und die Impulskontrolle sowie Frustrationstoleranz geringer sind (Fasseing Helm, Rohde und Isler, 2018, S. 57). Darüber hinaus wird in dem Bericht jedoch festgehalten, dass dennoch erstaunliche kognitive Leistungen erbracht werden, die jedoch vom emotionalen Wohlbefinden abhängig sind. Kognitive Leistungsziele und -erwartungen kollidieren demnach mit altersentsprechenden, aber für die schulischen Herausforderungen noch nicht ausreichenden Entwicklungsbereichen.

Positiv ist jedoch, dass die Forschung aufzeigt, dass jüngere Kinder tendenziell mit einem guten Selbstbewusstsein in die Schule kommen. Sie sind überzeugt von ihrem Können und vertrauen auf ihre Fähigkeiten. Oftmals gehen sie unbekannte Dinge nach dem Motto von Pippi Langstrumpf an: *«Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe»*.

Diese Leichtigkeit nimmt jedoch mit dem Eintritt in die Schule stetig ab. Die Selbsteinschätzung wird aufgrund verschiedener Rückmeldungen (Noten, Beurteilung durch Lehrpersonen und Vergleiche mit der Peer-Group) realitätsbezogener und differenzierter (Hellmich, 2011). Das Wissen über eigenes Können sowie die eigenen Gefühle, Interessen und Verhaltensweisen werden somit nach und nach ausgearbeitet. Kognitiv wissen Kinder und Jugendliche mit zunehmendem Alter daher immer besser, was sie als Person ausmacht. Dieses kognitive Wissen ist grundlegend für das eigene Fähigkeitsempfinden und die Überzeugung, die geforderte Leistung auch erbringen zu können (Spinath, Dickhäuser und Schöne, 2018). Dies wiederum beeinflusst die Motivation, sich an Aufgaben heranzuwagen und diese ausdauernd auszuführen, hat jedoch auch Einfluss auf den Selbstwert und die seelische Gesundheit.

Da die Schüler*innen einen grossen Teil ihres Alltags in der Schule verbringen und dort auch einen nennenswerten Teil der ausschlaggebenden Rückmeldungen erhalten, ist es Bestandteil der Aufgaben der Lehrpersonen sowie der Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen, die Kinder in der Entwicklung ihrer Identität und somit ihres Selbstkonzepts zu fördern. Dazu gehört die Unterstützung im Umgang mit den eigenen Emotionen, Rückschlägen, Erfolgen und Misserfolgen.

Aus verschiedenen Gründen sind in diesem Bereich insbesondere in Zyklus 1 (Kindergarten bis 2. Klasse) wenige aussagekräftige Forschungsdaten und somit auch wenige umfangreiche Fördermaterialien vorhanden (Hellmich, 2011). Das Wissen bezüglich der Fördermöglichkeiten in den Grundfächern (Mathematik und Deutsch) gehört somit ebenso zur heilpädagogischen Professionalisierung wie das Wissen bezüglich der Fördermöglichkeiten bei Kindern und Jugendlichen in den genannten sozial-emotionalen und überfachlichen Bereichen.

1.5 Zielsetzung

Die Kinder verbringen einen grossen Teil ihres Alltags in der Schule. Bereits im ersten Kindergartenjahr sind dies im Kanton Zürich bis zu 20 Unterrichtslektionen pro Woche und mit zunehmendem Alter werden es mehr.

Mit welchen familiären und persönlichen Voraussetzungen die Schüler*innen in die Schule kommen, können Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen nicht beeinflussen. Sie können jedoch darauf Einfluss nehmen, wie sich die Kinder in der Schule angenommen, begleitet und ernstgenommen fühlen. Sie können ihnen ein Umfeld schaffen, in dem sie ihre Persönlichkeit entfalten sowie entwickeln können. Die Schule soll ein Ort sein, in dem die Lernenden sich selbst als kompetent wahrnehmen, ihr Selbstkonzept weiterentwickeln und ihre Persönlichkeit entdecken und stabilisieren dürfen.

Der Lehrperson sowie der Schulischen Heilpädagogin bzw. dem Schulischen Heilpädagogen kommt somit nicht nur die Aufgabe der Vermittlung der Unterrichtsinhalte zu, sondern auch die Begleitung dieses Entwicklungsprozesses. Wie bereits erläutert wurde, fällt es unter anderem in ihren Aufgabenbereich, die Kinder zu mündigen, teilhabenden Mitmenschen zu erziehen.

Der Begleitung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung, der Entwicklung des Selbstkonzepts, der Selbstwahrnehmung und der Selbstwirksamkeit fällt jedoch im Stundenplan kein eigenes Unterrichtsfach zu. Teilweise wird in der Sportstunde, dem Klassenrat, Religion-Kultur und Ethik oder Natur-Mensch-Gesellschaft daran gearbeitet. Auch in der Konfliktlösung, der Pausenbegleitung oder alltäglichen Begegnungen kann in diesem Bereich gearbeitet und gefördert werden.

Einige bereits existierende und erprobte Programme können hierzu genutzt werden. Sie zielen auf Bereiche wie Konfliktbewältigung oder soziale-emotionale Kompetenz ab und sind wissenschaftlich erforscht. Was wäre jedoch, wenn es Übungen und Materialien gäbe, die einfach, spielerisch und mit wenig organisatorischem und planerischem Aufwand in den Unterrichtsalltag integriert werden könnten und die Entwicklungsprozesse unterstützen würden?

An diesem Punkt wird eine Forschungslücke gesehen und somit in dieser Masterarbeit angesetzt. Ziel der Arbeit soll sein, einfache, übersichtliche und möglichst kurze Übungen zusammenzustellen, die den Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen in der Begleitung und Förderung der Entwicklung der Selbstkompetenz und der Selbstwirksamkeit der Schüler*innen helfen. Daher wird auch der Begriff «Förderprogramm» genutzt.

Die Zielgruppe sind Kinder des ersten Zyklus (Kindergarten sowie 1./2. Klasse). Die Umsetzung übernehmen die jeweiligen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen dieser Stufe. Das Produkt soll übersichtlich, praktisch in der Handhabung und mit möglichst geringem Zeitaufwand umsetzbar sein. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass das Förderprogramm möglichst nicht auf Kosten anderer Unterrichtslektionen durchgeführt werden muss und die Durchführung somit auch in einem intensiven Schulalltag machbar ist.

1.6 Fragestellung

In dieser Arbeit vertritt die Autorin die These, dass gezielte, kurze und regelmässige Übungen und Aufgaben aus verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können, um das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern zu fördern und somit die Resilienz und die psychische Gesundheit zu stärken. Umfangreiches Wissen über die eigene Person ist zentral für das Fähigkeitsempfinden. Es beeinflusst die Motivation, das Vertrauen in sich selbst und die seelische Gesundheit (Spinath et al., 2018).

Zentrale Aspekte der Identität sind das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit. Sie sind eine wichtige Ressource im Umgang mit herausfordernden Situationen und unterstützen die psychische Gesundheit. Studien haben aufgezeigt, dass in diesem Bereich Förderbedarf vorhanden ist, der mittels bereits vorhandener Förderprogramme abzudecken versucht wird.

Es kann jedoch festgestellt werden, dass insbesondere im ersten Zyklus eine Forschungslücke existiert. Dies ist unter anderem der Fall, weil Kinder in diesem Alter noch nicht über die nötigen sprachlichen Mittel verfügen, um darüber zu sprechen und dies zu reflektieren (Hellmich, 2011). Testungen, um das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit zu erfassen, sind für dieses Alter selten (ebd.) und so konnten wenige bis keine umfangreiche Förderprogramme für diese Bereiche gefunden werden (siehe Kapitel 3 und Anhang 11.2). Hier soll mit der Fragestellung, die dieser Arbeit zugrunde liegt, angeschlossen werden. Diese lautet wie folgt:

Können das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit mithilfe kurzer Übungen im Unterricht wirksam gefördert werden, sodass Resilienz aufgebaut und die seelische Gesundheit gestärkt wird?

1.7 Vorgehen

In dieser Masterarbeit soll ermittelt werden, ob kurze, jedoch regelmässig durchgeführte Übungen ausreichen, um das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit der Grundschul Kinder zu fördern. Wie Döring (2023) erläutert, soll mittels standardisierter Testungen herausgearbeitet werden, welche Auswirkungen mittels eines eigens erarbeiteten Förderprogramms erreicht werden können und welche Wege sich für zielführende Förderung, aber auch neue oder weiterführende Forschung eröffnen. Im Zentrum stehen Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, weshalb die Übungen auch gestalterisch und erzählerisch an das Zielpublikum angepasst sein sollen.

Im Rahmen dieser Arbeit werden Spiele und Aufgaben ausgearbeitet, welche sich für die Förderung des Selbstkonzepts, der Selbstwirksamkeit, der Resilienz und der seelischen Gesundheit eignen. Diese sollen auf den recherchierten theoretischen Ansätzen beruhen. Für die Durchführung und die empirische Datenerhebung dienen zwei Klassen der Unterstufe aus einer Gemeinde des Kantons Zürich. In den Testgruppen soll festgestellt werden, ob und wie durch das Förderprogramm das Selbstkonzept bzw. die Selbstwirksamkeit und somit die seelische Gesundheit frühzeitig und präventiv gestärkt werden können. In beiden Klassen wird im August 2024 anhand eines normierten Fragebogens und der Analyse einer Menschzeichnung der emotionale Ist-Zustand erfasst. Das methodische Vorgehen sowie die dazu verwendeten Testungen und Fragebögen werden in Kapitel 5 genauer erläutert.

In der einen Klasse (A), in der die Autorin als Schulische Heilpädagogin und Klassenlehrperson arbeitet, wird das erarbeitete Förderprogramm durchgeführt (Ende August 2024 bis Ende Januar 2025). Die andere Klasse (B) wird lediglich als Kontrollgruppe dienen. Das Förderprogramm wird in dieser Phase laufend weiterentwickelt, reflektiert und angepasst. Literaturrecherchen sowie der Austausch mit den in der Schule ansässigen Psychomotorik-Therapeutinnen sollen helfen, ein möglichst zielgerichtetes und nutzungsfreundliches Programm zusammenzustellen. Im Anschluss wird im Januar 2025 mittels des gleichen Vorgehens wie im August 2024 der neue Ist-Zustand erfasst, um die Wirkung des Förderprogramms zu messen und zu analysieren.

1.8 Aufbau der entwicklungsorientierten Masterarbeit

Beim Aufbau dieser Arbeit folgt die Autorin weitestgehend dem Modell von Roos und Leutwyler (2017). Zu Beginn steht die Fragestellung (Kapitel 1.6), die wegweisend für die weitere Arbeit ist und Hinweise auf zentrale Begriffe gibt. Diese werden in Kapitel 2 möglichst umfassend und mittels passender Modelle vorgestellt und geklärt. Sie werden in einen theoretischen Zusammenhang gesetzt und ihre aktuelle Relevanz für die Entwicklung und Förderung der Kinder und Jugendlichen wird verdeutlicht. Im darauffolgenden Kapitel 3 wird sich die Autorin mit der theoretischen Grundlage für die Entwicklung eines Förderprogramms auseinandersetzen. Im Anschluss werden das entwickelte Förderprogramm (Kapitel 4) sowie das methodische Vorgehen und die verwendeten Erfassungsinstrumente für die Datenerhebung vorgestellt (Kapitel 5). Die Daten werden im Kapitel «Ergebnisse» zusammengetragen und im darauffolgenden Kapitel 7 diskutiert. Darauf folgen die Beantwortung der Fragestellung sowie das Fazit (Kapitel 8). Eine Reflexion der Arbeit sowie ein Ausblick auf weiterführende Schritte werden in Kapitel 9 gewagt.

Im Schema, das sich in Anhang 11.1 befindet, wird verdeutlicht, welche Arbeitsschritte im Vorfeld festgelegt wurden, um das Ziel einer Entwicklung eines theoriebasierten Förderprogramms zu erreichen.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe und Konzepte sowie der aktuelle Forschungsstand erörtert. Die Begriffe «Persönlichkeit», «Identität», «Selbstwirksamkeit», «Selbstkonzept», «Resilienz» und «seelische Gesundheit» werden erklärt und entsprechende Entwicklungsmodelle sowie Theorien aufgezeigt. Am Schluss wird erläutert, wie die Begriffe zusammenhängen. Dieses Kapitel dient der theoretischen Grundlage für die Entwicklung des Förderprogramms.

2.1 Persönlichkeit und Identität

2.1.1 Begriffsdefinition

Persönlichkeit und Identität sind stark miteinander verwoben, umfassen jedoch unterschiedliche Aspekte. Das Wort «Persönlichkeit» basiert auf dem lateinischen Wort «*persona*», das wiederum eine Doppelbedeutung hat. Einerseits bedeutet es im Schauspiel «Maske» bzw. «Rolle» und andererseits ist es das Wort für Charakter, Eigenart und Würde, die eine Person im Leben hat (Asendorpf, 2018). Es handelt sich somit um nichtpathologische Besonderheiten, also stabile Muster von Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen, die eine Person ausmachen und sie von einer Referenzgruppe gleichen Alters und gleicher Kultur unterscheiden (Neyer & Asendorpf, 2024).

Genetische Faktoren spielen bei der Persönlichkeit eine Rolle, denn sie haben beispielsweise Einfluss auf Intelligenz und Temperament, nicht jedoch auf Wertevorstellungen oder Überzeugungen. Diese Aspekte werden der Identität zugeordnet. Die Persönlichkeit kann somit als ein Teil der Identität definiert werden oder auch als Teil deren Grundlage (Haller & Müller, 2006). Identität umfasst jedoch mehr als Persönlichkeit. Im Lexikon der Psychologie «Dorsch» wird Identität als eine Art und Weise identifiziert, wie Menschen sich selbst aufgrund ihrer Biografie und in der stetigen Auseinandersetzung mit ihrem sozialen Umfeld wahrnehmen und verstehen (Lucius-Hoene, 2024). Identität beinhaltet somit die individuelle Wahrnehmung (persönliche Identität), wird aber auch durch soziale Interaktionen und kulturelle Kontexte geprägt (soziale Identität). Abhängig von der jeweiligen Kultur kann Identität unterschiedlich geformt und geprägt sein. Sie ist somit das, was uns in unserer Individualität ausmacht, sowie das persönliche Erleben von Gleichheit und Kontinuität über die Zeit hinweg. So definiert dies zumindest der Psychoanalytiker Erik H. Erikson (Pinquart et al., 2019, S. 261). Die Identitätspsychologie wurde zwar nicht von ihm gegründet, doch seine Auffassung und Forschung haben einen nennenswerten Beitrag zu einem modernen Verständnis des Begriffs geleistet (Conzen, 2020).

Die Erforschung der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung hat in der Psychologie eine lange Tradition und wird in verschiedenen Theorien unterschiedlich erklärt. Dabei soll vor allem erforscht werden, wo ihre Ursprünge liegen, wie sie sich über die Zeit hinweg verändert und welche Faktoren für Kontinuität und Veränderung verantwortlich sind (Pinquart et al., 2019, S. 246). Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Theorien und Modelle in beiden Bereichen gegeben werden (ebd.).

2.1.2 Theorien und Modelle der Persönlichkeitsentwicklung

2.1.2.1 Die Temperamentstheorie

Die Temperamentstheorie der Psychiater Alexander Thomas und Stella Chess besagt, dass im Temperament, das bereits im frühen Kindesalter entwickelt wird, der Ursprung der Persönlichkeit liegt. Als Temperament werden das Verhalten sowie die individuelle Art und Weise beschrieben, mit der Kinder auf ihre Umwelt reagieren (Pinquart et al., 2019).

Martin Pinquart (2019) greift in seinem Buch die Theorie von Thomas und Chess auf und nennt die neun von ihnen herausgearbeiteten Temperamentsmerkmale: «Aktivität, Regelmässigkeit biologischer Rhythmen, Annäherung – Vermeidung bei neuen Reizen, Anpassungsvermögen, sensorische Reizschwelle, Stimmungslage, Intensität der Reaktionen, Ablenkbarkeit und Ausdauer» (ebd., S. 246–247). Auch wenn Thomas und Chess im Verlauf der Zeit für ihre Einordnung Kritik erhielten, ist sie bis heute ein verbreitetes Klassifizierungssystem und dient als Grundlage für moderne Modelle der Persönlichkeitsentwicklung (Wilkening, Freund und Martin, 2013).

2.1.2.2 Die Big-Five-Persönlichkeitsdimensionen

In den 1980er und 1990er Jahren wurde das Big-Five-Modell von den Psychologen Paul Costa, Robert McCrae und Lewis Goldberg entwickelt (Feuser et al., 2014; Neyer & Asendorpf, 2024). Sie kamen in ihrer empirischen Forschung zum Ergebnis, dass sich die Persönlichkeit eines Menschen durch fünf grosse, allgemeine Persönlichkeitsfaktoren erklären lässt. Diese sind wiederum aus spezifischen Merkmalen zusammengesetzt: Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. In der englischen Originalsprache ergeben die Anfangsbuchstaben dieser Merkmale das Wort «OCEAN» – ein Akronym, um sich die fünf Eigenschaften zu merken (Asendorpf, 2018; Neyer & Asendorpf, 2024; Pinquart et al., 2019).

2.1.2.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theorien

Beide beschriebenen Theorien beinhalten die Klassifikation und Beschreibung von Persönlichkeitsmerkmalen, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven und mit verschiedenen Schwerpunkten: Während der Fokus der Temperamentstheorie auf der frühen Kindheit und in dieser auftauchenden Verhaltensweisen und Reaktionen liegt, ist das Big-Five-Modell der Entwicklung einer möglichst breiten, allgemeinen Klassifikation der Persönlichkeitsmerkmale gewidmet. Die Big-Five-Theorie hat weniger die frühe Kindheit zum Inhalt; vielmehr soll sie langfristige Merkmale einer Persönlichkeit identifizieren. Dies gelingt dem Modell differenzierter als der Temperamentstheorie, da es auch aufzeigt, dass Persönlichkeitsmerkmale durch lebenslange Entwicklung beeinflusst werden können.

Dennoch lassen sich Überschneidungen zwischen den beschriebenen Temperamentsmerkmalen und den später entwickelten Big-Five-Persönlichkeitsmerkmalen feststellen. Ersteres kann als

Grundstruktur verstanden werden, auf der Letzteres aufbaut. Zudem lassen sich einige der Temperamentsmerkmale auch im Big-Five-Modell einordnen. Beispielsweise kann das Merkmal «Aktivität» dem Persönlichkeitsmerkmal «Extraversion» und die «Intensität der Reaktion» dem Merkmal «Neurotizismus» zugeordnet werden. In beiden Modellen wird ausserdem davon ausgegangen, dass die Persönlichkeitsentwicklung sowohl von angeborenen Verhaltensmustern als auch von äusseren Einflüssen geprägt ist. Zusammengenommen ergänzen sich die Theorien und vermitteln ein gutes Gesamtbild der Persönlichkeitsentwicklung.

2.1.3 Theorien und Modelle der Identitätsentwicklung

2.1.3.1 Erik Eriksons Auffassung der Identitätsentwicklung

Erikson sah im Jugendalter die zentrale Zeit für die Identitätsentwicklung. Ab diesem Alter können Menschen kognitiv und auf abstrakte Weise über sich und ihre Lebenspläne nachdenken und verfügen über sprachliche Kompetenzen, um Verschiedenes auszuprobieren und sich dadurch von den Vorstellungen der Eltern zu lösen, um Autonomie zu erlangen (Conzen, 2020).

Durch das Ausprobieren und die Ablösung entstehen Krisen, die es zu meistern gilt. Diese beschreibt Erikson als Phasen des Selbstfindungsprozesses, in denen es dem/der Jugendlichen nicht gelingt, seine/ihre Rolle in der Gesellschaft zu finden. Erik Erikson definiert dies als Rollenverwirrung. Durch die Bewältigung dieser Krisen festigt der jugendliche Mensch jedoch zunehmend seine Identität. Er/Sie erkennt in dieser Phase immer mehr, wer er/sie ist und sein möchte (Jenni, 2021).

Auf diesem von Erikson definierten Identitätsfindungsprozess, der aus intensivem Suchen und Finden besteht, baute James Marcia später seine vier Kategorien von Identitätszuständen auf.

2.1.3.2 James Marcias vier Kategorien des Identitätsfindungsprozesses

James Marcia erfasste mittels eines Fragebogens die Identitätszustände, in denen sich die Jugendlichen befanden. Der Fragebogen unterscheidet zwischen zwei Dimensionen: der Dimension der «Exploration», also des Erkundens, und der Dimension des «Engagements», die Verpflichtung und Verbindlichkeit beinhaltet. In den einzelnen Kategorien sind die Dimensionen mehr oder weniger ausgeprägt (Pinquart et al., 2019).

Während der von James Marcia definierten Phase der diffusen Identität ist der/die Jugendliche weder explorationsfreudig noch zeigt er/sie starkes Engagement. Seine/Ihre Interessen sind schwach ausgeprägt und Pläne sind praktisch nicht vorhanden.

Während der darauffolgenden Phase der übernommenen Identität beginnen die Jugendlichen, die Ansichten, Werte und Lebensziele ihrer Familien zu übernehmen. Sie analysieren und hinterfragen diese zu diesem Zeitpunkt nicht.

Dies geschieht erst in der dritten Phase, die als kritische Identität oder «Moratorium» bezeichnet wird. Die Jugendlichen beginnen zu erkunden, sich selbst zu entdecken, suchen eigene, alternative Wege und beginnen so, ihre eigenen Ziele und Überzeugungen zu finden. Dies ist eine stark explorative Phase, die darin mündet, dass die Jugendlichen Verpflichtungen eingehen. Wenn

eigene Werte und Lebensziele gefunden und definiert wurden, ist die letzte Stufe, die erarbeitete Identität, erreicht (Jenni, 2021).

Die vier von Marcia definierten Kategorien werden nicht von allen Jugendlichen linear durchlaufen. Es kann ebenso zu Wechsel zwischen ihnen kommen (Pinquart et al., 2019). Sind die Phasen der übernommenen und gefestigten Identität jedoch erreicht, werden die Jugendlichen von aussen als authentische, gefestigte Personen wahrgenommen.

Die Jugendlichen selbst sind sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst. Anders als von Erikson angenommen, ist die Identitätsentwicklung jedoch nicht zwangsläufig im Jugendalter abgeschlossen. Eine Metaanalyse von Jane Kroger, Monica Marinuessen und James Marcia (Pinquart et al., 2019) zeigt auf, dass die letzte Identitätsphase häufig erst im mittleren bis späten Erwachsenenalter erreicht wird. In einigen Theorien wird sogar davon ausgegangen, dass es sich dabei um eine lebenslange Entwicklung handelt.

2.1.4 Exkurs zur Körperwahrnehmung

Im nachfolgenden Kapitel 2.2 werden die Begriffe des Selbstkonzepts und der Selbstwirksamkeit genauer erläutert. Dabei weist Adrian Mühlebach (2023) darauf hin, dass zwischen dem soeben erläuterten Begriffen der Identität/der Persönlichkeit und dem Selbstkonzept ein verbindendes Element besteht: der Körper bzw. die Körperwahrnehmung. In der Naturwissenschaft würde laut Mühlebach (ebd.) die Frage, was der Mensch ist, damit beantwortet, dass er ein Körper und dieser wiederum Materie ist.

Emotionale und kognitive Prozesse sind in dieser Sichtweise reine Produkte materieller Vorgänge des Nervensystems. Eigenständigkeit des Geistes gibt es demnach nicht. Psychologen wie Hilarion Petzold gehen davon aus, dass Emotionen, Gedanken, Ideen usw. Produkte des Gehirns sind (Mühlebach, 2023). Der Körper nimmt wahr, speichert dieses Wissen, denkt darüber nach und drückt es aus. Er steht im ständigen Austausch mit der Umwelt und hat eine eigene Geschichte. So gesehen fühlt und denkt der Körper immer mit; das eine kann vom anderen nicht getrennt werden. Er definiert auf diese Weise das, was auch als Identität beschrieben wird. Aus dieser Sichtweise ist der Körper die «materielle Grundlage» für Interaktion und Erleben. Wie die Interaktion zwischen Körper und Umwelt wahrgenommen wird, basiert auf subjektiven Empfindungen und Einordnungen welche wiederum Einfluss auf Identitätsaspekte wie Überzeugungen und das Selbstbild bzw. das Selbstkonzept haben.

Es besteht somit eine Wechselwirkung zwischen Körper, Emotionen und Denken (Mühlebach, 2023). In der Neurowissenschaft wird dieses wechselseitige Beeinflussen zwischen Körper und Emotionen «Embodiment» genannt (Bermeitinger, 2021). Wenn der Mensch demnach über Emotionen sprechen will, muss er diese auch im Körper und in seinen Gedanken wahrnehmen. Zudem muss der Mensch sich als Individuum im Raum und in seiner Umwelt wahrnehmen. Laut Mühlebach (2023) besteht in der Wahrnehmung dieser Wechselwirkungen das Selbst.

Widmer Howald (2016) ergänzt, dass es nicht nur um die Wahrnehmung des Körpers geht, sondern unter anderem auch darum, mit welchen Gefühlen diese Wahrnehmung verbunden wird.

Je besser diese Gefühle eingeordnet werden, desto eher besteht ein positives Körperbild, und dies wiederum stärkt das Selbstwertgefühl. Letzteres ist Teil des Selbstkonzepts und stärkt somit auch dieses.

Die deutsche Neurologin Claudia Croos-Müller beschreibt den Körper als «Spiegel unserer Lebensgeschichte» und als denjenigen, der die Gesamtheit einer Person offenbart (Croos-Müller, o. J.). Sie beschreibt, dass der Gemütszustand durch den Körper ausgedrückt wird, der Körper jedoch ebenso diesen beeinflussen kann. Forschungen haben gezeigt, dass bestimmte Bewegungen, Haltungen oder das Erzeugen bestimmter Rhythmen Einfluss auf die Stimmung haben können und Affekte somit regulierbar werden (ebd.).

Somit kann die Körperwahrnehmung, also die Wahrnehmung der eigenen Gefühle und Gedanken, als die Basis gesehen werden, um in einem inneren Gleichgewicht zu bleiben oder wieder dorthin zu gelangen. Hierfür ist jedoch Wissen nötig, wie über das eigene Aussehen, die Kompetenz, den Körper in verschiedenen Situationen wahrzunehmen, die Erkenntnis des Embodiment und die Fähigkeit, darüber sprechen zu können (Petermann & Wiedebusch, 2016). Diese Aspekte müssen in der Entwicklung des Förderprogramms berücksichtigt werden.

2.1.5 Kurzzusammenfassung

Die Persönlichkeit kann als stabiles Set psychischer Dispositionen verstanden werden, die das Verhalten, Denken und Fühlen einer Person über die Zeit hinweg prägen. Dabei können Merkmale wie Temperament eine Rolle spielen.

Das Big-Fünf-Modell ist eine Möglichkeit, um die Persönlichkeit zu beschreiben. Die Persönlichkeit wird von genetischen, sozialen und kulturellen Faktoren beeinflusst.

Identität hingegen bezieht sich darauf, wie eine Person sich selbst wahrnimmt und beurteilt. Dies ist demnach ein Entwicklungsprozess, der aufgrund kognitiver und sprachlicher Kompetenzen vorwiegend im Jugendalter beginnt und bis ins Erwachsenenalter angepasst wird, auch wenn er dann weitestgehend abgeschlossen ist. Er wird als dynamischer Prozess gesehen, in dem die Person sich selbst, ihre Stärken sowie ihre Schwächen immer besser kennenlernt und ihre Rolle in der Gesellschaft definiert. Der menschliche Körper kann als verbindendes Element gesehen werden, da er einerseits durch die Genetik definiert ist und sich andererseits auf neurologischer Ebene durch die Interaktion mit der Umwelt stetig weiterentwickelt. Der Körper fühlt und denkt daher immer mit, was die eigene Körperwahrnehmung zu einer wichtigen Grundlage für das emotionale Gleichgewicht macht.

Die Begriffe Persönlichkeit und Identität wurden somit erläutert und in Bezug zueinander gesetzt. Es wurde herausgearbeitet, dass die Persönlichkeit eine Grundlage der Identität bildet, da sie stabile sowie kulturelle und individuelle Merkmale umfasst, auf denen die Selbstwahrnehmung und die Bewertung des eigenen Selbst aufbauen. Aspekte wie Selbstwahrnehmung und Selbstbeurteilung spielen dabei eine zentrale Rolle und sind Bindeglied zwischen den erläuterten Konzepten und den nachfolgenden. Die Selbstwahrnehmung umfasst laut Bea Engelmann (2019)

alles, was eine Person über sich selbst denkt, wie sie sich selbst beobachtet und was sie von sich selbst hält. Dazu gehören auch die erläuterte Körperwahrnehmung und die Begriffe des Selbstkonzepts (Überzeugungen über sich selbst) sowie der Selbstwirksamkeit (Vertrauen in eigene Fähigkeiten), denen im Folgenden nachgegangen wird. Selbstwahrnehmung ist ein wichtiger Aspekt der Resilienz, da sie erlaubt festzustellen, wie wir uns fühlen, und wenn nötig Schritte einzuleiten, damit es uns besser geht. Die Selbstwahrnehmung ist somit eine Voraussetzung für die Selbststeuerung, aber auch für das Selbstkonzept bzw. die Selbstwirksamkeit, die wiederum auf Identität und Persönlichkeit aufbauen. Aufgrund dieser Zusammenhänge werden im nächsten Kapitel das Selbstkonzept sowie die Selbstwirksamkeit näher betrachtet.

2.2 Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit

«Selbstkonzept», «Selbstwert», «Selbstbild» und «Selbstwirksamkeit»; diese und andere Begriffe werden häufig als Synonyme verwendet und doch lassen sich in der Literatur mehr oder weniger klare Unterschiede zwischen den Begriffen erkennen. Greve (2011) definiert den kleinsten gemeinsamen Nenner, indem er das Selbst als ein dynamisches System bezeichnet, das auf der einen Seite die Überzeugungen und Erinnerungen über eine Person sammelt und andererseits die Prozesse umfasst, die dank dieser Inhalte und Strukturen operieren (Uhlhaas & Konrad, 2011). In diesem Kapitel wird vorwiegend auf die Begriffe des Selbstkonzepts (Fähigkeitsselbstkonzepts) und der Selbstwirksamkeit eingegangen, mit einem kurzen Exkurs zum Begriff des Selbstwerts. Zusammengenommen tragen diese Begriffe und Konstrukte zur Bildung und Aufrechterhaltung der persönlichen und sozialen Identität bei (Hellmich, 2011).

2.2.1 Das Selbstkonzept

2.2.1.1 Definition des Selbstkonzepts

Das Selbstkonzept umfasst das Gesamtsystem der Überzeugungen und Bewertungen, die eine Person über sich selbst hat. Dazu zählen das Wissen über persönliche Eigenschaften sowie die eigenen Gefühle, Fähigkeiten und Interessen (Rakoczy, 2022).

Das Selbstkonzept besteht aus einer kognitiven, einer affektiven und einer handlungssteuernden Komponente. Über die kognitive Komponente beschreibt sich die Person selbst und greift dabei auf ihr Wissen über eigene Fähigkeiten, Neigungen, Interessen und Verhaltensweisen zurück. Sie antwortet dabei in gewisser Weise auf die Frage: «Wer bin ich?». Die affektive Seite wird häufig mit dem Begriff des Selbstwerts zusammengefasst. Es geht dabei um die Bewertung, die Einstellung bezüglich der eigenen Person und deren Aspekte, die eine Person ausmachen. Die letzte Komponente, die handlungssteuernde, beschreibt die Vorstellung, die von sich selbst in der Zukunft besteht. Sie geht auf die Frage «Wer möchte ich sein?» ein (Lohaus & Vierhaus, 2013; Pinquart et al., 2019). Vor allem diese dritte Komponente des Selbstkonzepts steht in engem Zusammenhang mit der schon erläuterten Identität.

2.2.1.2 Entwicklung des Selbstkonzepts

Das Selbstkonzept in der frühen Kindheit (18 Monaten bis zweites Lebensjahr)

Die Entwicklung des Selbstkonzepts beginnt laut Lohaus und Vierhaus (2013) bereits in der frühen Kindheit und dauert bis ins Jugendalter. Säuglinge beginnen mit dem Erkunden ihres Körpers und lernen ihr Äusseres immer besser kennen und von anderen zu unterscheiden. Die Autoren beschreiben, dass sie bereits im ersten halben Jahr ihr eigenes Gesicht von dem anderer unterscheiden können und Mitte bis Ende des zweiten Lebensjahres fähig sind, sich selbst visuell zu erkennen. Das Kind beginnt zu erkennen, dass es einen eigenen Namen hat und Personalpronomen zu verwenden, die sich auf die eigene Person beziehen. Zudem konnte festgestellt werden, dass 2-jährige Kinder bereits vor dem Erkennen des eigenen Spiegelbildes in der Lage sind, eine Beziehung zwischen dem eigenen Verhalten und dem einer anderen Person herzustellen (ebd., S. 176). Sie können demnach früh zwischen sich selbst und anderen differenzieren.

Das Selbstkonzept im Vorschulalter (dritten bis sechsten Lebensjahr)

Im Vorschulalter, also zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr, erkennen sich Kinder als deutliche Einheit und können sich selbst auch aus einer anderen Perspektive wahrnehmen und bewerten. Dabei erkennen sie Diskrepanzen zwischen der eigenen subjektiven Wahrnehmung von sich selbst und den subjektiven Erwartungen anderer an sie. Sind die wahrgenommenen Diskrepanzen zu gross, kann es zu negativen Emotionen gegenüber sich selbst und somit zu einem geringeren Selbstwert kommen.

Das Selbstkonzept ist in diesem Alter jedoch noch unstrukturiert und willkürlich aneinandergereiht. Die Beschreibungen beziehen sich vorwiegend auf konkrete und beobachtbare Selbstaspekte wie physische Eigenschaften, Aktivitäten und soziale Eigenschaften (Lohaus & Vierhaus, 2013). Es fehlt jedoch die Fähigkeit zur Differenzierung und Bewertung. Dafür ist die kognitive Fähigkeit nötig, erhaltene Informationen hierarchisch und anhand bestimmter, allgemeiner Kriterien zu ordnen.

Im Vorschulalter gelingt dies noch nicht, da die Kinder sich nicht vorstellen können, dass sie etwas gut und gleichzeitig weniger gut können (z. B. mit einigen freundlich und mit anderen unfreundlich sein). Die Selbstbeschreibungen sind demnach durch ein «Alles-oder-nichts-Denken» gekennzeichnet, was dazu führt, dass sie sich selbst meist übermässig positiv beschreiben. Der Selbstwert ist in dieser Phase meist hoch und basiert auf Wunschdenken und weniger auf der Realität (Pinquart et al., 2019).

Das Selbstkonzept im Schulalter (siebten bis zehnten Lebensjahr)

Für eine differenzierte Selbstbeschreibung sind kognitive Fähigkeiten nötig, die sich in der mittleren und späteren Kindheit entwickeln (Pinquart et al., 2019). Den Kindern wird immer bewusster, dass ihr Tun von aussen beobachtet und beurteilt wird. Die Kinder und Jugendlichen sind zunehmend in

der Lage, Eigenschaften hinter Verhaltensweisen wahrzunehmen und zu beurteilen. Die Beurteilung durch das Umfeld sowie der Vergleich mit der Peer-Gruppe sind von Relevanz (soziales Vergleichen). Die zunehmende Fähigkeit zur Perspektivübernahme ist dabei zentral für die Entwicklung eines differenzierten, realistischen und komplexen Selbstbildes (Hellmich, 2011; Pinquart et al., 2019).

Der Eintritt in die Schule ist somit ein zentraler Meilenstein und Einflussfaktor in der Entwicklung des Selbstkonzepts. Überschätzt sich das Kind zu Beginn noch häufig und ist stark überzeugt von den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, nimmt diese Überzeugung mit dem Eintritt in die Schule stetig ab und wird realistischer. Nennenswerten Einfluss haben die Noten sowie die wiederholten Rückmeldungen von Seiten der Lehrpersonen und der Peer-Gruppe (Hellmich, 2011).

Dies führt jedoch nicht gezwungenermassen zu einem Abfall des Selbstwerts. Dieser ist abhängig davon, wie gut die Kinder und Jugendlichen das Gefühl haben, die Aufgaben und Anforderungen zu meistern. Dennoch zeigen Studien, dass der Selbstwert meist mit dem Eintritt in die Schule abnimmt. Dies hat mit der zunehmenden Orientierung an Fremdurteilen und den sozialen Vergleichen zu tun. Dabei werden auch negative Rückmeldungen in das Selbstkonzept integriert (Lohaus & Vierhaus, 2013).

Das Selbstkonzept im Jugendalter (elften bis ca. 18. Lebensjahr)

Jugendliche sind zunehmend in der Lage, sich selbst anhand psychologischer, abstrakter und kohärenter Eigenschaften zu beschreiben. Sie sind nun fähig, diese zueinander in Bezug zu stellen und Widersprüche in der eigenen Person wahrzunehmen. Sie erkennen, dass Widersprüche normal sind und je nach Situation sogar nützlich sein können (z. B. rational und gleichzeitig emotional sein). Sie trauen zunehmend der eigenen Urteilsfähigkeit und achten weniger darauf, wie aussenstehende Personen sie beschreiben (Pinquart et al., 2019). Die Entwicklung des Selbstkonzepts ist im Jugendalter zumeist abgeschlossen und dieses bleibt ab diesem Zeitpunkt in seiner Struktur weitestgehend konstant, während es inhaltlich, je nach Lebenssituation, zu Veränderungen sowie Anpassungen kommen kann (Rakoczy, 2022).

2.2.2 Das Fähigkeitsselbstkonzept

2.2.2.1 Definition des Fähigkeitsselbstkonzepts

Das Fähigkeitsselbstkonzept ist Teil des Selbstkonzepts, beschränkt sich jedoch auf den kognitiven Bereich und ist demnach klar vom Selbstwert abzugrenzen (Schöne, 2022). Frank Hellmich (2011) beschreibt, dass es bei der Vorstellung der eigenen Fähigkeiten um deren Höhe geht. Die Frage ist: «Wie gut bzw. wie hoch schätze ich meine Kompetenzen in einem bestimmten Bereich ein?» Das Fähigkeitsselbstkonzept bezieht sich aber auch auf die Differenziertheit, mit der die eigenen Fähigkeiten eingeschätzt werden können, und auf die unterschiedlichen Hierarchieebenen.

2.2.2.2 Das (Fähigkeits-)Selbstkonzept-Modell

Mitte der 1970er Jahre strukturierten Richard Shavelson, Judith Hubner und George Stanton das Selbstkonzept in einem hierarchischen Modell. Dieses wurde in der Folge von Richard Shavelson und Herbert Marsh weiterentwickelt und ausdifferenziert. Unterschieden wird dabei zwischen dem akademischen Selbstkonzept (auch schulisches Selbstkonzept genannt) und dem nichtakademischen Selbstkonzept (auch soziales Selbstkonzept genannt) (Miller & Velten, 2015). Wird jedoch vom Fähigkeitsselfkonzept gesprochen, beziehen wir uns vorwiegend auf die kognitiven und somit akademischen Bereiche des Modells. Die Forscher gehen in diesem Modell davon aus, dass eine Anhäufung von spezifischen differenzierten Vorstellungen zu einer immer stärkeren globalen Vorstellung der eigenen Fähigkeiten führt. Die spezifischen Fähigkeiten in Algebra, Geometrie, Analysis usw. würden somit beispielsweise in die Vorstellung der eigenen mathematischen Kompetenzen münden. Kritische Stimmen bezweifeln jedoch, dass zwischen den Vorstellungen auf unterschiedlichen Ebenen zwingendermassen ein Zusammenhang bestehen muss (Hellmich, 2011).

Die Überzeugungen und Vorstellungen von eigenen Fähigkeiten beeinflussen sich zumeist, mit Ausnahmen, auf der gleichen Hierarchieebene. So führt die Leistung in einer Mathematikaufgabe zu Überzeugung in Bezug auf Fähigkeiten in der Mathematik, jedoch weniger zu einer generellen schulischen Fähigkeitsüberzeugung. Jüngere Kinder könnten in Bezug auf diesen Aspekt eine Ausnahme sein, da Unterrichtsfächer noch weniger stark getrennt und meist von der gleichen Lehrperson unterrichtet werden. Zudem ist die Leistungsheterogenität in der Grundschule grösser als später, wenn beispielsweise in der Sekundarschule homogenere Gruppen gebildet werden. Neben der Vorstellung vom Umfang der Fähigkeiten, von der Struktur und von der Differenziertheit spielt ein weiterer wichtiger Aspekt eine Rolle: die Vorstellung der Stabilität der eigenen Fähigkeit. Diese hat grossen Einfluss auf den Umgang mit Misserfolgen aufgrund mangelnder Fähigkeiten. Schätzen Kinder und Jugendliche ihre Fähigkeit als stabil ein, ist dies für das weitere Lernen eher weniger hilfreich, als wenn sie sie als veränderbar verstehen (Hellmich, 2011).

2.2.3 Erfassung des (Fähigkeits-)Selbstkonzepts im Zyklus 1

Die Zielgruppe des Förderprogramms, das im Zentrum dieser Masterarbeit steht, ist die Grundstufe (Zyklus 1). Anders als in der allgemeinen Forschung über das Selbstkonzept liegen auf dieser Stufe nur wenige fundierte Daten vor, die aufzeigen, wie es um das Selbstkonzept der Kinder zwischen vier und acht Jahren steht. Bis zur dritten Klasse fehlt es häufig an Messinstrumenten und somit an Normdaten.

Dies könnte daran liegen, dass oftmals davon ausgegangen wird, dass erst Kinder ab der dritten Klasse eine realistische Vorstellung ihrer Fähigkeiten haben. Argumente dazu sind im Fehlen der Schulnoten, die ein wichtiger Bestandteil der Selbstbeurteilung der eigenen Fähigkeiten sind, und in der Tatsache zu finden, dass Kinder in diesem Alter noch nicht fähig sind, Informationen aus unterschiedlichen Quellen so zu verarbeiten, dass sie ihr Können realistisch einschätzen können. Die Vorstellung der eigenen Fähigkeiten ist in den ersten Schuljahren (Kindergarten ist dabei

mitgerechnet) übertrieben hoch. Erst ab der dritten Klasse können realistische Aussagen dazu gemacht werden (Hellmich, 2011, S. 55).

Der FEES-1-2-Fragebogen (Rauer & Schuck, 2004) ist eines der wenigen Testinstrumente, anhand von denen eine Aussage über das Selbstkonzept im schulischen Kontext möglich wird. Dabei wird erfragt, inwiefern sich die Kinder kompetent fühlen, schulische Aufgaben zu lösen, und inwieweit sie sich den schulischen Anforderungen gewachsen fühlen. Der Fragebogen umfasst jedoch weitere Bereiche, die zwar das Selbstkonzept beeinflussen, aber zumeist als eigene Kategorien gelesen werden. So sollen die Kinder unter anderem das Schul- und Lernklima oder ihre Arbeitsmotivation beurteilen. Eine umfassende Aussage über das Selbstkonzept erlaubt der Fragebogen somit nur in Teilen.

Es muss daher auch auf ergänzende Einschätzungsinstrumente zurückgegriffen werden. Dazu gehören systematische Beobachtungen (Eggert & Reichenbach, 2021), die jedoch vorwiegend für Einzelerfassungen und weniger für Gruppenerfassungen geeignet sind. Einfacher ist dies bei der Menschzeichnung. Diese weist zwar ungenügende psychometrische Gütekriterien auf, kann jedoch zusammen mit anderen diagnostischen Instrumenten genutzt werden, um Aussagen über die emotionale Befindlichkeit zu tätigen (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel 2007).

2.2.4 Exkurs zum Begriff des Selbstwerts

Mit Selbstwert wird die Bewertung von sich selbst bzw. die Einstellung gegenüber der eigenen Person bezeichnet (Schütz & Röhner, 2024). Wie bereits zuvor in diesem Kapitel beschrieben wurde, ist der Selbstwert der affektive Bestandteil des Selbstkonzepts. Der Selbstwert ist teilweise genetisch, beruht aber auch auf gemachten Erfahrungen. In einigen Theorien wird davon ausgegangen, dass ein positives Selbstkonzept in Zusammenhang mit einem positiven Selbstwert steht (Kaiser, 2010). Personen, die häufig mit Misserfolgen konfrontiert sind, haben das Gefühl, über unzureichende Fähigkeiten zu verfügen, und haben somit in der Tendenz auch ein negativeres Selbstbild.

Dies kann im Kontext der Schule beispielsweise bei Kindern mit integrativer Förderung beobachtet werden. Sie werden als förderbedürftig eingestuft, beruhend auf der Annahme, nicht genügend Fähigkeiten zu haben, um es selbstständig zu schaffen. Dies kann negative Auswirkungen auf die Identitätsentwicklung und den Selbstwert haben (ebd.).

Der Selbstwert ist demnach eng mit der Selbstachtung, dem Selbstvertrauen und der Selbstakzeptanz verknüpft. Ein niedriger Selbstwert führt eher zu Unsicherheit und negativen Gedanken und kann somit negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben.

2.2.5 Die Selbstwirksamkeit

2.2.5.1 Definition von Selbstwirksamkeit

Mit Selbstwirksamkeit wird die Überzeugung einer Person beschrieben, in bestimmten Situationen handlungsfähig zu sein und diese erfolgreich zu meistern (Maderthaler, 2021). Es geht also um

den Glauben an die eigenen Fähigkeiten und um die Überzeugung, momentane sowie zukünftige Situationen zu meistern. Häufig wird dafür auch der Begriff der Selbstwirksamkeitsüberzeugung verwendet. Wenn die Grundfrage des Selbstkonzepts als «Wer bin ich?» formuliert werden könnte, könnte die Grundfrage bei der Selbstwirksamkeit lauten «Kann ich das?».

Anders als beim Selbstkonzept geht es bei der Selbstwirksamkeit also nicht um ein allgemeines Selbstbild oder um ein allgemeines Wissen bezüglich der eigenen Kompetenzen. Vielmehr ist sie eine dynamische, subjektive Einschätzung eines Menschen in Bezug auf seine Handlungsmöglichkeiten und Fähigkeiten, die er besitzt, um eine Situation mit Aussicht auf Erfolg anzugehen (Miller & Velten, 2015). Grundlegend sind dabei Überzeugungen wie «Ich kann etwas tun», «Ich kann etwas verändern», «Ich werde wahrgenommen» und «Ich werde ernst genommen». Dieser Glaube an die eigenen Kompetenzen ist unabhängig von den tatsächlichen Fähigkeiten und bezieht sich auf die Zukunft (ebd., S. 27). Ausserdem bezieht sich die Selbstwirksamkeit nur auf eigene Kompetenzen, ohne diese mit anderen zu vergleichen (Woolfolk & Schönplflug, 2008). Es geht also darum, wie die Frage «Kann ich das?» beantwortet wird.

2.2.5.2 Die Selbstwirksamkeit nach Albert Bandura

Das Konzept der Selbstwirksamkeit wurde stark von Albert Bandura geprägt (Warner, 2022). Er beschreibt, dass Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeit eher glauben, herausfordernde Situationen meistern zu können. Durch die Selbstwirksamkeit bewerten sie ihre Fähigkeiten, jedoch nicht ihren allgemeinen Wert (Selbstwert). Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeit sind der Überzeugung, dass ihr eigenes Handeln und ihre eigene Anstrengung die gewünschte Veränderung herbeigeführt haben. Sie haben eher das Gefühl, ihr Leben kontrollieren und beeinflussen zu können, als Menschen mit niedriger Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit ist daher ein wichtiger Prädiktor für Verhalten und das emotionale Wohlbefinden, während vergleichsweise die Selbstkompetenz für die Vorhersagekraft weniger ausschlaggebend ist (Woolfolk & Schönplflug, 2008).

Woolfolk und Schönplflug (2008) erläutern, wie Albert Bandura vier Quellen der Selbstwirksamkeit definierte:

1. Das eigene Kompetenzerleben: Dieses beschreibt, wie das Erleben vergangener Erfolge das momentane Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten in Bezug auf anstehende Herausforderungen stärken kann.
2. Die physiologische und emotionale Aktivierung, die beschreibt, wie eine Person angesichts einer Aufgabe reagiert (z. B. Nervosität, Stress, Motivation). Je nach Reaktion kann dies die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten fördern oder hemmen.
3. Stellvertretende Erfahrungen: Dabei werden andere dabei beobachtet, wie sie Situationen meistern. Ist das Modell erfolgreich und kann sich damit identifiziert werden, kann dies positiven Einfluss auf den Glauben an das eigene Gelingen haben. Scheitert das Modell hingegen und die Identifizierung ist hoch, kann sich dies negativ auf die Selbstwirksamkeit auswirken.

4. Soziale bzw. verbale Überredungskünste: Bandura beschreibt damit Rückmeldungen, die eine Person nach oder während der Handlung von einer vertrauenswürdigen und glaubwürdigen Person erhält. Dies können Ermutigungen oder Lob sein. Diese beeinflussen zwar nicht direkt die Selbstwirksamkeit, erhöhen jedoch die Bereitschaft, sich anzustrengen oder in der Zukunft Herausforderungen anzunehmen.

2.2.5.3 Selbstwirksamkeit und Motivation

Selbstwirksamkeit hat grossen Einfluss auf die Motivation. Hohe Selbstwirksamkeit führt dazu, dass höhere Ziele und Ansprüche gesetzt werden. Sie mindert die Angst vor Misserfolgen und findet eher neue Strategien, wenn altbewährte nicht mehr funktionieren (Woolfolk & Schönplug, 2008). Schüler*innen mit einer guten Selbstwirksamkeit zeigen unter anderem höhere Anstrengungsbereitschaft, längere Ausdauer, ein höheres Anspruchsniveau als jene mit geringer Selbstwirksamkeit, eine realistischere Einschätzung ihrer Leistungsgüte und eine selbstförderlichere Ursachenzuschreibung. Dies ist auch bei gleicher Leistungsfähigkeit der Fall (Miller & Velten, 2015, S. 31).

Schüler*innen mit einer positiven Selbstwirksamkeit schreiben Erfolge eher ihren Kompetenzen und Misserfolge eher den Umständen zu. Dies hat langfristige Auswirkungen auf die Motivation und Leistungsbereitschaft und führt zu einer positiveren Perspektive, was sich wiederum positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt. Verstärkt wird dies, wenn auch das Selbstkonzept als positiv erachtet wird.

Eine positive Selbstwirksamkeit bzw. Selbstwirksamkeitserwartung sind jedoch nicht als dauerhafte personale Ressourcen zu sehen. Dies hat zur Folge, dass es wiederholter Situationen bedarf, in denen die eigene Selbstwirksamkeitserwartung als positiv gewertet wird (ebd.). Hinweise auf mögliche Quellen hierfür zeigt Albert Bandura auf und diese wurden im vorherigen Unterkapitel erläutert.

2.2.6 Kurzzusammenfassung

Aus den beschriebenen Literaturquellen geht hervor, dass Selbstwirksamkeit als ein Bestandteil des Selbstkonzepts gesehen werden kann. Während das Selbstkonzept die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen aufzeigt und beschreibt, wer wir sind, wird mit Selbstwirksamkeit beschrieben, wie wir unsere Fähigkeiten in Bezug auf bestimmte Handlungen und Situationen wahrnehmen. Ist sich eine Person bewusst, dass sie handlungsfähig ist und Situationen verändern kann, wirkt sich dies positiv auf die Bewertung ihres Selbstkonzepts aus. Sie ist motivierter, flexibler und ausdauernder. Dies kann beispielsweise dazu führen, dass Schüler*innen im schulischen Kontext ihre mathematischen Fähigkeiten intensiver trainieren und somit verbessern, was wiederum zu einer Stärkung des Selbstkonzepts führt.

Andererseits kann eine positive Bewertung des Selbstkonzepts dazu führen, sich herausfordernden Aufgaben gegenüber handlungsfähig und wirksam zu fühlen, und es kann zu einem guten Selbstwert beitragen. Aufgrund dieser Wechselwirkung kann es jedoch auch

vorkommen, dass wiederholte Misserfolge das Selbstkonzept schwächen, insbesondere wenn die Ursachen dafür bei der Person selbst gesucht werden. Demnach kann festgehalten werden, dass ein starkes Selbstkonzept eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung einer hohen Selbstwirksamkeit sein kann, und die gezielte Förderung kann somit begründet werden.

Ein positives Selbstkonzept sowie eine hohe Selbstwirksamkeit stellen wichtige personale Ressourcen für die psychische Gesundheit dar. Personen mit einem positiven Selbstkonzept erleben ihre eigenen Fähigkeiten als wirksam und haben daher häufiger das Gefühl, Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können. Dieses Vertrauen in die eigenen Kompetenzen trägt dazu bei, auch emotional besser mit Belastungssituationen umzugehen. Dadurch wirken sich sowohl das Selbstkonzept als auch die Selbstwirksamkeitserwartung positiv auf die psychische Gesundheit und das emotionale Wohlbefinden aus. Die zuvor erläuterten Zusammenhänge zwischen Identität, Persönlichkeit und Selbstkonzept (siehe Kapitel 2.1.5) bilden somit eine Grundlage für psychische Stabilität und können als schützende Faktoren im Rahmen der Resilienz gesehen werden. Auf Letzteres soll im Folgekapitel genauer eingegangen werden und der Begriff der psychischen Gesundheit soll im Kapitel 2.4 im Zentrum stehen.

2.3 Die Resilienz

2.3.1 Definition der Resilienz

Der Begriff der Resilienz hat seinen Ursprung im Lateinischen (*resilire*), was mit «abprallen» oder «zurückspringen» übersetzt werden kann. In der Psychologie ist mit Resilienz die innere, psychische Widerstandskraft oder Stärke eines Menschen gemeint, auf eine herausfordernde Lebenssituation zu reagieren und diese mit angemessenen Strategien zu bewältigen, ohne psychische Schäden davonzutragen. Resilienz definiert jedoch auch die Fähigkeit, sich nach einer Krise oder belastenden Situation zu erholen und daran zu wachsen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnauböse, 2022; Martens & Begus, 2023).

Der Begriff wird also für die Widerstandsfähigkeit einer Person genutzt, wenn sie sich in einer schwierigen und belastenden Lebenssituation befindet, aber auch für die Fähigkeit, sich trotz dieser Umstände positiv weiterzuentwickeln und zu wachsen. Er beschreibt somit einerseits den Prozess der Auseinandersetzung und den Umgang mit Herausforderungen und andererseits das Ergebnis dieser Auseinandersetzung (Blaser & Amstad, 2016).

2.3.2 Risiko- und Schutzfaktoren

Zu Beginn der Resilienzforschung wurde davon ausgegangen, dass es sich dabei um eine angeborene Fähigkeit handelt. Heute hingegen ist bekannt, dass es sich bei Resilienz grösstenteils um einen Interaktionsprozess zwischen der Person und der Umwelt handelt, der sich entwickelt und somit erlernbar ist. Es handelt sich dabei somit nicht um ein Persönlichkeitsmerkmal, sondern um eine Wechselwirkung (Blaser & Amstad, 2016).

Es beschreibt das Potenzial, Herausforderungen positiv zu meistern, wobei der Erfolg maßgeblich von den verfügbaren Ressourcen und Schutzfaktoren abhängt (Petermann & Wiedebusch, 2017). Risikofaktoren sind hingegen die Aspekte, die einer positiven Bewältigung im Weg stehen und die Wahrscheinlichkeit für negative Endergebnisse erhöhen. Arnold Lohaus und Michael Glüer (2014) weisen darauf hin, dass bei dieser Interpretation davon ausgegangen wird, dass Schutzfaktoren nur in herausfordernden Situationen wirksam sind. Sollte dies nicht der Fall sein, sind diese nicht zwingend entwicklungsförderlich. Es sind somit keine allgemeinförderlichen Faktoren wie Intelligenz oder soziale Kompetenz (ebd., 2014).

Mögliche Risiko- sowie Schutzfaktoren sind im Gesundheitsbericht der Gesundheitsförderung Schweiz (2016) zusammengefasst. Sie stellt diese, in Anlehnung an Thyen, in folgender Tabelle dar:

Risiko- und Schutzfaktoren von Thyen (2012)	
<p>Familiäre Risikofaktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfahrung sozialer Benachteiligung • Elterliche Erkrankungen (psychisch und körperlich) • Erfahrung eigener Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch in Kindheit der Eltern • Dissozialität, Delinquenz oder Partnergewalt in der Familienbiografie der Eltern • Mangelndes Wissen und Reflexionsmöglichkeiten eigenen Handelns 	<p>Familiäre Schutzfaktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabile elterliche Beziehung • Erziehungskompetenzen der Eltern, insbesondere ein autoritativer Erziehungsstil • Positives Familienklima
<p>Soziale Risikofaktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armut • Häufige Umzüge, Schulwechsel und Erfahrung von Fremdunterbringung • Aufwachsen in deprivierten Quartieren 	<p>Soziale Schutzfaktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Unterstützung (familiär und ausserfamiliär) • Unterstützung durch Institutionen • Inanspruchnahme und positive Erfahrungen mit Beratungsangeboten
<p>Individuelle Risikofaktoren des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besondere Vulnerabilität in den ersten drei Lebensjahren • Angeborene Erkrankungen, prä-, peri- oder postnatale Komplikationen • Exposition mit Substanzen, die die neurologische Reifung beeinträchtigen • Regulations- und Entwicklungsstörungen des Säuglings • Schwieriges Temperament 	<p>Individuelle Schutzfaktoren des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körperliche Gesundheit • Freundliches, interaktives Temperament • Normale, kognitive und sozial-emotionale Entwicklung • Freude am Lernen

Abbildung 1: Tabelle der Risiko- und Schutzfaktoren nach Thyen (Blaser & Amstad, 2016, S. 51)

Risiko- und Schutzfaktoren können demnach der Person selbst, den Umweltfaktoren, aber auch beiden (z. B. durch die soziale Interaktion) zugeordnet werden. In anderen Worten: Sie können sowohl biologischer als auch sozialer Natur und somit auch lernbar sein. Nicht in der Tabelle eingefügt ist der Faktor des Geschlechts, der bei Lohaus und Glüer (2014) vorhanden ist. So wird das weibliche Geschlecht oftmals als Schutzfaktor gesehen, da laut Statistik Mädchen bis ins Jugendalter weniger häufig psychisch erkranken oder sich besser anpassen können (ebd.). Wie erwähnt wurde, sind Schutzfaktoren nicht nur angeboren, sondern können erworben werden. Die Autoren Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse erstellen in ihrem Buch «Resilienz» (2022) eine Liste mit zentralen Faktoren, die die Widerstandskraft und somit die Resilienz stärken. Dazu zählen sie unter anderem ein positives Selbstkonzept, aktive Bewältigungsstrategien, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Selbstregulationsfähigkeit, Talente und Hobbys (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 41–42).

Es gibt allgemein jedoch Kinder und Erwachsene, die beispielsweise aufgrund genetischer Bedingungen vulnerabler für die Wirkung bestimmter Risikofaktoren sind. Sie sind anfälliger als andere Personen, auf negative Ereignisse schlecht zu reagieren (ebd.). Kinder, die beispielsweise

eher pessimistisch veranlagt sind, sehen eine schlechte Note eher als eine Bestätigung ihrer Annahmen, ordnen diese negativer ein und sind in der Folge eventuell anfälliger für Prüfungsängste.

Es kann also festgehalten werden, dass Risikofaktoren die Bewältigung bestimmter Entwicklungsaufgaben erschweren, insbesondere wenn eine eher hohe Vulnerabilität vorhanden ist. Schutzfaktoren erhöhen hingegen die Wahrscheinlichkeit, Herausforderungen trotzdem positiv zu meistern.

Hilfreich in der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen kann auch die Resilienz sein. Diese gründet beispielsweise auf vorherigen positiven Bewältigungserfahrungen. Risikofaktoren sind immer vorhanden, jedoch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer positiven Bewältigung schwieriger Lebenssituationen, wenn eine Person über mehr Schutzfaktoren und Ressourcen verfügt (Lohaus & Glüer, 2014).

2.4 Psychische Gesundheit und der Umgang mit Emotionen

Die im vorherigen Kapitel beschriebenen Begrifflichkeiten Persönlichkeit und Identität, Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit sowie Resilienz stehen in einem gegenseitigen Zusammenhang und haben einen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden eines Menschen. Eine stabile Persönlichkeit sowie Identität, ein positives Selbstkonzept und ein gutes Selbstwirksamkeitsempfinden sind personale Ressourcen, die zur Stärkung der Resilienz beitragen und so das Risiko für psychische Erkrankungen senken können. Was unter psychischer Gesundheit genau zu verstehen ist und wie es um die psychische Verfassung von Kindern und Jugendlichen heute bestellt ist, ist Gegenstand dieses Unterkapitels.

2.4.1 Definition von psychischer Gesundheit

Seelische, mentale, geistige oder psychische Gesundheit werden als Synonyme des gleichen Konzepts genutzt, wobei es jedoch kulturelle und sprachliche Nuancen geben kann. So wird beispielsweise in einem religiösen Kontext eher von «Seele» und «Geist» gesprochen und in der Psychologie eher von «Psyche». In dieser Arbeit wird demnach zumeist der Begriff «psychische Gesundheit» verwendet, während die anderen nur verwendet werden, um Wortwiederholungen zu vermeiden. Die Weltgesundheitsorganisation definiert psychische Gesundheit folgendermassen:

... a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. (WHO, 2004, S. 10)

Psychische Gesundheit in diesem Sinne ist somit die Basis für das geistige und soziale Wohlbefinden eines Menschen. Sie definiert eine Person als psychisch gesund, wenn es ihr gelingt, ihre geistigen sowie emotionalen Fähigkeiten zu nutzen, um ihre alltäglichen

Lebensbelastungen zu bewältigen, effizient zu arbeiten und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten (Blaser & Amstad, 2016, S. 15).

2.4.2 Die psychische Gesundheit als Prozess

Psychische Gesundheit geht über die körperliche hinaus und bildet die Grundlage dafür, dass der Mensch, aber auch eine ganze Gemeinschaft effizient funktionieren kann. Es können drei Bereiche, die das psychische Wohlbefinden umfassen, identifiziert werden (Peter et al., 2020, S. 110):

1. Das subjektive, emotionale Wohlbefinden, das sich auf positive Gefühle und die allgemeine Lebenszufriedenheit bezieht.
2. Das psychologische Wohlbefinden, das sich auf das persönliche Wachstum, das Autonomiegefühl und die Funktionsfähigkeit im Alltag bezieht.
3. Das soziale Wohlbefinden, das das eigene optimale Funktionieren in der Gesellschaft/Gruppen beschreibt.

Ist eine Person demnach psychisch gesund, hat sie eine hohe Lebenszufriedenheit, fühlt sich emotional gut und ist im sozialen Leben funktionsfähig. Menschen, die hingegen psychische Leiden haben, sind dadurch in ihrem Alltag auf verschiedenen Ebenen eingeschränkt (z. B. emotional, sozial, kognitiv).

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass Gesundheit kein Zustand, sondern ein dynamischer Prozess ist, der sich je nach Lebenslage ändern kann. So wird sie definiert von einem «dynamischen Verhältnis von inneren und äusseren Ressourcen und Belastungen» (Blaser & Amstad, 2016, S. 15).

Innere Ressourcen respektive Belastungen werden in der Person selbst gesehen, äussere wiederum dem Umfeld zugeordnet. Diese können beispielsweise körperlicher, psychischer oder sozialer Natur sein. Sind die Ressourcen und Belastungen in einem Gleichgewicht oder die Ressourcen überwiegen, kann von psychischer Gesundheit gesprochen werden. Eigene Veranlagungen spielen demnach genauso eine Rolle wie biografische, kulturelle und soziale Aspekte (ebd.).

Dieses Verständnis von Gesundheit, das soziale, körperliche und psychische Aspekte einschliesst, kann als umfassend verstanden werden. Komplette Gesundheit ist mit dieser Definition nur gegeben, wenn alle Bereiche als gesund betrachtet werden können.

Der Prozess der psychischen Gesundheit umfasst Aspekte wie das Erleben von Sinnhaftigkeit, persönliche Zufriedenheit, die Fähigkeit zur Pflege von Beziehungen und emotionale Ausgeglichenheit. Nicht alles muss immer gleichermassen positiv sein, zentral sind jedoch ein stabiles Selbstwertgefühl, eine gefestigte Identität bezüglich der eigenen Rolle in der Gesellschaft und das Gefühl, Herausforderungen mittels eigener Fähigkeiten bewältigen zu können – also Selbstwirksamkeit (Blaser & Amstad, 2016, S. 15).

Es bleibt für den Menschen in jeder Lebensphase eine Herausforderung, psychisch gesund zu sein und zu bleiben, da jede Lebensphase von ihren eigenen Herausforderungen geprägt ist, die es zu

bewältigen gilt. In der Kindheit und Jugend handelt es sich dabei eventuell um die Identitätsfindung und die Herausforderungen in der Peer-Gruppe, im jungen Erwachsenenalter hingegen eher um die Rollenfindung und die Bewältigung des Arbeitsalltags und im Alter um die Gebrechlichkeit und das Gefühl, dass der Beitrag zur Gesellschaft kleiner ist.

2.4.3 Studien zur psychischen Gesundheit

Gesundheitsprobleme im psychischen Bereich gehören in der gesamten Welt zur häufigsten Ursache für gesundheitsbedingte Beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen. Bis zu 10–20 % der Kinder und Jugendlichen weisen zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Entwicklung eine psychische Erkrankung auf (Peter et al., 2020; Petermann, 2005). Dabei sind deutliche Geschlechtsunterschiede erkennbar: Während Mädchen meist internalisierende Störungen (z. B. Angststörung) zeigen, weisen Jungen häufiger externalisierende Störungen (z. B. ADHS) auf. Hinzu kommt, dass in der Kindheit meist bei Jungen eine psychische Störung diagnostiziert wird, im Jugendalter hingegen ebenso häufig oder gar häufiger auch bei Mädchen. Zu den meistdiagnostizierten Störungen gehören dabei Depression, Angststörung, Essstörungen und Störungen durch Substanzmissbrauch (Petermann, 2005).

Aufgrund dieser Resultate sind die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden allgemein und insbesondere der Kinder und Jugendlichen in den Fokus der Forschung und auf die politische Agenda gerückt. Psychische Gesundheitsprobleme stellen nicht nur für den Einzelnen, sondern für die Gesellschaft insgesamt eine Belastung dar, da sie zu nennenswerten Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen führen können und somit Auswirkungen auf das Umfeld haben. Belastend ist dies zudem aus ökonomischer Sicht für die Gesellschaft, da psychische Erkrankungen meist hohe direkte und indirekte Kosten verursachen (Otto et al., 2021).

Mit der BELLA-Studie (Ergänzung zu KiGGS) wurde eine repräsentative Menge von Kindern und Jugendlichen (7–17 Jahre alt) in Deutschland zu ihrem seelischen Wohlbefinden und Verhalten befragt. Dazu wurden verschiedene standardisierte Screening-Verfahren angewendet, wie zum Beispiel das Strengths and Difficulties Questionnaire – kurz SDQ – von Goodman (2005). Die Studie zeigt auf, dass über 20 % der zwischen den Jahren 2003 und 2006 befragten Kinder und Jugendlichen psychische Auffälligkeiten aufweisen. Als bedeutende Risikofaktoren wurden ein ungünstiges Familienklima und ein niedriger sozioökonomischer Status identifiziert (Ravens-Sieberer et al., 2007).

In der Schweiz nahmen im Jahr 2022 mehr als 9000 Schüler*innen im Alter von elf und 15 Jahren an der internationalen Studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) teil (Delgrande Jordan et al., 2023). Der Fragebogen wurde mitten in der COVID-19-Pandemie verschickt und somit stimmten auch etwa 20 % der Kinder und Jugendlichen eher bis völlig zu, psychische Auswirkungen aufgrund der Pandemie zu empfinden. So schilderten sie sich eher als niedergeschlagen, hoffnungslos, ängstlich oder nervös. Mädchen schilderten in der Tendenz eher solche Empfindungen als Jungen. Positiv wurde gesehen, dass Interessen und Hobbys

nachgegangen werden konnte oder diese entdeckt werden konnten sowie dass persönliche Weiterentwicklung stattfand.

Auch wenn sich der grosse Teil der befragten Kinder und Jugendlichen in einem guten psychischen Gesundheitszustand befand, hat sich im Vergleich zu 2018 die Situation insgesamt verschlechtert. So ist das Gefühl der Gesundheit, des psychischen Wohlbefindens und der Lebenszufriedenheit gesunken. Stark erhöht hat sich hingegen das Stressempfinden der Kinder und Jugendlichen in der Schule. So schildern über 30 %, sich einigermassen oder stark gestresst zu fühlen. Zudem wurde zum ersten Mal die Selbstwirksamkeitserwartung erhoben. Der grösste Teil der Befragten schätzt diese als hoch bis mittelhoch ein. Es bleiben jedoch etwa 20 % der Kinder und Jugendlichen, die diese als niedrig einschätzen (Delgrande Jordan et al., 2023).

Es kann daher festgehalten werden, dass die HBSC-Studie aus dem Jahr 2022 eine deutliche Verschlechterung der psychischen Gesundheit aufzeigt. Insbesondere Mädchen sind davon betroffen. Die COVID-19-Pandemie kann nicht allein dafür verantwortlich gemacht werden (Delgrande Jordan et al., 2023). Auch Leistungsdruck, aktuelle Kriege und der Klimawandel zählen zu den verantwortlichen Faktoren (Ravens-Sieberer & Kaman, 2023).

Schon vor dem elften Lebensjahr werden verschiedene psychische Erkrankungen diagnostiziert. 10 % der Angststörungen werden beispielsweise bereits zwischen dem ersten und fünften Lebensjahr diagnostiziert und die Diagnosen nehmen in den Folgejahren zu. Der Peak der Ersterkrankungen kann zwischen dem sechsten und neunten Lebensjahr identifiziert werden (z. B. ADHS, Störung des Sozialverhaltens und Ticstörungen). Im Jugendalter nehmen Störungen des Sozialverhaltens, Depressionen und andere Diagnosen zu (Peter et al., 2020). Es stellt sich daher die Frage, was getan werden kann, damit das psychische Wohlbefinden möglichst gut ist und auf einem stabilen Niveau bleibt.

2.4.4 Die Emotionsregulation

2.4.4.1 Definition des Begriffs «Emotion»

Emotionen können als Widerspiegelung der objektiven Realität an der subjektiven Befindlichkeit definiert werden (Feuser et al., 2014, S.18). Emotionen können jedoch auch als komplexe Muster von körperlichen und mentalen Veränderungen, durch physiologische Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse und Reaktionen im Verhalten, als eine Antwort auf eine Situation, die als persönlich bedeutsam wahrgenommen wurde, definiert werden (F. Petermann, U. Petermann und Nitkowski, 2016, S.11).

Emotionen entstehen im menschlichen Gehirn, wobei die Amygdala eine grosse Rolle spielt. Die Definition von Franz Petermann, Ulrike Petermann und Dennis Nitkowski (2016) lässt erkennen, dass Emotionen körperliche, gedankliche und einen subjektiv erlebenden Anteil haben. Emotionen beeinflussen jedoch auch das Verhalten. Die Autoren beschreiben dies anhand des Beispiels Angst (ebd., S. 18–19). Diese Emotion kann sich körperlich zeigen (erhöhter Puls, erweiterte Pupillen, Schweissausbrüche usw.), aber sie wird auch subjektiv, also als Gefühl, wahrgenommen. Gleichzeitig können einer Person in Angstsituationen bestimmte Gedanken durch

den Kopf gehen und insgesamt kann dies zu bestimmten Verhaltensweisen führen (z. B. Wegrennen). Dieses Zusammenspiel zwischen Emotionen und Körper wird, wie bereits im Exkurs zur Körperwahrnehmung erwähnt, als «Embodiment» bezeichnet.

Jede Emotion wird anders erlebt und zeigt sich unterschiedlich auf den einzelnen Ebenen. Alle Emotionen haben somit ein eigenes Muster und können dadurch voneinander unterschieden werden. Nicht immer ist dies jedoch derart klar, da einige Emotionen überschneidende Muster haben können oder Bestandteile einer Emotion verspätet bzw. gar nicht auftreten (Petermann et al., 2016). Emotionen erfüllen bestimmte Funktionen: Sie geben eine Auswahl an bedürfnis-/situationsgerechten Verhaltensweisen, sie regulieren deren Intensität und Ausdauer und sie lernen aus den Erfolgen sowie Misserfolgen vergangenen Verhaltens (Feuser et al., 2014). Sie dienen jedoch auch der sozialen Beziehungsgestaltung und haben ebenso eine kommunikative Funktion. So kann im emotionalen Austausch etwas über sich und das Gegenüber gelernt werden.

In der Forschung besteht weitestgehend Konsens bezüglich der fünf Basisemotionen: Angst, Wut, Trauer, Freude und Ekel (je nach Quelle wird auch «Überraschung» genannt). Diese sind einfach anhand des emotionalen Ausdrucks im Gesicht zu erkennen (Feuser et al., 2014; Petermann et al., 2016).

2.4.4.2 Emotionale Kompetenzen und das Selbstkonzept

Auf welche Art und Weise ein Mensch seine Emotionen zeigt, hängt von Charaktereigenschaften, aber auch von der Fähigkeit der Emotionsregulation ab. Damit ist gemeint, inwiefern eine Person in der Lage ist, auf eigene Gefühle zu reagieren und diese so zu beeinflussen. Diese Fähigkeit ist eine der zentralsten Komponenten der emotionalen Kompetenzen.

In der Forschung herrscht keine Einigkeit darüber, wie viele Kompetenzbereiche sie umfasst. Die Autorin dieser Masterarbeit hat sich für jene von Southam-Gerow entschieden, die von den Autoren Franz Petermann, Ulrike Petermann und Dennis Nitkowski (2016, S. 21) genannt werden:

- Das Emotionsbewusstsein: Ist die Fähigkeit, sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein und sie (körperlich) wahrzunehmen.
- Das Emotionsverständnis: Wird auch als «Emotionswissen» bezeichnet und beschreibt die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erkennen und zu benennen sowie ihre Auslöser zu verstehen.
- Die Empathie: Sie bezeichnet die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinversetzen zu können und sich einfühlsam zu verhalten.
- Die Emotionsregulation: die Kompetenz, negative Emotionen zu akzeptieren, auszuhalten und (aktiv) damit umzugehen. Sie wird in äussere (mit Hilfe Dritter) und innere (allein) Regulationsmöglichkeiten unterschieden. Bei den inneren Regulationsmöglichkeiten kommt es auf die persönlichen Emotionsregulationsstrategien an und diese können mehr oder weniger angemessen sein. So ist beispielsweise das Unterdrücken von Emotionen langfristig ungünstiger als eine kognitive Neubewertung.

Werden diese Aspekte betrachtet und dem erläuterten Wissen über das Selbstkonzept hinzugefügt, fällt ein Zusammenhang bzw. eine Wechselwirkung auf. So kann gesagt werden, dass gute emotionale Kompetenzen dazu führen können, dass der Mensch sich selbst besser verstehen und akzeptieren kann. Herausfordernde Situationen können durch eigene Fähigkeits-, aber auch mittels geeigneter Emotionsregulationsstrategien eher bewältigt werden und dies führt zu einer Stärkung des Selbstkonzepts. Gleichzeitig kann festgestellt werden, dass Menschen mit einem positiven Selbstkonzept ihren Fähigkeiten vertrauen und somit auch emotional eher in der Lage sind, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen, da sie auch Emotionen eher als regulier- und kontrollierbar bewerten.

2.4.5 Zusammenhang von psychischer Gesundheit und emotionalen Kompetenzen

Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass Verhaltensauffälligkeiten und psychische Erkrankungen in Zusammenhang mit Schwierigkeiten in der Emotionsregulation in früheren Situationen stehen. Kommt es also zu langanhaltenden negativen Emotionsempfindungen, kann dies Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden haben und zu normabweichenden psychischen Zuständen führen. Ungünstige Strategien wie Grübeln und Unterdrücken oder nicht effektiv eingesetzte Strategien erschweren einen positiven Umgang mit Emotionen und führen somit eher zu psychischen Überlastungen.

Kommt es bei Kindern und Jugendlichen zu Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Erkrankungen, steht dies somit oftmals in Zusammenhang mit einem Defizit im Bereich der emotionalen Kompetenzen. Eine solche Korrelation ist beispielsweise bei Angstzuständen und Depressionen erwiesen. Es zeigt sich also, dass Kinder und Jugendliche üben müssen, um sich geeignete Strategien im Umgang mit den eigenen Emotionen anzueignen, und dass der effektive und geeignete Einsatz von Regulationsstrategien positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit hat (Feuser et al., 2014; Petermann, Petermann, et al., 2016).

2.4.6 Exkurs zur Positiven Psychologie

Wie erläutert wurde, zeigen die Zahlen in Bezug auf die psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen einen Bedarf an Fördermassnahmen. Seit etwa zehn Jahren gewinnt die aus Amerika stammende Positive Psychologie auch im deutschsprachigen Raum an Bedeutung. In diesem Zweig der Psychologie geht es weniger darum, schwierige Lebenssituationen in Gesprächen immer wieder durchzugehen und sich weniger schlecht zu fühlen, sondern zu trainieren, dass aktiv positive Gefühle erzeugt werden können (Häcker & Stapf, 2009; Sax, 2020). Bea Engelmann erläutert, dass folgende drei Punkte als Kernelemente der Positiven Psychologie identifiziert werden können (Engelmann, 2022, S.12):

- Das Gute im Menschen vermehren
- Die menschlichen Stärken und Ressourcen nutzbar machen

- Bessere Lebensbedingungen schaffen

Im Buch «Positive Psychologie - Achtsamkeit, Glück, Mut» verweist die Autorin auf drei zentrale Elemente: Achtsamkeit, Glück und Mut. Mit Achtsamkeit wird der Fokus auf das Hier und Jetzt gelenkt. Die Gefühle und Gedanken, die in diesem spezifischen Moment vorhanden sind, werden wahrgenommen und akzeptiert. Dadurch bleibt wenig Raum für das Grübeln, was in Bezug auf die Emotionsregulation als negative Strategie gesehen wird (Feuser et al., 2014; Petermann, Petermann, et al., 2016).

Mit Glück ist das Wohlgefühl gemeint und dies soll durch gezielte Übungen erzeugt werden. Dieses positive Gefühl kann ein positiver Antrieb für Beziehungen, die Arbeit und den Alltag sein (Sax, 2020).

Mut wird von Bea Engelmann hinzugenommen, da sie davon ausgeht, dass ein Nichtvorankommen im Leben negative Folgen haben kann. Den Grund für das Stehenbleiben sieht sie im Fehlen von Mut. Mutig-Sein führt zu positiven Gefühlen sich selbst gegenüber und kann als Pendant zur Angst verstanden werden (Engelmann, 2022, S. 16).

Geht es um die Förderung der psychischen Gesundheit, können demnach die Elemente der Positiven Psychologie hinweisgebend sein. So könnte durch das Training in den genannten drei Bereichen positiver Einfluss auf das psychische Wohlbefinden erzielt werden.

2.4.7 Kurzzusammenfassung

Eine Person wird als psychisch gesund erachtet, wenn es ihr gelingt, ihre geistigen sowie emotionalen Fähigkeiten zu nutzen. Diese Form der Gesundheit ist mehr als körperlich. Sie umfasst subjektives, psychologisches und soziales Wohlbefinden. Jede Lebensphase birgt ihre eigenen Herausforderungen, um diese umfassende Gesundheitsform zu erreichen.

Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass die psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen bei bis zu 20 % gering ist. Ein Faktor ist das hohe Stressempfinden. Ungenügende Kompetenzen in der Emotionsregulation können zusätzlich zu einer Verschlechterung im psychischem Wohlempfinden beitragen. Emotionen wahrzunehmen und auf Gefühle zu reagieren sowie sie zu beeinflussen (z. B. mittels Ansätzen der positiven Psychologie), ist somit eine zentrale Kompetenz in Bezug auf die psychische Gesundheit und bietet einen weiteren Ansatz für das Förderprogramm.

2.5 Schlussfolgerungen

Die in diesem Kapitel erläuterten Begriffe stehen in einem starken Zusammenhang. Sie sind die Grundlage für das Verständnis von psychischer Gesundheit und persönlicher Entwicklung und stehen in Wechselwirkung zueinander. Sie können eine Ressource bzw. ein Schutzfaktor oder ein Risikofaktor für die Resilienz und somit fördernd oder hemmend für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden sein.

Dies soll auch das nachfolgende Schema zeigen. Doppelseitige Pfeile weisen auf eine Wechselwirkung hin, einseitige auf den Bereich, der davon beeinflusst wird. Beispielsweise könnte das Selbstkonzept auch in direkte Verbindung mit der psychischen Gesundheit gebracht werden, für eine übersichtlichere Darstellung wurde jedoch der Weg über die Resilienz gewählt, die sich somit als Zusammenschluss aller Bereiche auf das mentale Wohlbefinden auswirkt.

Abbildung 2: Zusammenhänge zwischen den beschriebenen zentralen Begriffen

Eine starke Identität und ein positives Selbstkonzept können zu einem höheren Selbstwert und einer höheren Selbstwirksamkeitsüberzeugung führen. Dies stärkt infolgedessen die psychische Gesundheit, sie sind aber auch gute Schutzfaktoren. Sie fördern demnach auch die persönliche Resilienz. Menschen, die an ihre Fähigkeiten und Stärken glauben, sind eher in der Lage, herausfordernde Lebenssituationen zu meistern und sich von Misserfolgen sowie Rückschlägen zu erholen.

Positiv auf die psychische Gesundheit wirken sich auch die emotionalen Kompetenzen aus. Sie stehen in einer dynamischen Wechselwirkung mit dem Selbstkonzept und können zugleich als Schutzstrategien wirken, insofern als dass dadurch aufsteigende Emotionen benannt und richtig eingeordnet werden können.

Anhand der beschriebenen Konzepte und Begriffe wird deutlich, dass deren Stärkung eine positive Auswirkung auf das allgemeine psychische Wohlbefinden eines Menschen haben kann. Die Förderung sowie präventive Massnahmen sind somit von Bedeutung, um die psychische Gesundheit der Gesellschaft im Allgemeinen und insbesondere die der Kinder aufrechtzuerhalten. Präventive Massnahmen in Bereichen der Bildung, Erziehung und Betreuung sollten hierfür bereits im Frühbereich (Kita, Kindergarten und Grundschule) umgesetzt werden. Der Frühbereich ist für die Prävention von Bedeutung, weil die Basis für die psychische Entwicklung geschaffen wird. Da in diesem Alter die Entwicklung schnell vorangeht, sind Massnahmen wirksamer und greifen schneller (Blaser & Amstad, 2016). Natürlich schliesst dies Präventionsmassnahmen im späteren Alter (z.B. in der Adoleszenz) nicht aus.

Ein Fokus sollte in der Prävention und in der Förderung auf den emotionalen Kompetenzen liegen. Wie zentral die Prävention und eine frühzeitige Förderung sind, wird vor allem in der

Resilienzforschung immer wieder deutlich (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2021) und auch von der WHO nachdrücklich erwähnt (WHO, 2004). Kinder mit guten emotionalen Kompetenzen sind besser in der Lage, soziale und kognitive Herausforderungen zu bewältigen. Insbesondere Strategien im Bereich der Emotionsregulation und des Emotionsverständnisses sind von Bedeutung (Petermann & Wiedebusch, 2016). Diese Kompetenzen sind jedoch nicht einzig verantwortlich für das psychische Wohlbefinden. Wie das obige Schema verdeutlicht, haben mehrere Komponenten Einfluss auf die psychische Gesundheit. Sie sind eng miteinander verwoben und sollten daher nicht nur als einzelne Faktoren betrachtet und gefördert werden. Der Frage, wie eine gezielte und zielführende Förderung im schulischen Setting aussehen könnte, was dabei berücksichtigt werden muss und welche Förderprogramme vorhanden sind, wird im nächsten Kapitel nachgegangen.

3 Theoretische Grundlagen für Entwicklung des Förderprogramms

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist die Entwicklung eines Förderprogramms auf Basis der erläuterten Begrifflichkeiten zur Förderung des Selbstkonzepts und der Selbstwirksamkeit, zum Aufbau der Resilienz sowie zur Stärkung des psychischen Wohlbefindens. Zentral hierfür ist die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen für die Entwicklung eines Förderprogramms. In diesem Kapitel soll herausgearbeitet werden, welche Punkte ein zielführendes Förderprogramm ausmachen und auf welche Aspekte es bei der Entwicklung zu achten gilt.

3.1 Förderprogramme für den Schulalltag

Die WHO definierte Anfang der 2000er Jahre in ihrem zusammenfassenden Bericht «Promoting Mental Health», dass Massnahmen zur Unterstützung und Erhaltung der psychischen Gesundheit ergriffen werden sollten. Darin enthalten sind verschiedene Aspekte in unterschiedlichen Bereichen, die von der Gesundheit am Arbeitsplatz bis zum Zugang zu geeigneter psychotherapeutischer Unterstützung reichen (WHO, 2004).

Im Bericht wird festgehalten, dass die Prävention und Förderung eine gesellschaftspolitische Aufgabe sind, in der die Politik und die Bildung eine zentrale Rolle spielen. Mit der Prävention sollen unerwünschte Probleme verhindert oder deren Auswirkungen minimiert werden (Häcker & Stapf, 2009; Petermann & Wiedebusch, 2017). Mittels der Förderung hingegen sollen gezielt Massnahmen ergriffen werden, um eine positive Entwicklung der individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen zu unterstützen (Petermann & Wiedebusch, 2017). Vor allem den Schulen fällt eine Schlüsselrolle zu, da anerkannt ist, dass eine möglichst frühe Förderung langfristig gewinnbringend ist.

In Zusammenarbeit mit UNESCO und UNICEF fasste die WHO Punkte zusammen, auf die in Hinblick auf die psychische Gesundheit im Umfeld Schule zu achten ist (Raniti et al., 2023). Darin enthalten ist unter anderem die Aufforderung, Techniken zur Stressbewältigung, Selbstregulation und Resilienz zu vermitteln. Das kooperative Lernen und ein stärkenorientierter Ansatz sollen in das Schulprogramm integriert werden, um das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen von Schülerinnen und Schülern zu fördern (Raniti et al., 2023).

Im Kanton Zürich sind die Unterstützungs- und Förderangebote vielfältig: Psychomotorik, Logopädie, Integrative Förderung, um nur einige zu nennen. Wenn die Förderung auf Schulebene geregelt wird, handelt es sich bei der Zielgruppe vorwiegend um Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Diese Förderung wird in diesen Fällen mit wenigen Ausnahmen von Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen durchgeführt. Hierfür werden spezifische Trainings- bzw. Förderprogramme oder andere Materialien wie beispielsweise Bild- oder Spielkarten verwendet. Viel Prävention und Förderung kann und wird jedoch auch auf Klassenebene von den Klassenlehrpersonen oder den Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen gemacht und ist für alle Kinder gleichermassen von Nutzen. Da eine wichtige Voraussetzung für ein positives Selbstkonzept und psychische Gesundheit eine altersentsprechende emotionale und soziale Entwicklung ist, setzen viele der Förderprogramme auch in diesem Bereich an und trainieren die Kinder gezielt in diesen Kompetenzen. Dies erhöht infolgedessen auch die Aufnahmefähigkeit, die Freude und die Motivation auch in schwierigeren oder unsichereren Situationen (Schick, 2011). Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass viele der Trainings und Materialien sich vorwiegend auf bestimmte Bereiche fokussieren und nur einzelne auf Resilienz und die psychische Gesundheit im Allgemeinen.

Für eine zielführende Förderung und geeignete Unterstützung während der Durchführung ist es von Bedeutung, dass die durchführende Person selbst über möglichst fundiertes theoretisches Wissen verfügt. Dies ist in Teilen bereits aufgrund von Ausbildung und Berufserfahrung vorhanden, muss eventuell jedoch aufgefrischt oder vertieft werden, um das geeignete Fördertool zu finden und korrekt durchführen zu können. Einleitungen und theoretische Hintergründe durchzugehen und zu verstehen, ist häufig komplex und zeitintensiv. In der Praxis können/werden Förderprogramme daher aufgrund mangelnder Zeit, Budgets und anderer Alltagsrealitäten und Ressourcen oftmals nicht so eingehalten und durchgeführt, wie dies erforderlich wäre (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Die in Anhang 11.2 zu findende Tabelle soll eine Übersicht über einige der vorhandenen Programme und Materialien geben und so Förderbereiche, Aufwand und Umfang aufzeigen. Sie ist nicht abschliessend, sondern umfasst einige der recherchierten und teilweise selbst durchgeführten Programme und Materialzusammenstellungen. Der Fokus liegt dabei vorwiegend auf dem Zyklus 1, da dieser allgemein im Zentrum dieser entwicklungsorientierten Masterarbeit steht und der Fokus auf der Förderung ganzer Klassen bzw. im Einzelfall Schulen liegt.

Einige weitere Programme, die nicht in der Folgetabelle aufgelistet sind, setzen vorwiegend auf Schulebene an oder benötigen eine Weiterbildung seitens der Lehrperson. Dies ist zum Beispiel beim Programm mindMatters von RADIX Schweizer Gesundheitsstiftung der Fall.

Fördermaterialien sind auch in Form von Spielesammlungen (z. B. «50 Spiele für Selbstvertrauen und Mut» (Portmann, 2023) oder als Bildkarten-Set mit Förderimpulsen wie beispielsweise «Kinder-Coaching: den Schatz in mir finden» (Gruber, 2022) vorhanden. Diese scheinen jedoch keine aufbauenden oder wissenschaftlich erprobten Programme zu sein, sondern dienen der Ergänzung.

Bei diesen erprobten Förderprogrammen fällt auf, dass sie meist eine bestimmte Zeit für die Durchführung in Anspruch nehmen, die möglicherweise anstelle einer Unterrichtslektion gemäss Stundenplan aufgewendet werden muss. Ausserdem benötigen sie eine mehr oder weniger umfassende Auseinandersetzung mit Theorie und Aufbau von Seiten der Lehrperson bzw. der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen. Der Vorteil der meisten der erwähnten Programme ist die erfolgreiche Erprobung in der Praxis. Sie sind wissenschaftsbasiert und garantieren, bei einer korrekten Durchführung, einen positiven Effekt.

3.2 Wichtige Faktoren und Auswahl eines Förderprogramms

3.2.1 Zentrale Aspekte eines Förderprogramms

Klaus Fröhlich-Gildhoff und Maike Rönnau-Böse (Petermann & Wiedebusch, 2017) halten fest, dass seit circa zehn Jahren ein Wandel in der schulbezogenen Förderung von Kindern vollzogen wurde. Während zuvor vorwiegend die fachlichen Bereiche wie Mathematik und Sprache gefördert wurden, rücken sozial-emotionale Kompetenzen und Gesundheitsförderung und somit auch Resilienz zunehmend in den Fokus. Dennoch sind aktuell noch wenige Programme vorhanden und die meisten fördern einzelne Resilienzfaktoren. Hinzu kommt, dass für Bereiche wie das Fähigkeitsselbstkonzept (wie aufgezeigt ebenfalls ein Einflussfaktor für das seelische Wohlbefinden) der Kinder im Grundschulalter nur wenige bis keine Daten vorliegen. Dies liegt am Fehlen theoretisch fundierter und überprüfter Verfahren wie beispielsweise der SESSKO für die Mittelstufe (Schöne et al., 2012). Jedoch wären diese für die Förderdiagnostik und das Zusammenstellen darauf basierender Förderprogrammen zentral (Hellmich, 2011).

Wie also soll ein geeignetes Förderprogramm aussehen? Auf was soll bei der Wahl geachtet werden?

Es hat sich gezeigt, dass es bei der Förderung nicht unbedingt auf einzelne Methoden ankommt. Vielmehr sind sie wirkungsvoll, wenn sie einen Setting-Ansatz verfolgen und systematisch mehrere Zielgruppen ansprechen. Die durchführende Person muss qualifiziert sein und das gesamte System involvieren (Fachlehrpersonen, Kinder und Eltern). Eine Förderung ist zudem sinnvoll, wenn sie einerseits alle (z. B. Klassensetting) und andererseits gezielt einige Kinder mit besonderen Bedürfnissen (z. B. Einzel-/Kleingruppensetting) anspricht (Petermann & Wiedebusch, 2017).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich ein geeignetes Förderprogramm an die gewünschte Zielgruppe richtet, aber möglichst auch andere beteiligte Ebenen miteinbezieht, auf

theoretischen Grundlagen basiert, aufbauend ist und von einer qualifizierten Person durchgeführt wird.

3.2.2 Wahl eines Förderprogramms

Die Förderung des Selbstkonzepts, der Selbstwirksamkeit sowie der Resilienz und psychischen Gesundheit richtet sich an alle Kinder, egal ob mit oder ohne dahingehende Entwicklungsauffälligkeiten. Jedoch muss das Angebot je nach Bedarf anders abgestuft angeboten werden. So sollen Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten intensivere Förderung erhalten als andere. Das hierfür nützliche RTI-Modell (Response-to-intervention-Modell), das ursprünglich aus den USA stammt, findet zunehmend Anwendung in Europa und kann bei der Förderplanung unterstützend wirken (Petermann & Wiedebusch, 2017). Die Umsetzung setzt eine gezielte, möglichst regelmässige Beobachtung der Gruppe bzw. Klasse voraus. Dies kann, wenn vorhanden, auch mittels eines normierten Tests oder Fragebogens gemacht werden. Auf diese Weise werden Förderziele identifiziert und deren Entwicklung wird überprüft. Eine effiziente Förderung nach diesem Modell findet auf drei Ebenen statt:

- Auf der ersten Förderebene richtet sich die Intervention präventiv an alle Kinder, ob mit oder ohne Entwicklungsauffälligkeit. Dies geschieht in der Ganzklasse.
- Auf der zweiten Ebene richtet sich die Förderung an die Schüler*innen, die keine altersentsprechende Entwicklung aufweisen und somit einen höheren Unterstützungsbedarf haben. Sie werden in kleineren Gruppen (zusätzlich) gefördert und begleitet.
- Die dritte Förderebene richtet sich an die Kinder, die auch nach der zweiten Unterstützungsebene Förderbedarf aufweisen. Sie werden individuell mit eigens zugeschnittenen Massnahmen weiter gefördert und begleitet.

Auf der dritten Ebene arbeiten vorwiegend speziell ausgebildete Personen, wie beispielsweise Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen, während die anderen Förderebenen auch von Lehrpersonen übernommen werden können. Auch eine interdisziplinäre Förderung ist auf dieser letzten Ebene nicht ausgeschlossen (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Der Wahl eines geeigneten Förderprogramms geht demnach eine Beobachtung und Bedarfsanalyse voraus, ähnlich dem Diagnostik-Förderkreislauf (Tönnissen, Link, Hengartner und Hagmann-von Arx 2024). Der erste Schritt in diesem Modell ist eine bio-psycho-soziale Analyse der Ausgangslage eines einzelnen Kindes oder einer gesamten Klasse. Förderziele werden daraufhin formuliert und mittels geeigneter Unterstützungsangebote und Methoden bearbeitet. Die Erreichung der definierten Förderziele wird regelmässig überprüft und je nach Bedarf beginnt der Zyklus von neuem. Auf diese Weise kann identifiziert werden, welches Förderprogramm bzw. welche Methode zielführend für das Kind bzw. die Gruppe ist und welche Bereiche (z. B. das Selbstkonzept) einer Unterstützung bedürfen.

Dennoch kann auch präventiv auf der ersten Förderstufe bereits angesetzt und präventiv gearbeitet werden. Die Prävention als einen Teil der Förderung zu sehen, schliesst nachkommende bzw. weitere Fördermassnahmen nicht aus. Es geht bei der Prävention jedoch weniger darum, welcher individuelle Förderbedarf vorhanden ist, sondern darum, die Schüler*innen frühzeitig bei der Entwicklung eines stabilen Selbstkonzepts, einer positiven Selbstwirksamkeit und einer gefestigten Identität zu unterstützen. Auf diese Weise können auch frühzeitig Strategien erworben werden, um mit herausfordernden Lebenssituationen umzugehen. Somit ist es wahrscheinlicher, psychisch gesund zu bleiben.

Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass ein umfangreiches und zielführendes Förderprogramm auf theoretischen Grundlagen beruht und möglichst auf mehreren Förderebenen eingesetzt werden sollte. Der Wahl und Umsetzung eines geeigneten Programms geht oftmals eine Bedarfsanalyse voraus (z. B. mittels des Förderkreislaufs), die Hinweise für Förderziele liefert, die mittels des Programms erarbeitet werden sollen. In bestimmten, für die Entwicklung des Kindes zentralen Bereichen können Förderprogramme auch präventiv durchgeführt werden.

4 Didaktische Materialien

Nachdem die zentralen Begrifflichkeiten sowie die theoretischen Grundlagen eines Förderprogramms erläutert wurden, wird in diesem Kapitel zunächst das von der Autorin entwickelte Förderprogramm vorgestellt. Dabei wird auf die Zielsetzung sowie den Aufbau des Programms eingegangen. Es wird auch ein Einblick in die zentralen Inhalte (Bilderbuch, Übungskarten und Zusatzmaterialien) gegeben, um einen umfassenden Überblick zu gewähren.

4.1 Vorüberlegungen für die Entwicklung des Förderprogramms

Für die Erstellung der Übungen war die Fragestellung dieser Masterarbeit zentral, da sie Basis der theoretischen Auseinandersetzung war, die der Erarbeitung des Förderprogramms voranging. Zwischen den zentralen theoretischen Begriffen wurden Zusammenhänge ersichtlich, woraus wiederum eine Sammlung von Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten entstand.

In einem weiteren Schritt setzte sich die Autorin mit bestehenden Förderprogrammen auseinander. Darunter waren viele, die sie aus der Ausbildung kannte und teilweise bereits umgesetzt hatte. Sie achtete auf deren Aufbau und analysierte die Förderziele sowie die Vorgehensweisen, die eine erfolgreiche Durchführung ermöglichen sollten (siehe Kapitel 3).

Ausserdem stellte sie sich selbst die Frage, wann und wie sie das Programm in ihrem Arbeitsalltag als Klassenlehrperson, aber auch als Schulische Heilpädagogin integrieren würde. Dabei kam sie zur Erkenntnis, dass sie die wenigsten in ihrem Alltag als Klassenlehrperson oder Schulische Heilpädagogin einsetzen würde. Für eine erwünschte Durchführung wäre mehr Zeit nötig, als oftmals im Schulalltag zur Verfügung steht. Nur spezifische Förderbedürfnisse würden zum Einsatz

führen. Als präventive Massnahme wäre diese Wahrscheinlichkeit jedoch gering. In der präventiven Förderung bestünde jedoch die Möglichkeit, Kindern Kompetenzen beizubringen, um selbstständig herausfordernde Situationen zu managen und somit möglichst nicht handlungsunfähig zu sein. Dies könnte geschehen, bevor sie an Grenzen kommen und somit Förderbedarf entsteht. Diese Auseinandersetzungen und Überlegungen waren zentral für die Entwicklung des vorliegenden Förderprogramms. Es sollte als gezielte Förderung bei Bedarf angewendet werden können, jedoch auch so umsetzbar und in den Schulalltag integrierbar sein, dass es als Präventionsmassnahme genutzt werden kann.

In einem letzten Schritt suchte die Autorin das Gespräch mit den Psychomotoriktherapeutinnen ihres Schulhauses. Sie wollte von ihnen wissen, auf was sie bei der Förderung des Selbstkonzepts und der Selbstwirksamkeit achten und wie sie in ihrer Arbeit vorgehen. In diesem Gespräch erhielt sie einerseits praktische Umsetzungsideen und andererseits Hinweise auf Materialien, die sie in der Folgearbeit der Entwicklung unterstützen könnten.

Schritt für Schritt entwickelte sie Übungen, gliederte sie in Einheiten und erarbeitete einen roten Faden zwischen den Fördereinheiten und dem Bilderbuch. Zudem gestaltete sie das Material, welches für die Übungen nötig war. Auf diese Weise entstanden Gefühlskarten, Mut- und positive Affirmationskarten, Arbeitsblätter usw. und somit das Förderprogramm «Mutig, stark, ich!». In diesem Kapitel sollen dessen Ziele, dessen Aufbau und dessen Konzept erläutert werden.

4.2 Ziele des Förderprogramms

In dieser entwicklungsorientierten Masterarbeit soll herausgefunden werden, wie das Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit mittels kurzer Übungen gefördert werden können, um somit die Resilienz sowie die psychische Gesundheit zu stärken. Die zentralen Bereiche der Selbstwirksamkeit sowie des Selbstkonzepts wurden mittels Literaturrecherchen zusammengetragen. Dabei wurde festgestellt, dass die Begriffe und Konzepte umfangreich sind und teilweise nicht genau voneinander getrennt werden können.

Ausserdem kann nicht in allen Bereichen Einfluss genommen werden, so zum Beispiel auf Teilaspekte der Persönlichkeit und Identität. Dennoch kann vieles eingeübt und trainiert und auf diese Weise die Entwicklung des Selbstkonzepts einschliesslich der Selbstwirksamkeit und des Selbstwerts positiv unterstützt werden. Dies ist das Ziel des erarbeiteten Förderprogramms mit der schon erläuterten Fragestellung (Kapitel 1.6). Das Förderprogramm «Mutig, stark, ich!» verfolgt vorwiegend Ziele auf Kindsebene, jedoch auch einige auf der Ebene der Umsetzbarkeit in einem meist intensiven Schulalltag.

4.2.1 Förderung auf Kindsebene

Sich selbst besser auf körperlicher und emotionaler Ebene kennen und wahrnehmen zu lernen, kann laut verschiedener Theorien geübt werden. Dies beweisen auch Förderprogramme (siehe Kapitel 3), die durchgeführt und empirisch analysiert wurden. Ausserdem kann eine Person darin

unterstützt werden, eigene Ressourcen, Fähigkeiten und Stärken zu entdecken und Vertrauen in diese aufzubauen. Dies ist unter anderem ein Teil der positiven Psychologie, die in den theoretischen Grundlagen erwähnt wurde (Engelmann, 2022). Zuletzt kann ein Mensch Strategien dafür erlernen, wie mit herausfordernden, stressigen Situationen umgegangen werden kann (Petermann & Wiedebusch, 2017).

An diesen Punkten setzt dieses Förderprogramm an und hat zum Ziel, auf diese Weise die Resilienz sowie die psychische Gesundheit zu stärken. Es soll mittels einfacher und kurzer Übungen zu einer Auseinandersetzung auf verschiedenen Ebenen mit sich selbst anregen. Das Kind soll lernen, sich selbst in unterschiedlichen Situationen wahrzunehmen, und es soll Strategien eintrainieren und möglichst automatisieren, die in herausfordernden Momenten unterstützend sein können. Dazu gehören die Körperwahrnehmung, das Erkennen von Gemütszuständen, Atemtechniken zur Beruhigung, Power-Posing für die Selbstsicherheit usw.

4.2.2 Umsetzbarkeit

Wie in der Auseinandersetzung in Kapitel 3 aufgezeigt wurde, sind wenige Förderprogramme auf dem Markt, die die Resilienz und die psychische Gesundheit auf möglichst umfangreiche Weise fördern. Oftmals wird bei den emotionalen Kompetenzen angesetzt. Ausserdem sind die Programme und Materialien in der Auseinandersetzung mit der Theorie meist umfangreich und in der Durchführung zeitaufwändig.

Die durchführende Lehrperson oder die Schulische Heilpädagogin bzw. der Schulische Heilpädagoge sollte sich zunächst mit der theoretischen Grundlage sowie den Durchführungsbedingungen vertraut machen, bevor sie oder er die Förderung startet. In der Folge müssen zumeist ganze Lektionen gefunden werden, in denen die Umsetzung stattfinden kann. Dies ist aufgrund des dichten Stundenplans oftmals eine Herausforderung.

Das Förderprogramm «Mutig, stark, ich!» soll erreichen, dass die Umsetzung mit wenig (Zeit)aufwand vonstattengehen kann. Die theoretische Auseinandersetzung sowie Anweisungen zur Durchführung für die Lehrperson bzw. die Schulische Heilpädagogin oder den Schulischen Heilpädagogen sind auf ein Minimum begrenzt und die Übungen sollen einfach in den Unterricht integrierbar sein, da sie zeitlich und materialtechnisch zumeist knappgehalten sind. Insbesondere in Bezug auf das benötigte Material soll möglichst darauf zurückgegriffen werden können, was in den meisten Klassenzimmern bereits vorhanden ist bzw. zum üblichen Inventar einer öffentlichen Züricher Schule gehört. Alles Weitere soll, wenn dies möglich ist, digital zur Verfügung stehen. Zuletzt soll das Förderprogramm auf verschiedenen Förderstufen anwendbar sein (siehe RTI-Modell in Kapitel 3). Es hat präventiven Charakter sowie Fördercharakter (zweite Ebene) und ist daher für Klassenlehrpersonen sowie Förderlehrpersonen von Interesse.

Zudem sind die Übungen, wenn immer möglich, einfach gehalten, sodass möglichst alle Kinder, egal mit welchen Voraussetzungen, teilhaben können. Dieser Aspekt wird in der Handreichung verdeutlicht, in der die verfolgten Lernziele aufgelistet sind. Dabei sind nicht nur die fachlichen sowie überfachlichen Lernziele aus dem Lehrplan 21 aufgelistet (Kanton Zürich, 2017), sondern es

werden auch Hinweise auf die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen (Hollenweger & Bühler, 2019) gemacht.

4.3 Aufbau und Inhalt

Das Förderprogramm umfasst eine Handreichung für Lehrpersonen und Förderlehrpersonen, in der knapp die theoretischen Grundlagen sowie die Umsetzung erläutert werden. Es umfasst ein Bilderbuch mit einer Leitfigur, das als Einstieg und Motivationsbasis fungiert, und ein Kartenset, aufgeteilt in vier Einheiten, mit den Anleitungen zu den Aufgaben. Benötigte Gefühlskarten und Mut-Karten sind den Übungskarten beigelegt. Zusätzliches Material wie beispielsweise weitere theoretische Grundlagen für Interessierte oder optionale Arbeitsblätter oder Zusammenstellungen zu weiteren passenden Materialien steht ebenfalls zur Verfügung. Alles ist mittels eines QR-Codes zugänglich.

4.3.1 Das Bilderbuch «Du bist toll, kleiner Max»

Die Rahmengeschichte sollte zeigen, dass Zweifel und Angst Teil des Lebens sind und sein dürfen. Sie sollte zeigen, dass Unterschiede normal sind und jede*r mit seinen/ihren Eigenschaften Potential hat. Zuletzt sollte sie ein Beispiel dafür sein, dass sich Mut und die Bereitschaft, sich auf Unbekanntes einzulassen, lohnen. Es kann bestärkend wirken und Wege für Neues öffnen. Die Geschichte sollte so erzählt werden, dass sie vor allem junge Kinder (4–8 Jahre) anspricht und sich somit für die Zielgruppe des Förderprogramms eignet.

Die Autorin selbst mag Bilderbücher bereits, seit sie jung war, und nutzt sie bis heute regelmässig im Unterricht, sei es im Klassensetting oder in Kleingruppen in der Arbeit als Schulische Heilpädagogin. Diese Erfahrung sowie eine kurze, informelle Recherche in der Bilderbuchabteilung eines Buchgeschäfts bestätigten ihren Eindruck, dass viele der Geschichten ein Tier als Hauptfigur haben. Dies mag daran liegen, dass es Kindern leichter fällt, sich mit diesen zu identifizieren. Die Magie hinter sprechenden und Abenteuer erlebenden Tieren spricht sie an und regt sie in ihrer eigenen Fantasie an.

Somit entstanden die kleine Maus und ihre Geschichte, die die Autorin aufschrieb und analog zu illustrieren begann. Daraus entstand das Bilderbuch mit der Rahmengeschichte für das Förderprogramm. Sie erzählt die Geschichte einer kleinen Maus, die den Tag allein verbringen sollte, sich dies jedoch nicht zutraut. Ihre Eltern machen ihr Mut und sie begibt sich auf das Abenteuer. Unterwegs begegnen ihr einige Tiere, die ihr viel stärker, schöner und besser als sie selbst erscheinen. Durch deren Zuspruch erkennt sie immer mehr, dass auch sie Stärken und Ressourcen hat und fähig ist, Herausforderungen zu meistern, die zu Beginn unüberwindbar erscheinen.

Das Bilderbuch dient als Einstiegsmöglichkeit in die Übungen. Wer möchte nicht auch so mutig werden wie Max und seine eigenen Ressourcen entdecken?

Abbildung 3: *Bilderbuchillustrationen in Arbeit*

Parallel zur gestalterischen Arbeit entwickelte die Autorin die Maus auch als Leitfigur. Sie sollte eine weitere Zugangsmöglichkeit für die Kinder sein und die Geschichte fassbarer machen. Die kleine Maus sollte nicht beliebig sein und benötigte somit ein Erkennungszeichen, das sie einzigartig machte. Dieses Merkmal sollte offensichtlich erkennbar und genderneutral sein und aus diesen Überlegungen entstanden die roten Pantoffeln. Da die Autorin keine passende Handpuppe fand, filzte sie eine kleine Maus mit roten Pantoffeln, die fortan als physische Leitfigur das Förderprogramm im Unterricht begleitete.

Abbildung 4: *gefilzte Leitfigur*

Für eine lange Zeit blieb die Maus ohne Namen und somit sollte sie auch geschlechtsneutral sein. Dies sollte den Zugang für Jungen und Mädchen gleichermaßen ermöglichen. Während der Vorbereitungen, um das Programm in der Klasse durchzuführen, merkte die Autorin jedoch, dass ein Name auch Sinn hat, da er Identität schafft und somit auch etwas, womit sich identifiziert werden kann. Somit wurde aus der kleinen Maus Max.

Die Figur von Max kann den Kindern helfen, sich mit etwas bzw. jemandem zu identifizieren und sich darauf einzulassen. Dies ermöglichen Figuren den Kindern. Sie fügen sich in die fantasievolle Kinderwelt ein, können Freunde und Gefährten sein und somit zur Offenheit motivieren, sich auf Neues einzulassen (Sauter & Edthofer, 2019). Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Leitfigur des Max mit einer Puppe/Figur einer Maus zu unterstützen.

Das Bilderbuch «Du bist toll, kleiner Max» ist als eBook via dem QR-Code erhältlich, aber auch als analoges Bilderbuch. In diesem Fall muss jedoch Kontakt mit der Autorin aufgenommen werden.

4.3.2 Die Handreichung

Den Förderübungen geht eine Informationsbroschüre für die durchführende Lehrperson bzw. Förderlehrperson voraus (siehe Anhang 11.3.3). Darin enthalten ist eine kurze Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen des Programms. Sie soll lediglich dazu dienen, dass die durchführenden Personen die Grundtheorien, die Lernziele und die Zielgruppe kennen und verstehen. Das Programm soll nicht als zusätzliche Weiterbildung dienen, da bei ausgebildeten Fachpersonen davon ausgegangen wird, dass viele der theoretischen Grundlagen bereits bekannt sind. Sollte Interesse an weiterführendem Wissen bestehen, steht dieses mittels des QR-Codes zu Verfügung.

In der Handreichung ist ebenfalls ein Überblick über das Förderprogramm enthalten. So sollen die Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen wissen, wie das Förderprogramm aufgebaut und gegliedert ist, wann es eingesetzt werden kann, was einzelne Symbole und Abkürzungen bedeuten und auf was sie bei der Umsetzung eventuell achten müssen. Ausserdem ist darin der QR-Code zu den Zusatzmaterialien zu finden.

4.3.3 Die Fördereinheiten

Das Förderprogramm ist in vier Einheiten unterteilt, die sich einzelnen Aspekten aus der erläuterten Theorie zuordnen lassen:

- Körper: Kennenlernen und Wahrnehmen des Körpers und der unmittelbaren Umgebung (Persönlichkeit und Identität)
- Gefühle: Emotionen wahrnehmen und benennen können (emotionale Kompetenz)
- Stärken/Ressourcen: Kennenlernen der eigenen Stärken und Kompetenzen (Selbstkonzept)
- Strategien: Umgang mit Emotionen und Einsatz von eigenen Stärken sowie Strategien in herausfordernden Situationen (Selbstwirksamkeit und Resilienz)

Es empfiehlt sich, die ersten drei Einheiten in der geplanten Reihenfolge durchzuführen, da die Übungen aus der Einheit «Körper» für die meisten Kinder naheliegender und sprachlich einfacher sind. Die Übungen aus der letzten Einheit «Strategien» hingegen können bilateral zu den anderen Einheiten eingesetzt werden. Die Aufgaben können zudem einmalig, zumeist aber auch mehrmals oder über einen bestimmten Zeitraum hinweg durchgeführt werden. Ist dies der Fall, ist dies auf der Übungskarte gekennzeichnet.

4.3.3.1 Allgemeine Übersicht über den Aufbau der Übungskarten

Das Förderprogramm umfasst 103 Übungen, die auf beidseitig beschriebenen A5-Karten erläutert werden und immer den gleichen Aufbau aufweisen. Das nachfolgende Abbild sowie die kurzen Erläuterungen veranschaulichen und verdeutlichen den Aufbau:

Tabelle 1: Aufbau der Übungskarten des Förderprogramms (Vorderseite und Rückseite)

Vorderseite	Rückseite
<ul style="list-style-type: none"> - Titel und Übungsnummer - Angaben bezüglich Zeitrahmen, Arbeitsform, benötigtem Material sowie Hinweise auf mögliche Durchführungszeiträume innerhalb des Schulalltags - Mögliche Einstiegsformen und Erklärung der Übung <p>Abbildung 6: Rückseite der Übungskarte</p>	

Der Kreis auf der Vorderseite oben links sowie die Hintergrundfarbe der Karte weisen auf die jeweilige Übungseinheit hin:

- Violet: Einheit 1 – Körper (27 Übungen)
- Türkis: Einheit 2 – Gefühle (25 Übungen)
- Orange: Einheit 3 – Stärken und Ressourcen (23 Übungen)
- Grün: Einheit 4 – Strategien (28 Übungen)

Am Schluss jeder Übungseinheit befindet sich eine bis zwei leere Karten (ähnlich wie in Tabelle 1, Abbildung 5 und 6), auf der die durchführende Person eigene Übungen notieren kann.

In den nachfolgenden Unterkapiteln wird erläutert, wie die vorgängig erarbeitete Theorie in Zusammenhang mit den Übungseinheiten gebracht werden kann. Auf diese Weise wird ersichtlich, inwiefern sie die Basis für das vorliegende Förderprogramm bildet. Diese Unterkapitel sind auch Teil der erwähnten Grundlagentheorie für interessierte Lehrpersonen, die mittels des QR-Codes einsehbar ist.

4.3.3.2 Einheit «Körper» - Identität

Der Bereich «Körper» kann auch dem Bereich «Identität» und «Persönlichkeit» zugeteilt werden. Es geht dabei darum, sich selbst besser kennen und wahrnehmen zu lernen, und es wird auf die Frage «Wer bin ich?» abgezielt.

Beim Kennenlernen und Wahrnehmen des eigenen Körpers und der Umgebung geht es darum, eine Grundlage für ein positives Selbstkonzept und eine positive Selbstwirksamkeit zu schaffen. Es geht auch darum, zu erfahren, wer man ist, wie man aussieht sowie von wo man kommt, und sich

selbst als eigenständige Person wahrzunehmen. Wird der eigene Körper wahrgenommen, sind die eigenen Eigenschaften, Stärken und Grenzen bekannt.

Der Körper kann als Resonanzraum des Denkens und Fühlens beschrieben werden, der diese jedoch ebenso beeinflusst (Croos-Müller, o. J.; Mühlebach, 2023). So können oftmals Gefühle des Gegenübers durch dessen Körperhaltung und Mimik erkannt werden. Gleichzeitig ist eine Veränderung von beispielsweise negativen Gedanken fast unmöglich, wenn die Körperhaltung gekrümmt und der Blick auf den Boden gerichtet ist. Die Kenntnis des eigenen Körpers und dessen Auswirkung auf das Befinden können gezielt eingesetzt und genutzt werden, um positiven Einfluss zu nehmen und Bedürfnisse zu befriedigen.

Ein positives Körperbild ist jedoch auch Grundlage für Schutzfaktoren eines positiven Selbstwertgefühls. Es bewirkt einen sorgsameren Umgang mit sich selbst und einen reflektierteren Blick auf gesellschaftliche Schönheitsideale und -normen. Mit einem positiven Körperbild ist eine Person eher fähig, sich selbst zu akzeptieren. Dies ermöglicht, sich physisch und geistig weiterzuentwickeln, Freundschaften zu schliessen, selbstständig zu werden und sich selbst in den eigenen Begabungen und Stärken zu fördern (Mühlebach, 2023; Widmer Howald, 2016). Der Aufbau der Kenntnisse über den eigenen Körper und die Erarbeitung eines positiven Körperbildes sind Inhalt dieses Übungsblocks. Gestartet wird beim «Aussen», also bei der Körperhülle. Diese ist für die Kinder sichtbar, (an)fassbar, messbar und dadurch einfacher in Worte zu fassen. Deshalb steht diese Einheit am Anfang des Förderprogramms.

4.3.3.3 Einheit «Gefühle» - emotionale Kompetenz

In der Einheit «Gefühle» sollen die Kinder Emotionen kennen- und benennen lernen. Ausserdem geht es darum, dass sie ihre eigenen Emotionen, aber auch die der anderen, wahrnehmen und einordnen können. Diese Kompetenzen stellen für Kinder eine Ressource dar, um Herausforderungen zu meistern, Beziehungen aufzubauen und sich schulisch positiv zu entwickeln.

Zu den emotionalen Schlüsselfertigkeiten zählen das Wahrnehmen der eigenen Emotionen, das Wahrnehmen sowie Verstehen der Emotionen von anderen Personen, über Emotionen sprechen zu können und die Erkenntnis, dass Emotionsausdrücke nicht immer zeigen, was die Person fühlt. Aber auch der Umgang mit negativen Emotionen, die Fähigkeit, mittels Emotionen kommunizieren zu können, und zuletzt die Fähigkeit, Emotionen zu nutzen, um Bedürfnisse zu stillen, sind relevant.

Um diese Schlüsselfertigkeiten zu erlangen, muss ein Kind zuerst wissen, wie sich Emotionen ausdrücken (z. B. mittels Mimik), und es muss kognitiv verstehen, dass nicht alle Personen gleichermassen fühlen. Zudem benötigen Kinder das entsprechende Vokabular, um Emotionen benennen und über diese sprechen zu können. Zuletzt benötigen sie Strategien zur Emotionsregulation (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Diese Einheit setzt einen ersten Fokus auf die Wahrnehmung und die Benennung der eigenen Gefühle. Die Kinder sollen zudem lernen, wie Emotionen ausgedrückt werden und welche

Situationen bestimmte Emotionen aufkommen lassen. Im Austausch und durch Beobachtung erkennen sie, dass dies von Person zu Person unterschiedlich sein kann.

Der Bereich der Emotionsregulation ist in dieser Einheit zweitrangig. Dafür ist vorwiegend die letzte Einheit gedacht.

4.3.3.4 Einheit «Stärken und Ressourcen» - Selbstkonzept

Jeder Mensch und somit auch jedes Kind hat Stärken und Ressourcen und somit Potential. Diese gilt es zu entdecken und zu stärken. Insbesondere in den ersten Schuljahren sind Kinder mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Kennen sie jedoch ihre Fähigkeiten und vertrauen in diese, können sie diese Herausforderungen auf positivere Art bewältigen. Eigene Stärken zu kennen und diesen zu vertrauen, hat auch positiven Einfluss auf das Fähigkeitsselbstkonzept und dies kann sich positiv auf die Leistungsmotivation auswirken.

Zu diesen Stärken gehören nicht nur Lese-, Schreib- und mathematische Kompetenzen. Vielmehr weist schon der Lehrplan 21 (Kanton Zürich, 2017) darauf hin, dass es nebst den fachlichen Kompetenzen auch überfachliche gibt (z. B. Selbstreflexion, Eigenständigkeit oder Konfliktfähigkeit) (ebd. 2017). Nicht alle haben gleiche Stärken und Begabungen, der Vergleich soll jedoch nicht im Zentrum stehen, sondern deren Anerkennung. Studien haben jedoch auch gezeigt, dass es sich begünstigend auf die Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts auswirkt, wenn Misserfolge auf mangelnde Anstrengung und nicht auf mangelnde Fähigkeiten zurückgeführt werden. Hinderlich ist, wenn Misserfolge nur auf mangelndes Können zurückgeführt werden (Kiso, Lotze und Behrens 2014; Spinath et al., 2018).

In dieser Einheit soll es darum gehen, dass Kinder ihre eigenen Stärken und Begabungen entdecken sowie erkennen, dass mit Anstrengungsbereitschaft die Ziele ebenfalls erreicht werden können. Einerseits ist dabei die Lehrperson als Rückmelder*in und Mutmacher*in gefragt. Auch die Reflexion über ausgeführte Arbeiten wird dabei zentral. Dadurch kann einerseits erkannt werden, dass durch Anstrengungsbereitschaft auch Dinge erreicht werden können, die für nicht möglich erachtet wurden, und andererseits kann damit das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt werden. Dabei ergibt sich eine bewusste Überschneidung mit der Selbstwirksamkeit, die vorwiegend in der letzten Einheit im Zentrum steht.

Dies ist somit eine Einheit mit Übungen, die über mehrere Tage durchgeführt werden können, insbesondere wenn es um die Lehrperson als Rückmelder*in und um die Reflexion von Seiten der Kinder über die geleistete Arbeit geht. Andererseits geht es in dieser Einheit in Teilen darum, zu erkennen, dass etwas mit der Eingabe der eigenen Stärken bewirkt werden kann und eine Person sich so als einen wichtigen Teil wahrnimmt. Somit zielen einige der Übungen auch darauf ab und sollen das Selbstwirksamkeitsgefühl in der Gruppe stärken.

4.3.3.5 Einheit «Strategien» - Selbstwirksamkeit und Resilienz

Nach den vorherigen Einheiten sollte das Kind sich nun auf mehreren Ebenen kennengelernt haben. Es weiss, wie es aussieht, kann sich in unterschiedlichen Situationen wahrnehmen, kennt seine Gefühle und kann über diese sprechen und hat erfahren, dass es Begabungen und Fähigkeiten hat, die auch vom Umfeld erkannt werden.

Doch was passiert, wenn eine schwierige Situation ansteht? Es geht darum, genau dann Wissen über sich und die persönlichen Fähigkeiten zu aktivieren. Es geht in diesen Momenten darum, Emotionen richtig einzuordnen und zu regulieren. Strategien dazu müssen erlernt und trainiert werden, damit sie abrufbar werden und zur Erkenntnis führen, etwas aus eigener Kraft bewirken zu können. Auf diese Weise wird das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt. Kinder sollen mit der Zeit diese erworbenen Strategien immer selbstständiger und flexibler anwenden können, um Problemsituationen zu bewältigen (Fröhlich-Gildhoff, Kerscher-Becker und Fischer, 2020).

In dieser Einheit geht es um einzelne Übungen und Techniken, die in stressigen Situationen angewendet werden können. Bei diesen Übungskarten bietet es sich an, sie mehrmals zu wiederholen und gezielt in bestimmten Momenten heranzuziehen, zum Beispiel vor Lernzielkontrollen oder nach Streitsituationen.

Ebenso wie in der Einheit «Stärken und Ressourcen» ist in dieser Einheit die Reflexion von zentraler Bedeutung. Damit können Schüler*innen erkennen, welche Strategien wann und wie gut funktioniert haben und wie ihre eigenen Anstrengungen zur Veränderung geführt haben. Sie bauen sich dabei ein eigenes Repertoire an Strategien auf.

Diese Einheit widmet sich somit mit ihren Übungen der Förderung der Resilienz, aber auch der Selbstwirksamkeit. Indem die Kinder herausfordernde Situationen erfolgreich und mittels eigener Kräfte und Ressourcen meistern können, fühlen sie sich wirksam in ihrem Tun und gehen gestärkt aus den Herausforderungen hervor.

4.3.4 Zusatzmaterialien

4.3.4.1 Set mit Gefühlskarten

Für die Einheit «Gefühle» ist ein umfangreiches Set mit illustrierten Emotionen vorhanden. Diese sind bewusst nicht mit Emotionen beschriftet, da sich mittels einer niederschweligen Umfrage herausgestellt hat, dass nicht alle Personen die gleichen Emotionen den gleichen Bildern zuordnen würden, alle angestrebten Gefühle jedoch im Set vorhanden sind. Es soll gemeinsam mit den Kindern besprochen werden, welche Emotionen sie den Karten zuordnen würden und weshalb. Damit das Set nicht zu umfangreich bzw. übersichtlich für die Verwendung im Schulsetting ist, wurde eine Liste erstellt, auf der ersichtlich ist, welche Karten eher den Basisemotionen zugeteilt werden könnten und welche den erweiterten Emotionen (siehe Kapitel 2.4.4; Feuser et al., 2014; Petermann et al., 2016). Alles ist per QR-Code zugänglich.

4.3.4.2 Mutmacher und positive Affirmationskarten

Die Karten «Mutmacher und positive Affirmationen» sind Teil der Einheiten «Stärken und Ressourcen» sowie «Strategien». Sie ermöglichen es der Lehrperson unter anderem auf niederschwellige Art und Weise, die Kinder zu ermutigen und sie auf ihre Stärken hinzuweisen, können jedoch auch genutzt werden, um eigene Gedanken umzuleiten und sich selbst zu ermutigen, und dienen somit der Bewältigungsstrategie für herausfordernde Situationen. Eine Zusammenstellung der Karten ist per QR-Code in A6-Format aber auch im A3-Format erhältlich, welches als Erinnerungsposter im Klassenzimmer aufgehängt werden könnte. Die Karten sind, je nach Bedürfnis, einmal in Ich-Form und einmal in Du-Form erhältlich. Möchte die Lehrperson die Kinder ermutigen, nutzt sie die Du-Form (z. B. Ich weiss, dass du das schaffst!). Soll das Kind seine eigenen Gedanken umleiten, kann die Ich-Form genutzt werden (z. B. Ich weiss, dass ich das schaffe!).

4.3.4.3 Weiterführende Materialien

Einige weitere Materialien stehen auf dem digitalen Portal zur Verfügung. Unter anderem:

- Arbeitsblätter, die helfen können, bestimmte Übungen zu vertiefen oder deren Umsetzung zu erleichtern.
- Das Bilderbuch, das für den Einstieg und/oder während den Übungen genutzt werden kann.
- Poster als Visualisierungs- und Erinnerungshilfe.
- Vorlagen für Elternbriefe, um diese, wenn gewollt, miteinzubeziehen (wird von der Theorie empfohlen).

5 Methodik

In diesem Kapitel soll ein Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten gegeben werden. Es wird auf die Gütekriterien der Arbeit eingegangen und die Durchführung sowie die Methodik der Erfassung der Ergebnisse werden erläutert.

5.1 Gütekriterien der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit

Es handelt sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Entwicklungsarbeit mit einer Primäranalyse bzw. einer Praxisforschung. Dies bedeutet, dass das entwickelte Förderprogramm in einer Klasse durchgeführt wird und die empirischen Daten selbst erhoben und im Anschluss analysiert werden (Döring, 2023). Das Förderprogramm wurde im Rahmen der Masterarbeit entwickelt und anschliessend während fünf Monaten an einer staatlichen Schule des Kantons Zürich angewendet. Die Förderung fand in einer zweiten Grundschulklasse statt (Klasse A) und als Kontrollgruppe diente die Parallelklasse (Klasse B). Es kann somit von einer quantitativen Feldstudie gesprochen werden (Döring, 2023).

5.1.1 Validität der Arbeit

Die Validität ist dadurch gegeben, dass die beiden Klassen in der gleichen Schulstufe sind, derselben Schule angehören und von Lehrpersonen geleitet werden, die methodisch und praktisch eng zusammenarbeiten (z. B. gleiche Wochenpläne, gleiche Lehrmittel, ähnliche Klassenregeln). Ausserdem wird die interne Validität dadurch gestützt, dass die Testungen vor der Förderung und nach der Förderung in beiden Klassen fast zur selben Zeit durchgeführt wurden (August 2024 und Januar 2025). Die Fragebögen wurden von den Schülerinnen und Schülern eigenständig ausgefüllt, wobei mehrmals darauf hingewiesen wurde, dass die Art und Weise, wie geantwortet wird, keinerlei Einfluss auf Beurteilung und Beziehung hat.

Gleichzeitig ist die Validität aus verschiedenen Gründen eingeschränkt. Einerseits ist dies aufgrund der Tatsache der Fall, dass die Klassen den normalen Schulalltag miterleben und dessen Einflüssen ausgesetzt sind. So wird beispielsweise die Kontrollklasse während der fünf Monate für mehrere Wochen von einer Vikarin geführt und es finden Beurteilungen statt, die ebenfalls Auswirkungen auf die Daten haben könnten. Andererseits ist die Grösse der Stichprobe ein Hindernis. So sind in Klasse A insgesamt 17 Kinder und in Klasse B 24 vorhanden. Die Stichprobengrösse ist daher klein, insbesondere weil für die Datenauswertung nicht alle Kinder zugelassen werden konnten, da nicht alle beide Testdurchläufe machen konnten oder die Testung nicht regelkonform ausgefüllt wurde. Die verschiedenen Umstände müssen daher in der Datenanalyse berücksichtigt und in der Interpretation der Ergebnisse mitgedacht werden. In Kapitel 7 wird dies genauer ausgeführt.

5.1.2 Reliabilität der Arbeit

Mittels dieses Forschungsdesigns können nur wenige generalisierte Aussagen über die Wirkung des Förderprogramms gemacht werden, da die Durchführung in einem einzigen Schulhaus und lediglich in einer Klasse stattfand. Für die Datenerhebung wird zwar vorwiegend der FEES-1-2-Fragebogen (Rauer & Schuck, 2004) verwendet, der standardisiert sowie normiert ist und eine hohe Reliabilität hat. Um die Resultate der Datenanalyse jedoch reproduzieren zu können, ist die Forschungsgruppe zu gering. Hierfür müsste eine grössere und vielfältigere Stichprobe untersucht werden, was jedoch aufgrund von Zeit und Ressourcen im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich war. Dennoch können die erhobenen Daten Hinweise darauf liefern, inwiefern das entwickelte Förderprogramm die gewünschte Wirkung erzielt.

5.1.3 Objektivität der Arbeit

Die Objektivität der Forschung ist dahingehend gegeben, dass die Datenerhebung mittels eines erforschten und normierten Fragebogens (FEES 1-2 von Rauer und Schuck [2004]) geschieht und die Auswertung somit anhand vorgegebener Methoden durchgeführt wird. Das zweite Datenerhebungsinstrument (Menschzeichnung [Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel, 2007]) beruht auf geringeren Validitäts-, Reliabilitäts- sowie Objektivitätskriterien. Um dieses ebenfalls anwenden

zu können, wurden die Auswertungskriterien vor der ersten Datenerhebung bestimmt und ein enges Raster mit Kriterien wurde erstellt. Dennoch werden die Daten aus dieser Datenerhebungsmethode zweitrangig gewertet.

Die Objektivität wird dahingehend eingeschränkt, dass in beiden Fällen die Datenerhebung nicht von einer aussenstehenden Person durchgeführt wird, sondern von der Forschenden selbst, die auch als Schulische Heilpädagogin bzw. Klassenlehrperson (geteilte Klassenlehrfunktion) in den Klassen arbeitet.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vorliegende Entwicklungsarbeit, soweit der Zeitrahmen und die Umständen dies zulassen, möglichst unter Berücksichtigung der Gütekriterien für wissenschaftliches Arbeiten durchgeführt wurde (Döring, 2023). Wo dies nicht möglich war, wird dies in diesem Kapitel sowie in Kapitel 6 (Diskussion) transparent gemacht.

Insgesamt werden in dieser Arbeit die Regelungen der Heilpädagogischen Hochschule Zürich für wissenschaftliches Arbeiten berücksichtigt (Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH), 2024).

5.2 Dokumentation der Durchführung in der eigenen Klasse

5.2.1 Setting

Einige der Übungen führte die Autorin von Ende August 2024 bis Ende Januar 2025 in ihrer Klasse (17 Kinder) durch, um ihre Umsetzbarkeit und Wirkung zu überprüfen. Die Klasse besteht aus neun Mädchen und acht Jungen, davon ein Kind mit ISR-Setting (allgemeine Entwicklungsverzögerung und vermuteter Autismus), ein Kind mit Sprachentwicklungsverzögerung, eines mit angepassten Lernzielen und eines, das in der Abklärung bezüglich Autismus steht. Des Weiteren sind in der Klasse Kinder, deren Mutter an einer postnatalen Depression litt und einige Monate abwesend war, Trennungskinder, deren elterliche Trennung noch nicht lange her ist, und ein Kind, das vor circa zwei Jahren einen Elternteil verloren hat. Die Klasse ist heterogen in Bezug auf die biografische Geschichte der Kinder, aber auch in Bezug auf die Leistungen.

Die Klassenführung teilt die Autorin sich mit ihrer Stellenpartnerin und arbeitet in der gleichen Klasse zusätzlich als Schulische Heilpädagogin. Sie begleitet die Kinder demnach in unterschiedlichen Situationen, sei es in der ganzen Klasse oder in Kleingruppen- bzw. Einzelsettings. Das entwickelte Förderprogramm wurde jedoch lediglich im Klassensetting und von ihr durchgeführt. Dies war der Fall, damit sie einerseits Anpassungen direkt vornehmen konnte, da sie auf eigenen Erfahrungen beruhten, und andererseits, um die Einflussfaktoren zu minimieren und somit die Interpretation der Resultate der Datenerhebung nicht zusätzlich zu erschweren. Ausserdem konnte sie auf diese Weise beobachten, ob sich die Fördereinheiten wie geplant in einer heterogenen und inklusiven Klasse umsetzen lassen und somit für Klassenlehrpersonen, aber auch für Förderlehrpersonen von Interesse sind.

5.2.2 Durchführung des Förderprogramms

Die Eltern wurden vor der Durchführung über die Umsetzung des Programms informiert und erhielten vor den Weihnachtsferien eine weitere Information darüber, wie die Umsetzung vorangeht. Dies geschah einerseits aus Dokumentationsgründen für die Masterarbeit (Einverständniserklärung für Fotos) und andererseits, weil in der Literatur darauf hingewiesen wird, dass der Einbezug der Eltern die Förderung positiv beeinflussen kann (Petermann & Wiedebusch, 2017).

Ende August stieg die Autorin mit der Geschichte «Du bist toll, kleiner Max» in das Förderprogramm ein. Sie führte die gefilzte Leitfigur Max ein, erzählte seine Geschichte und startete auf diese Weise mit der Durchführung des Programms «Mutig, stark, ich!»

Abbildung 7: Die Rahmengeschichte

Bewusst entschied sie sich, die nachfolgenden Übungen ohne genauen Zeitplan in den Unterrichtsalltag zu integrieren, da sich nicht immer gleich viele Zeitfenster finden lassen, da noch andere Projekte und Aktivitäten eingeplant werden müssen (z. B. Zahnprophylaxe, Kerzenziehen, Autorenlesung, Schulsilvester usw.). Die Umsetzung sollte möglichst so durchgeführt werden, wie dies auch in anderen normalen Schulalltagen aussehen könnte.

Da die Autorin möglichst alle Einheiten testen wollte, hielt sie sich zwar an die beschriebene Reihenfolge der Einheiten, führte jedoch nicht alle Übungen durch. Die Fülle an Übungen würde mehr Zeit in Anspruch nehmen als die circa fünf Monate, die zur Verfügung standen. Somit musste eine Auswahl getroffen werden. Folgende Übungen aus den einzelnen Einheiten konnten umgesetzt werden:

- Übungen aus der Einheit «Körper»: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 19, 22, 25
- Übungen aus der Einheit «Gefühle»: 1, 2 (mehrmals), 6, 11, 17
- Übungen aus der Einheit «Stärken und Ressourcen»: 1 (mehrmals), 4, 5 (mehrmals), 6, 17 (mehrmals)

- Übungen aus der Einheit «Strategien»: 1, 4 (mehrmals), 10 (mehrmals), 12, 14 (mehrmals), 19, 20

Wie eine Durchführung während des ganzen Schuljahrs aussehen könnte, wird in der Handreichung erläutert.

5.2.3 Begründung der Wahl der Übungskarten

In diesem Unterkapitel wird die Wahl der durchgeführten Übungskarten begründet. Alle Karten, die im Rahmen dieser Masterarbeit praktisch umgesetzt wurden, befinden sich im Anhang 11.3.2.

5.2.3.1 Einheit Körper

Bei der Auswahl in der Einheit «Körper» sollten die Schüler*innen sich zuerst genau betrachten und ihr Aussehen kennen, da dies grundlegend ist, um zu verstehen, wer sie sind. Die Einheit widmet sich der Persönlichkeit bzw. der Identität und diese basiert unter anderem darauf, den eigenen Körper auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Situationen wahrzunehmen. Die ersten Übungen widmen sich der wertschätzenden Wahrnehmung des eigenen Aussehens. Es werden möglichst keine Vergleiche gemacht und wenn dies geschieht, dann auf wertschätzende und möglichst neutrale Art und Weise. Die Kinder sollen erkennen, dass nicht alle gleich sind, aber auch, dass alle einzigartig und gut sind.

Die Wahl fiel unter anderem somit auf die Betrachtung des eigenen Gesichts sowie auf die Portraitzeichnung. Dabei wurden die Kinder angeleitet, sich selbst genau anzuschauen und danach zu portraituren. Der Mensch besteht jedoch nicht nur aus einem Körper. Er unterscheidet sich von anderen nicht nur in Bezug auf Aussehen, sondern auch in Bezug auf Biografie, Interessen und Präferenzen. Dies macht einen Menschen ebenso einzigartig und definiert Persönlichkeit und Identität. Mittels der Übung des Steckbriefes sollte darauf ein weiterer Fokus liegen.

Die Wahl der nachfolgenden Übungen fiel auf Bereiche, in denen die Kinder den eigenen Körper in Bewegung, in Raum und Zeit und in der Stille wahrnehmen sollten, in Anlehnung an die Auslegungen von Adrian Mühlebach (2023). Die Kinder sollten ihre Umwelt und ihren Körper auf unterschiedliche Weise wahrnehmen, um sich der Wechselwirkung bewusst zu werden. Zentral hierfür ist auch, Wahrnehmung im Allgemeinen zu trainieren. So fiel die Wahl auf Übungen, die insgesamt alle genannten Aspekte abdeckten. Es waren Aufgaben vorhanden, in denen der Körper in Bewegung war (z. B. Karte «Körper in Bewegung»), in denen die Wahrnehmung geschult wurde (z. B. Karte «Wahrnehmung 2»), in denen die Stille und die Atmung und deren Auswirkungen auf den Körper im Fokus standen (z. B. Karte «Atmung Wahrnehmen»).

Ein weiteres Kriterium für die Wahl dieser Karten war die Einheit «Strategien». Einige der Übungen, die in dieser Fördereinheit durchgeführt wurden, dienten als Vorübungen in Hinblick auf die Aufgabenkarten, die die Autorin in der letzten Fördereinheit umzusetzen gedachte.

Abbildung 8: Selbstportraits der Kinder

Abbildung 9: Übung «Ich wachse»

5.2.3.2 Einheit «Gefühle»

Diese Einheit dient dazu, Gefühle zu benennen und Emotionen auf unterschiedliche Weise wahrzunehmen und einzuordnen. Dazu setzte die Autorin wiederholt die Gefühlskarten ein und wiederholte einige Übungskarten mehrmals, so wie auf den entsprechenden Aufgabenkarten vermerkt war. Der Tageseinstieg sowie der Abschluss erfolgten wiederholt mit dem Erkennen des eigenen Gemütszustandes und dessen Benennen.

Die Karte «Gefühle benennen» wurde als Einstieg genutzt und die nachfolgende Aufgabenkarte «Gefühle erkennen» mehrmals durchgeführt. Letztere wurde zudem parallel zu anderen Aufgabenkarten durchgeführt. Die Sprache und die Wahrnehmung standen somit in Anlehnung an die Ausführungen von Franz Petermann und Silvia Wiedebusch (2016) im Fokus. Um Emotionen weiter zu differenzieren und die Wahrnehmung zu erleichtern, wurde auch die Übungskarte «Die Farben der Gefühle» durchgeführt.

Gefühle werden nicht von allen Menschen auf gleiche Weise dargestellt bzw. gezeigt und doch gibt es Gemeinsamkeiten, die erkennen lassen, ob das Gegenüber gerade Trauer oder Glück fühlt. Dies wahrnehmen zu können, ist Teil der emotionalen Kompetenzen. Daher wurde die Karte «Emotionen darstellen» als Kreisspiel durchgeführt.

Im Wissen, welche Übungen in der Einheit «Strategien» angewendet werden sollen, wurde auch die Karte «das Gefühl der Gelassenheit» durchgeführt. Es zeigte sich, dass sie vielseitig einsetzbar ist, sei es als Ruhepause in längeren Arbeitsphasen, als Einstieg in den Tag oder als dessen Abschluss oder um nach einer aufregenden Pause wieder im Klassenzimmer anzukommen.

Abbildung 10: Gefühlskarten

5.2.3.3 Einheit «Ressourcen»

Ähnlich wie in der vorherigen Einheit wurden auch hier weniger einzelne Übungskarten durchgeführt, die ausgewählten jedoch mehrmals und über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Wahl fiel somit auch hier auf Übungskarten, die mit «mehrmals durchführbar» markiert sind. Eine Übung, die mich und die Schüler*innen über einen längeren Zeitraum beschäftigte, war die «Blumenwiese». Dabei überlegten sich die Kinder am Ende grössere und kleinere Tageseinheiten in Bezug darauf, was erlebt wurde und worin sie ihr Können gezeigt haben. Diese Aufgabe soll den Kindern aufzeigen, dass sie vielseitige Fähigkeiten haben, und ihr Selbstkonzept somit stärken. Die Blumen erwiesen sich zum Ausschneiden als zeitlich aufwändig. Daher wird in der Übungskarte nun darauf hingewiesen, dass die Blumen von den Kindern auch gezeichnet werden können. Mittels der Übungskarte «Helferkind» sollte nebst dem Selbstkonzept die Selbstwirksamkeit gefördert werden. Aus Zeitgründen konnte die Karte jedoch nur bei einzelnen Kindern und während einzelner Lektionen (z. B. Mathematik) durchgeführt werden. Dies wäre nicht so gedacht. Vielmehr sollten alle Kinder einmal zum Zug kommen. Dennoch entspricht es der Realität des schulischen Alltags und zeigt gleichzeitig, dass auch kurze Sequenzen, wie eine einzelne Mathematikstunde, genutzt werden können, um schnell und einfach zu fördern.

Mehrmals verteilte die Autorin den Kindern zudem die Mut- bzw. positiven Affirmationskarten. Diese Übungskarte gehört zu den einfachsten und am wenigsten zeitaufwändigen in der Durchführung und wird der Einheit «Ressourcen», aber auch der Einheit «Strategien» zugeordnet. Da es bereits Mitte Dezember war, als die Autorin die Einheit «Strategien» durchzuführen begann, gehörte diese Aufgabenkarte in die Auswahl.

Im Zeichnungsunterricht konnte eine weitere Übungskarte durchgeführt werden. In den vorherigen Lektionen sollten die Kinder über ihre Fähigkeiten nachdenken und erhielten von Seiten der Lehrperson regelmässig Ermutigungen und positive Affirmationen in Form kleiner Karten. Sie sollten jedoch auch üben, Mitschülerinnen und Mitschülern ein Kompliment zu machen und durch das Erhalten eines solchen merken, dass sie selbst als positiv wahrgenommen werden. Dies kann zur Stärkung des Selbstwertes beitragen und somit die Entwicklung des Selbstkonzepts positiv beeinflussen. Somit wurde die Karte «Ich schenke dir ein Kompliment» durchgeführt.

Abbildung 11: Armbänder mit Komplimenten

Abbildung 12: Übung «Blumenwiese»

5.2.3.4 Einheit «Strategien»

Die Übungen dieser Einheit wurden parallel zu den anderen Einheiten durchgeführt. Dies geschah einerseits aus Zeitgründen, aber auch, weil die Autorin der vorliegenden Masterarbeit in der Entwicklung dieser Einheit festgestellt hat, dass eine Abspaltung dieser Einheit von den anderen wenig sinnvoll ist. Stresssituationen entstehen nicht erst, wenn die Körperwahrnehmung geschult wurde, Emotionen wahrgenommen und eingeordnet werden können und eigene Stärken und Ressourcen entdeckt wurden. Stresssituationen können durch Lernzielkontrollen, Streitigkeiten, Veränderungen des Tagesablaufs usw. entstehen und sollen auch dann mittels geeigneter Strategien aufgefangen werden. Die Übungen sollten jedoch auf den Aufgaben aufbauen, die durch die ersten zwei Einheiten trainiert wurden. Somit traf die Autorin eine Auswahl an Aufgaben, die sie vorwiegend vor Lernzielkontrollen umsetzte, darunter «Bauchatmung», «Gleichgewicht halten» oder «Auspowern».

Die Autorin setzte zudem die Aufgabe «Kraft- und Mut-Tier» um, wobei sie die Aufgabe aus Zeitgründen leicht abwandeln musste. So hatte sie bereits verschiedene Bilder von Kraft-/Mut-Tieren ausgedruckt und die Kinder konnten sich eines aussuchen, es aufkleben und hinten notieren, in welchen Situationen ihnen das Kraft- und Mut-Tier helfen könnte. Diese Abwandlung fügte sie danach der Aufgabe als Variante hinzu und stellt vorgefertigte Tierbilder zur Verfügung.

Abbildung 13: Mut- und Krafttiere am Arbeitsplatz

5.2.4 Zusammenfassung der Erfahrungen

Wie die Auswirkungen erfasst wurden, um deren Effekt auf das Selbstkonzept zu ermitteln, wird im Folgekapitel erläutert. Die subjektiven Erfahrungen waren jedoch im Allgemeinen positiv. Zumeist konnte die Autorin die Übungen in den Tageseinstieg oder Abschluss, in den Klassenrat oder in Bewegungs-/Konzentrationspausen integrieren. Zeitintensivere Übungen, wie beispielsweise das Selbstportrait (Einheit «Körper»), konnten wiederum einfach in den Zeichenunterricht eingebaut werden. Die Leitfigur Max wurde nicht nur Teil des Klassenzimmers, sondern auch regelmässiger Bestandteil des Unterrichts.

Die Verfasserin hatte den Eindruck, dass die Kinder positiv reagierten und zumeist Gefallen an den Übungen und Aktivitäten fanden. Dies zeigte beispielsweise die Tatsache, dass sie während des Tages wiederholt zu Max gingen und mit ihm spielten. Einige der Kinder kamen auf die Autorin zu,

um sich für die Mut- und Affirmationskarten zu bedanken, und die Übung «Blumenwiese», die zu Beginn aufgrund mangelnder Ideen eher stockend durchgeführt werden konnte, gelang immer besser, da die Kinder Gelungenes schneller erkannten.

Durch die Durchführung der Aufgaben konnten Anpassungen und Ergänzungen gemacht werden. Zudem kam die Autorin zur Erkenntnis, dass die Einheiten aufeinanderfolgend durchführbar sind, aber auch eine parallele und durchmischte Umsetzung möglich und sinnvoll sein kann.

Insbesondere die letzte Einheit «Strategien» sollte nicht abgekoppelt werden, sondern die Übungen können in Hinblick auf das Vorwissen oder mittels vorgängiger Übungen und erarbeiteten Wissens ausgesucht und eingesetzt werden.

Während der Durchführung wurde der Autorin auch bewusst, wie sinnvoll eine Sammlung der erarbeiteten Materialien von Seiten der Kinder ist. In ihrer Klasse besitzt jedes Kind ein Portfolio, in dem es selbst, aber auch die Lehrpersonen Unterlagen ablegt, die die Entwicklungen und Lernfortschritte aufzeigen. Zweimal im Jahr sehen die Kinder das Portfolio durch und entdecken dabei, was sie geleistet haben, wo sie gestartet sind und wo sie nun in der Entwicklung stehen. Eine solche Sammlung kann sich stärkend auf die Entwicklung des Selbstkonzepts auswirken. Dies wurde mir während dieser Arbeit zumindest vermehrt bewusst. Aus diesem Grund fügte die Autorin einen Hinweis in die Handreichung ein, die zur Einführung und regelmässige Betrachtung einer ähnlichen Sammlung anregen soll.

5.3 Dokumentation der Datenerhebung

In diesem Unterkapitel wird auf die Datenerhebung eingegangen, die der Durchführung des Förderprogramms vorausging und diese abschloss. Damit sollte auf empirischer Basis die Wirkung des Programms erfasst und aufgezeigt werden. Es werden die verwendeten Testungen erläutert, die für das Zusammentragen der Resultate verwendet wurden.

5.3.1 Vorgehen bei der Datenerhebung

5.3.1.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Testungen erfolgten in zwei Klassen der zweiten Primarstufe:

- **Klasse A** besteht, wie bereits erwähnt, aus 17 Kindern (9 Mädchen und 8 Jungen), wird von zwei Klassenlehrpersonen geführt und hat einen integrierten Sonderschüler (L.). Wegen einer allgemeinen Entwicklungs- und Sprachentwicklungsverzögerung ist er nicht in der Lage, die Fragen des FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004) zu verstehen und zu beantworten, und auch die Menschzeichnung konnte nicht ohne Assistenzhilfe durchgeführt werden. Daher wurde er von der Testung ausgeschlossen. Ein anderes Kind wurde von der Auswertung des FEES-1-2-Fragebogens ausgeschlossen, weil es ihn aufgrund von Krankheit nur einmal ausfüllen konnte. Die beschriebene Klasse A diente als Testgruppe und war demnach die Klasse, in der das Förderprogramm in Teilen durchgeführt wurde.

- **Klasse B** besteht aus 24 Kindern (14 Jungen und 10 Mädchen), wird von einer einzelnen Klassenlehrperson geführt und hat kein Kind mit ISR-Status. Diese Klasse diente als Kontrollgruppe und erhielt somit keine spezifische Förderung. In der zweiten Testdurchführung des FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004) war ein Kind krank und konnte den Test ebenfalls nicht nachholen. Die Resultate eines anderen Mädchens mussten in der zweiten Testung ausgeschlossen werden, da ihre Antworten nicht mit «stimmt» bzw. «stimmt nicht» angegeben waren, sondern in der Mitte, was zu übermässiger Interpretation geführt hätte. Bei den Menschzeichnungen konnten aufgrund von Krankheit ebenfalls zwei Kinder nicht beide Zeichnungen machen und wurden somit von deren Auswertung ausgeschlossen.

Die Auswertung des FEES-1-2-Fragebogens wurde somit in Klasse A mit 15 Kindern und in Klasse B mit 22 Kindern durchgeführt. Die Menschzeichnungen hingegen wurden in Klasse A mit 16 Kindern und in Klasse B mit 22 Kindern ausgewertet.

5.3.1.2 Begründung der Stichprobenwahl

Die Wahl fiel auf die beschriebenen Klassen, da sie demselben Schulhaus angehören, die Kinder in derselben Altersstufe sind und die Lehrpersonen beider Klassen einen engen pädagogischen Austausch pflegen (Planung der Unterrichtslektionen, Kommunikation mit den Eltern, Klassenregeln usw.). Es bestehen somit Gemeinsamkeiten, die die Resultate valide und vergleichbar machen. Die dennoch bestehenden Unterschiede die in der Interpretation der Ergebnissen berücksichtigt werden müssen, werden in Kapitel 6 genauer erläutert.

5.3.1.3 Durchführung der Datenerhebung

Die Erfassung wurde mittels des normierten Fragebogens FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004) und mittels der Interpretation einer Menschzeichnung (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel, 2007) durchgeführt. Im nachfolgenden Unterkapitel werden diese zwei Methoden genauer erläutert.

Der Fragebogen und die Menschzeichnung sollten einen Vorher-Nachher-Vergleich ermöglichen, um herauszufinden, ob und inwiefern das erstellte Förderprogramm seine Wirkung zeigt. Die Fragebögen FEES 1-2 wurden jeweils von der Autorin persönlich durchgeführt.

Die erste Testung fand in Klasse A am 23.8.24 und in Klasse B am 20.8.24 statt. Die zweite Durchführung fand in Klasse A am 22.1.25 und in Klasse B am 21.1.25 statt. Da an diesen Tagen einige Kinder krank waren, wurde der Fragebogen mit den meisten dieser Kinder am 23.1.25 ausgefüllt. Kinder, die zu diesem Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt der zweiten Durchführung abwesend waren, konnten den Fragebogen nur einmal ausfüllen.

Die Menschzeichnungen wurden hingegen in Klasse A und in Klasse B von den anwesenden Lehrpersonen durchgeführt, wobei sie von Seite der Autorin eine genaue Anweisung erhielten. Die Durchführung erfolgte jeweils in den gleichen Wochen wie die Testung des FEES 1-2.

Die Anweisung wurde abgeleitet von Elizabeth Koppitz' Test «Zeichne-Einen-Menschen» (Seidel, 2007) und lautete: «*Zeichne dich selbst so genau wie möglich. Du darfst nur den Bleistift und den Radiergummi benutzen.*» Die Anweisung wurde bewusst von «einer Person» auf ein Selbstportrait

umgewandelt, da die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper einen grossen Teil des entwickelten Förderprogramms war. Die Zeichnung sollte auf einem weissen A4-Papier erstellt werden. Eine zeitliche Begrenzung für die Aufgabe gab es nicht. Dass nicht alle Zeichnungen ausgewertet werden konnten, hat die gleichen Gründe wie zuvor beschrieben – Abwesenheit und keine Gelegenheit zum Nachholen.

5.3.2 Erfassung der Daten Mittels des Fragebogens FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004)

Die genutzten Fragebögen und Testungen zur Erfassung der Wirkung des Förderprogramms werden in diesem Kapitel kurz erläutert. Es soll ein Überblick über die Art der Testung und den Bereich der Datenerhebung geschaffen und deren Wahl begründet werden.

5.3.2.1 Beschreibung des Fragebogens

Der «Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrung von Grundschulkindern der ersten und zweiten Klasse», kurz FEES 1-2, von Rauer und Schuck (2004) erfasst die aktuellen und situationsspezifischen Kompetenzeinschätzungen, Bewertungen, Einstellungen und Gefühlslagen einzelner Schüler*innen bzw. einer ganzen Schülergruppe (Rauer & Schuck, 2004. Manual S. 11). Der Fragebogen FEES 1-2 sollte gegen Ende der ersten Klasse bzw. zweiten Klasse durchgeführt werden. Er besteht aus zwei Teilfragebögen und sieben Skalen, anhand von denen die genannten Bereiche erfasst werden. Der erste Fragebogen (TF-SIKS 1-2) erfasst:

- Das Soziale Integrationsgefühl (SI): Wie stark ist das Gefühl des Angenommenseins und wie fest sieht man sich als vollwertiges Gruppenmitglied?
- Die Einschätzung des Klassenklimas (KK): Wie gut ist der Umgang untereinander in der Klasse?
- Sowie die des Selbstkonzepts (SK): Wie stark sieht sich das Kind den schulischen Aufgaben gewachsen und wie positiv werden die eigenen Fähigkeiten eingeschätzt?

Die drei Bereiche werden mittels 37 Aussagen ermittelt, wobei die durchführende Person die Aussagen stellt und die Kinder diese auf ihrem Fragebogen mit «stimmt» oder «stimmt nicht» beantworten. Ebenso werden die 53 Aussagen des zweiten Teils des Fragebogens ausgefüllt (TF-SALGA 1-2). Dieser erfasst hingegen folgende Bereiche:

- Die Schuleinstellung (SE): Wie gut fühlt sich das Kind in der Schule insgesamt?
- Die Anstrengungsbereitschaft (AB): Wie bereitwillig lässt sich ein Kind auf neue Situationen sowie schulische Herausforderungen ein? Wie stark ist das Kind bereit, einen Effort zur Bewältigung von Anforderungen zu leisten?
- Die Lernfreude (LF): Wie motiviert und freudig ist ein Kind gegenüber der alltäglichen schulischen Arbeit?
- Und zuletzt das Gefühl des Angenommenseins (GA): Wie stark fühlt sich das Kind von den Lehrpersonen angenommen, verstanden und unterstützt?

Für diese Masterarbeit war vorwiegend der Aspekt der Einschätzung der Selbstkompetenz von Interesse. Die anderen miterfassten Bereiche waren weniger zentral, wurden jedoch angeschaut und analysiert, um eventuale Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu erkennen. Dass diese in Teilen bestehen, bestätigen einerseits die Autoren des Tests, aber auch die Erkenntnisse aus der Theorie (Kapitel 2). Ein anderer normierter Fragebogen bzw. ein Testinstrument, das das Selbstkonzept in einer weitreichenderen Weise erfasst, konnte nicht gefunden werden. So gibt es zwar Beobachtungs- und Erhebungsinstrumente wie das «Diagnostische Inventar (SKI)» (Eggert & Reichenbach, 2021), jedoch sind diese teilweise aufwändig in der Umsetzung oder nicht geeignet für Gruppentestungen. Wie bereits Kapitel 3 erwähnt wurde, sind aufgrund dieses Mangels an Erhebungsinstrumenten auch wenige aussagekräftige Daten bezüglich des Selbstkonzepts und des Selbstwirksamkeitserlebens von Grundschulkindern vorhanden (Hellmich, 2011). Die Gründe dafür sind im erwähnten Kapitel kurz dargelegt. Vor diesem Hintergrund erschien die Durchführung des FEES 1-2 als ein geeignetes Vorgehen.

5.3.2.2 Die Gütekriterien des FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004)

Durch den klaren Bezug zu den Zielen der deutschen Grundschullehrpläne sowie durch die Verankerung in den pädagogisch-psychologischen Theorien, ist die Validität des Tests gegeben. Unter anderem korreliert das Selbstkonzept jedoch mit den Urteilen der Lehrpersonen sowie den Leistungstests.

Die Reliabilität befindet sich bei $\alpha .63 \text{ bis } 94$ (Bürgi, 2024, S.8).

Die Durchführung sowie die Auswertung der Tests sind genormt, damit die Objektivität sichergestellt werden kann. Jedes Kind entscheidet jedoch eigenständig, inwiefern es einer Aussage zustimmt. Realitätserfahrungen werden daher individuell berechnet (ebd.).

Damit die Resultate möglichst unverfälscht sind, hielt die Autorin sich bei der Durchführung eng an die Instruktionen des Fragebogens.

5.3.2.3 Die Auswertung

Die erfassten Individualdaten sowie Klassendaten können mittels einer spezifischen Normtabelle ausgewertet und interpretiert werden. Bei Klassenauswertungen werden die Durchschnittswerte für die einzelnen Skalen zusammengefasst. Diese kennzeichnen die Tendenz. Diese Daten können mit anderen Daten anderer Klassen verglichen werden, um Differenzen in Hinblick auf unterschiedliche Unterrichtsbedingungen festzustellen und zu analysieren (Rauer & Schuck, 2004, S. 19).

5.3.3 Erfassung der Daten mittels der Menschzeichnung (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel, 2007)

5.3.3.1 Beschreibung der Testmethode

Zumeist ab dem zweiten Lebensjahr entdecken Kinder, dass sie durch Bewegung Spuren hinterlassen können, und sie beginnen, diese auf Papier und anderen Untergründen zu hinterlassen. Diese Form des Spurenhinterlassens basiert mehr auf motorischen Interessen als darauf, etwas abbilden zu wollen. Erst ab dem dritten Lebensjahr beginnt das Kind, mentale Repräsentationen zu schaffen. Diese mentalen Repräsentationen umfassen mentale Bilder von Gegenständen, Menschen und Taten, die im Verstand sind und durch Sprache, Schrift oder Zeichnungen ausgedrückt werden.

In verschiedenen Thesen wird davon ausgegangen, dass mittels Zeichnungen das kindliche Innenleben zum Ausdruck kommt und somit ein Hinweis auf emotionales Befinden gegeben wird. Diese Sichtweise wird heutzutage jedoch von unterschiedlichen Fachpersonen und Theorien stark hinterfragt.

Kinder zeichnen mit Vorliebe Menschen und Figuren. Somit spielt dieses Zeichnungsmotiv eine grosse Rolle in der Fachliteratur. Goodenough entwickelte eine Beurteilungsmethode, anhand von der durch Menschzeichnungen die intellektuelle Entwicklung des Kindes einzuschätzen ist. Diese Messungsmethode ist heutzutage ebenfalls stark umstritten (Jenni, 2018; Schuster, 2000). E. M. Koppitz hingegen entwickelte einen Test, in dem Entwicklungsmerkmale und Emotionale Faktoren voneinander unterschieden werden. Um die Zeichnungen auszuwerten, verwendet die Psychologin eine Zählmethode, bei der, zusammengefasst, für vorhandene Merkmale ein Punkt erteilt und für fehlende Merkmale ein Punkt abgezogen wird (Seidel, 2007).

Das Zürcher Bewertungssystem ähnelt den Beurteilungskriterien von Goodenough und Koppitz, wandelt diese jedoch ab und anhand von Menschzeichnungen wird das Zeichenalter herauszufinden versucht. Jedes in der Zeichnung vorhandene Kriterium wurde mit einem Punkt bewertet. Die Gesamtpunktzahl spiegelt den motorischen sowie kognitiven Entwicklungsstand des Zeichners wider. Die Studie hat beispielsweise gezeigt, dass bei Kindern ab acht Jahren Kopf, Augen, Mund, Rumpf und Arme zu 100 % in der Zeichnung vorhanden sind (Jenni, 2018).

Oskar Jenni (2018) sowie Martin Schuster (2000) betonen jedoch, dass die Kinderzeichnung wegen mangelnder Gütekriterien wie Reliabilität und Validität kritisch hinterfragt wird, jedoch zusammen mit anderen diagnostischen Testinstrumenten genutzt werden kann, um die emotionale Befindlichkeit des Kindes einzuschätzen (Jenni, 2018; Schuster, 2000). Auch wenn Kriterien für die Objektivierung der Einschätzung gemacht werden, bleibt Interpretationsspielraum.

5.3.3.2 Die Gütekriterien der Menschzeichnung

Die psychometrischen Kennwerte des Zürcher Bewertungssystems erzielten jedoch eine hohe Reliabilität ($r > 0,9$) und Zuverlässigkeit bei Testwiederholung nach 14 Tagen bei $r = 0.8$ (Jenni, 2018).

Für die Menschzeichnung als Indikator des Körperschemas und der emotionalen Befindlichkeit wurden in der Literaturrecherche keine Aussagen gefunden, lediglich für deren Nutzen für die Intelligenztestung. Dabei kann festgehalten werden, dass die Reliabilität dieser Testung aufgrund der hohen Variabilität der Daten gering ist. Auch die Validität ist gering, da motorische Geschicklichkeit, ästhetisches Empfinden, kulturelle Einflüsse usw. nicht ausgeschlossen werden können (Schuster, 2000).

Diese Aspekte unterstreichen die Aussagen von Schuster (2000) und Jenni (2018), dass die Menschzeichnung als Testung nur in Zusammenhang mit anderen, normierten Testungen mit hoher Reliabilität und Validität genutzt werden sollte. Dies ist in diesem Fall gegeben, da der FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004) diesen Kriterien entspricht.

5.3.3.3 Auswertungskriterien

In Anlehnung an die Kriterienliste des Zürcher Bewertungssystems der Menschzeichnung wurde für diese Masterarbeit ein eigenes Kriteriensystem ausgearbeitet, um die Zeichnungen der Kinder möglichst objektiv zu bewerten. Dabei wird, wie beim Zürcher Bewertungssystem und beim Test von Koppitz, ebenfalls jedem vorhandenen Kriterium ein Punkt zugeteilt. Dabei wird davon ausgegangen, dass je höher die Punktzahl ist, desto besser ist das Selbstkonzept, das ein Kind von sich hat (Jenni, 2018). Da der motorische sowie kognitive Entwicklungsstand für diese Arbeit weniger relevant ist, wird lediglich die Summe der Punkte verglichen (gestiegen, gleich, gesunken). Die beurteilten Punkte umfassen die Kategorien Kopf und Hals, Rumpf, Arme und Beine, Kleidung, Sonstiges, Positionierung und Grösse. Die detaillierte Tabelle befindet sich im Anhang 11.5.1. Die Summe aller Punkte der zweiten Zeichnung minus die Gesamtpunktzahl der ersten wird genutzt, um eine Aussage zu tätigen. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein Resultat > 0 auf eine positive Entwicklung, ein Resultat $= 0$ auf keine weiteren Entwicklungsschritte und ein Resultat < 0 auf eine negative Entwicklung hindeutet.

Im Kriterienraster nicht berücksichtigt wurden unter anderem Radierungen, Komplexität, Farbwahl oder die Platzierung (rechts, links, oben, unten), die Koppitz in seiner Testung ebenfalls als Beurteilungskriterium nutzte (Schuster, 2000). Dies ist der Fall, weil einerseits Farben nicht genutzt werden durften und andererseits, weil als Kriterien zu viel Interpretationsspielraum offenliessen.

5.3.4 Begründung der Wahl der Erfassungsinstrumente

Die Wahl fiel vorwiegend auf die nachfolgenden Auswertungsinstrumente, da, wie bereits erwähnt, nur wenige für die entsprechende Altersstufe und das vorliegende Thema vorhanden sind (Hellmich, 2011). Wiederum eignen sich nur wenige davon für Auswertungen auf Klassenebene. Somit fiel die Wahl auf den FEES-1-2-Fragebogen (Rauer & Schuck, 2004) sowie die Menschzeichnung (Jenni, 2018; Schuster, 2000, Seidel, 2007). Wie die Erläuterungen der Auswertungsmethoden zeigen, existieren nur für den FEES-1-2-Fragebogen normierte Klassendaten, und nur dieser beinhaltet eine gezielte Auswertungsmöglichkeit des Selbstkonzepts. Somit wird dieser Test als Hauptdaten- und Interpretationsquelle genutzt, um eine Aussage über

die Wirkung des Förderprogramms zu machen. Die Menschzeichnung soll vorwiegend als Unterstützung für die Interpretation dienen. Die Testung mittels einer Zeichnung von sich selbst soll jedoch auch dazu dienen, Aussagen über die Entwicklung des eigenen Körperbildes zu machen. Wie im Theoriekapitel (2) erläutert wurde, ist dies Basis der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung und steht somit in Zusammenhang mit dem Selbstkonzept. Die Testung soll somit auch einen Bereich erfassen, der vom FEESS-1-2-Fragebogen nicht berücksichtigt wird.

6 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Erfassungsinstrumenten FEESS 1–2 (Rauer & Schuck, 2004) und der Menschzeichnung (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel, 2007) zusammengetragen. Einzelne Ausschnitte aus den Auswertungsbögen werden für ein besseres Verständnis im Text eingefügt. Die umfassenden Auswertungsbögen befinden sich jedoch im Anhang 11.4 bis 11.5.

6.1 Ergebnisse des FEESS 1-2 (Rauer & Schuck, 2004)

6.1.1 Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens – Klasse A

Die Klassenmittelwerte der Klasse A veränderten sich während der fünf Monate der Förderung nicht nennenswert und wurden in zwei Bereichen sogar schlechter. Die komplette Tabelle ist in Anhang 11.4.1.1 ersichtlich. Hier folgt nur ein Ausschnitt:

Schülerinnen und Schüler	Sozialklima		Selbstkonzept	Schul- und Lernklima			
	SI	KK		SE	AB	LF	GA
n: 11	8	9	5	4	5	5	8
Rawertsummen (RW)	132	8	162	148	9	164	
Klassenmittelwerte (RW/n)	60	8	5	10	7	9	55
Prozentränge der Klassenmittelwerte (PR)	63	54	33	48	35	40	51
T-Werte der Klassenmittelwerte (T)							
T-Wert-Bänder der Klassenmittelwerte							
Schülerinnen und Schüler	Sozialklima		Selbstkonzept	Schul- und Lernklima			
	SI	KK		SE	AB	LF	GA
n: 11	5	5	7	11	6	5	7
Rawertsummen (RW)	125	8	167	137	9	169	
Klassenmittelwerte (RW/n)	28	8	5	10	1	9	55
Prozentränge der Klassenmittelwerte (PR)	44	54	33	48	27	40	51
T-Werte der Klassenmittelwerte (T)							
T-Wert-Bänder der Klassenmittelwerte							

Abbildung 14: Ausschnitt aus dem Auswertungsbogen FEESS 1-2 Klasse A, Durchgang 1 und 2

In Klasse A (mit Förderung) fielen die Klassenmittelwerte in den Bereichen der sozialen Integration (SI) sowie in der Anstrengungsbereitschaft (AB) und blieben in den übrigen fünf Bereichen stabil. Das Ergebnisprofil beider Durchführungen sieht demnach folgendermassen aus:

Abbildung 15: Ergebnisprofil Klasse A

Die orange markierten Punkte zeigen die Bereiche, in denen die Klassenmittelwerte gesunken sind (SI und AB). Insgesamt zeigt sich somit ein relativ stabiles Ergebnisprofil, da die meisten Bereiche nach der Förderung unverändert bleiben (KK, SK, SE, LF und GA).

6.1.2 Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens – Klasse B

Von Klasse B (Kontrollgruppe ohne Förderung) hingegen ist die Auflistung aller Individualdaten in Anhang 11.4.2.1 zu finden. Die Klassenmittelwerte der Testdurchführung 1 und Testdurchführung 2 sehen folgendermassen aus:

FEES 1-2		Auswertungsbogen - Klassendaten -						
für Klasse: 2. Schule: Klasse B - Durchführung 1								
Schülerinnen und Schüler	Sozialklima		Selbst-konzept		Schul- und Lernklima			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA	
01 Min	4	7	12	11	14	15	12	
100								
Rohwertsummen (RW)	182	8	239	9	206	8	245	
Klassenmittelwerte (RW/n)	28	1	5	1	34	1	40	
Prozentränge der Klassenmittelwerte (PR)	28	5	5	1	55			
Prozenträngebänder der Klassenmittelwerte								
T-Werte der Klassenmittelwerte (T)	40	54	33	45	27	37	51	
T-Wert-Bänder der Klassenmittelwerte								

FEES 1-2		Auswertungsbogen - Klassendaten -						
für Klasse: 2. Schule: Klasse B - Durchführung 2								
Schülerinnen und Schüler	Sozialklima		Selbst-konzept		Schul- und Lernklima			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA	
01 Min	4	7	12	11	14	15	12	
100								
Rohwertsummen (RW)	177	8	243	8	217	8	261	
Klassenmittelwerte (RW/n)	28	1	40	1	36	1	43	
Prozentränge der Klassenmittelwerte (PR)	28	5	5	1	7		88	
Prozenträngebänder der Klassenmittelwerte								
T-Werte der Klassenmittelwerte (T)	44	47	33	40	35	37	62	
T-Wert-Bänder der Klassenmittelwerte								

Abbildung 16: Ausschnitt aus dem Auswertungsbogen FEES 1-2 Klasse B, Durchführung 1 und 2

Die Daten der Kontrollklasse B zeigen somit ein schwankenderes Profil. So sanken die Werte in den Bereichen Klassenklima (KK) und Schuleinstellung (SE), stiegen jedoch bei Sozialer Integration (SI), Anstrengungsbereitschaft (AB) und Gefühl des Angenommenseins (GA) und blieben in den übrigen zwei Bereichen stabil. Das Ergebnisprofil beider Durchführungen sieht folgendermassen aus, wobei wie zuvor in Klasse A gesunkene Werte orange und gestiegene grün markiert sind:

Abbildung 17: Ergebnisprofil Klasse B

6.1.3 Vergleich der Ergebnisprofile der Klasse A und B

Legt man die Ergebnisprofile der Klasse A und B nach Testung 2 übereinander, ergibt sich folgendes Bild:

Abbildung 18: Ergebnisprofile Klasse A und B, 2. Durchgang

Dabei wird ersichtlich, dass in Klasse A die Werte im Bereich des Klassenklimas (KK) sowie der Schuleinstellung (SE) höher sind als in Klasse B, in den Skalen Anstrengungsbereitschaft (AB) und Gefühl des Angenommenseins (GA) jedoch niedriger. Die Werte in den Bereichen Soziale Integration (SI), Selbstkonzept (SK) und Lernfreude (LF) sind in beiden Klassen gleich.

Festgehalten werden muss, dass die genutzten T-Werte jeweils eine Rundung der eigentlichen Werte sind. Dies gilt für Klasse A sowie Klasse B. So muss der Klassendurchschnitt auf- bzw. abgerundet werden, um einen T-Wert zu erhalten, der der Auswertungstabelle des Fragebogens zugeordnet werden kann. Wie die genauen Klassenmittelwerte jedoch aussehen, zeigt die nachfolgende Tabelle in der die Klassenmittelwerte über alle Skalen hinweg aufgeschlüsselt sind. Sie sind für die Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 7) von Bedeutung. Grün markiert sind Klassenmittelwerte, die zwar gestiegen sind, jedoch ohne Einfluss auf den entsprechenden T-Wert. Rot sind die Werte hinterlegt, die ohne Einfluss auf den T-Wert gesunken sind.

Tabelle 2: Genaue Klassenmittelwerte der Klassen A und B

		Klasse A				Klasse B			
		Testdurchführung 1		Testdurchführung 2		Testdurchführung 1		Testdurchführung 2	
		Rw/n	T-Wert	Rw/n	T-Wert	Rw/n	T-Wert	Rw/n	T-Wert
Auswertungsskalen	SI	8.8	9	8.33	8	8.28	8	7.9	8
	KK	8.33	8	8.33	8	8.1	8	7.36	7
	SK	10.8	11	11.13	11	10.86	11	11.04	11
	SE	10	10	10.13	10	8.95	9	8.22	8
	AB	9.87	10	9.13	9	9.36	9	9.86	10
	LF	8.74	9	9	9	8.32	8	7.59	8
	GA	10.93	11	11.26	11	11.14	11	11.86	12

6.1.4 Detaillierte Ergebnisse der Skala Selbstkonzept (SK)

Die Autoren des FEES 1-2 halten fest, dass 68 %, also mehr als die Hälfte der befragten Schüler*innen, in den befragten Dimensionen zwischen T-Wert 40 und T-Wert 60 liegen. Oberhalb und unterhalb dieses T-Wertes befinden sich jeweils nur noch 16 % der befragten Kinder (Rauer & Schuck, 2004). Der Bereich zwischen T-Wert 40 und 60 kann somit als «Normbereich» bezeichnet werden. Wird dieses Kriterium auf die Klassenmittelwerte angewendet, ist erkennbar, dass diese in der Skala «Selbstkonzept» insgesamt unterhalb des T-Werts 40 liegen. Beide Klassen erreichen sowohl in Testung 1 als auch in Testung 2 den gleichen T-Wert von 33. Erst die Individualdaten geben mehr Aufschluss über die Entwicklung der Werte im Bereich des Selbstkonzepts (SK). Sie sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeschlüsselt. In Bezug auf die Tabelle muss jedoch festgehalten, dass die Werte nicht absolut sind, da dahinter immer auch ein T-Wert-Band, also ein Vertrauensintervall liegt, innerhalb von dem der wahre Wert liegt.

Tabelle 3: Auswertung der Daten des FEES-1-2-Fragebogens in der Dimension Selbstkonzept (SK)

	Anzahl SuS Klasse A	in %	Anzahl SuS Klasse B	in %
Gestiegen, aber immer noch < T-Wert 40	0	-	2	9,1 %
Stabil und in beiden Fällen < T-Wert 40	1	6,6 %	0	-
Gesunken, aber in beiden Fällen < T-Wert 40	3	20 %	2	9,1 %
Gestiegen und jetzt ≥ T-Wert 40	4	26,6 %	2	8,6 %
Gestiegen, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	4	26,6 %	6	27,3 %
Stabil und in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	1	6,6 %	1	17,3 %
Gesunken, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	1	6,6 %	8	36,4 %
Gesunken und jetzt < T-Wert 40	1	6,6 %	1	4,3 %
Total gestiegene Werte	8	53,3 %	10	45,5 %
Total stabil gebliebene Werte	2	13,3 %	1	4,5 %
Total gesunkene Werte	5	33,3 %	11	50 %

In der Tabelle ist zu erkennen, dass in Klasse A insgesamt 66,4 % der Kinder nach der zweiten Testung im Normbereich (grün hinterlegte Felder) liegen und in Klasse B 89,6 %.

Was dies, sowie auch die zuvor zusammengetragenen Ergebnisse, im Hinblick auf die erwünschte Wirkung des Förderprogramms bedeutet, wird im Folgekapitel 7 diskutiert.

6.2 Ergebnisse der Menschzeichnungen (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel, 2007)

Die Menschzeichnung erfolgte wie erwähnt anhand eines Kriterienrasters. Dabei wurden die Zeichnungen aus Testung A sowie Testung B bewertet. Pro vorhandenem Kriterium wurde in Anlehnung an das Zürcher Bewertungssystem (Jenni, 2018) sowie an den Test von Koppitz (Seidel, 2007) ein Punkt erteilt.

Auf den ersten Blick scheinen sich die Zeichnungen der ersten und zweiten Durchführung nicht stark voneinander zu unterscheiden. So lagen die Gesamtpunktzahlen der ersten und der zweiten Zeichnung jeweils nur wenige Punkte auseinander (meist ist die Punktdifferenz zwischen 0 und 3). In der Kontrollgruppe B sind in der zweiten Zeichnung weniger Details vorhanden als in der ersten, während in Klasse A eher mehr Details vorhanden sind. Dies zeigen folgende Ausschnitte aus den Auswertungstabellen:

entrennt																																
Gesamtpunktzahl	16	11	23	24	15	16	18	22	11	12	17	21	16	19	23	23	17	17	20	21	23	19	21	23	21	21	18	16	20	19	15	13
Punkte-differenz (B-A)	-5	1	1	1	4	1	1	1	3	0	0	1	-4	2	0	-2	-1	-2														

Abbildung 19: Auszug aus der Auswertungstabelle der Klasse A

Zehn vom Seitenrand entfernt																																												
Gesamtpunktzahl	21	20	22	21	24	18	25	24	22	15	21	25	19	15	26	13	21	21	25	18	19	9	19	17	18	16	20	20	19	14	19	19	20	11	19	15	16	16	22	20	14	14	18	15
Punkte-differenz (B-A)	-1	-1	-6	-1	-7	4	-1	-3	0	-5	-10	-2	-2	0	-5	0	-9	-4	0	-2	0	-3																						

Abbildung 20: Auszug aus der Auswertungstabelle der Klasse B

Die rot markierten Zahlen zeigen Werte, bei denen die erste Zeichnung detaillierter war als die zweite und die Subtraktion der Gesamtpunktzahl A von B daher negativ war. Grün hinterlegt sind jeweils die Zeichnungen, deren Resultat positiv war. Während in Klasse B nur ein Kind (4,5 %) mehr Detail gezeichnet hat und 22,7 % gleich viele, haben in der Klasse A 50 % der Kinder ein positives Resultat erzielt und 18,75 % das gleiche wie in der ersten Zeichnung. Die gesamten Tabellen sind in Anhang 11.5.2 (Klasse A) und 11.5.3 (Klasse B) zu finden.

7 Diskussion

Im vorherigen Kapitel wurde aufgezeigt, dass in der Klasse A die Ergebnisse aus dem FEES 1-2-Fragebogen (Rauer & Schuck, 2004) zwischen Testung 1 und Testung 2 relativ stabil blieben. Das Ergebnisprofil der Kontrollklasse B ist hingegen schwankender. Die Auswertung der Menschzeichnungen (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel, 2007) zeigt, dass in Klasse A detailliertere Zeichnungen angefertigt wurden als in Klasse B.

Wie diese Ergebnisse interpretiert werden können und was sie für die gewünschte Wirkung des Förderprogramms bedeuten, wird in diesem Kapitel diskutiert. Dazu werden immer wieder Hinweise auf Tabellen und Ergebnisprofile aus Kapitel 6 sowie aus dem Anhang 11.4 bis 11.5 gemacht.

7.1 Faktoren mit Einfluss auf die Ergebnisse

Die Datenerhebungen erfolgten etwa zur gleichen Zeit in zwei Klassen derselben Stufe des gleichen Schulhauses. Welche Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Klassen bestehen und somit zu deren Wahl für die Analyse geführt haben, wurde bereits erläutert. In Kapitel 5 wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass sich die zwei Testgruppen in diversen Punkten voneinander unterscheiden und diese Faktoren Einfluss auf die Resultate der Testungen haben könnten. Diese Ungleichheiten beziehen sich vorwiegend auf:

- Unterschiede in den Merkmalen der beiden Klassen A und B
- Zusätzliche Faktoren und Ereignisse, die zwischen dem ersten und dem zweiten Test aufgetreten sind

Diese müssen somit bei der Interpretation der Ergebnisse sowie der Schlussfolgerungen mitgedacht werden. Aus diesem Grund werden die Unterschiede und zusätzlichen Faktoren, vor der Diskussion der Ergebnisse in folgender Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 4: Unterschiede zwischen den Klassen A und B

	Klasse A	Klasse B
Unterschiede zwischen den Klassen	<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Klassenlehrpersonen - Klassenlehrpersonen während der gesamten Periode zwischen Testung 1 und Testung 2 anwesend - Klasse von 17 Kindern - Insgesamt 5 Fachlehrpersonen und Klassenassistenten - Eher Leistungsschwache Klasse: 2 SuS mit Lernzielanpassungen & IF (ISR-Kind nicht einkalkuliert), 2 IF-SuS 	<ul style="list-style-type: none"> - Eine Klassenlehrperson - Klassenlehrperson für zwei Monaten während der Periode zwischen Testung 1 und Testung 2 abwesend - Klasse von 24 Kindern - Insgesamt 8 Fachlehrpersonen, Zivis und Klassenassistenten - Eher Leistungsstarke Klasse: keine Lernzielanpassungen, 3 IF-SuS
Weitere Ereignisse und Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Testdurchführende Person ist gleichzeitig SHP und KLP in der Klasse (17 Lektionen Anwesenheit pro Woche) - Elterngespräche/ Zeugnisgespräche mit Schülerinnen und Schülern vor der zweiten Testung 	<ul style="list-style-type: none"> - Testdurchführende Person ist SHP in der Klasse (3 Lektionen Anwesenheit pro Woche) - Nur wenige Elterngespräche/ Zeugnisgespräche mit Schülerinnen und Schülern vor der zweiten Testung - Übernahme eines Teils des Unterrichts von zwei Studierenden

Zusätzliche Faktoren, die die Ergebnisse weiter beeinflusst haben könnten, hängen mit den Ereignissen zusammen, die zwischen dem ersten und dem zweiten Test stattgefunden haben, wie z. B. Lernzielkontrollen, Elterngespräche oder Zeugnisnoten. Diese Erfahrungen könnten ebenfalls Einfluss auf das Selbstkonzept und das Selbstwirksamkeitsempfinden haben (Hellmich, 2011).

7.2 Diskussion der Ergebnisse des FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004)

Die Ergebnisse aus der Auswertung des FEES-1-2-Fragebogens (Rauer & Schuck, 2004) lassen sich unterschiedlich interpretieren und vor allem auf Ebene der Klassenmittelwerte keinen eindeutigen Rückschluss auf die Wirkung des Förderprogramms zu, da insbesondere in Klasse A viele der Werte unverändert bleiben oder gar sinken.

Die Tabelle 2 zeigt, dass bestimmte T-Werte nach den fünf Monaten zwar unverändert geblieben sind, die Klassenmittelwerte sich dennoch leicht verändert haben. Dabei wird ersichtlich, dass in Klasse A insgesamt mehr Klassenmittelwerte gestiegen sind als in Klasse B, wohingegen einige Werte gar gesunken sind. Dies kann als erster Hinweis darauf gewertet werden, dass das Förderprogramm positive Auswirkungen haben könnte, die Zeit jedoch noch nicht ausreichend war, um diese auch in den T-Werten sichtbar zu machen.

Wenig aufschlussreich in Bezug auf die Wirkung des Förderprogramms ist auch der Vergleich zwischen den Ergebnisprofilen der Klassen A und B nach der zweiten Testdurchführung (siehe Abbildung 18, Kapitel 6). Da im Vergleich zur Kontrollklasse zwei Werte aus Klasse A steigen (KK und SE), aber auch zwei sinken (AB und GA), kann daraus kein eindeutiger Rückschluss auf die Wirkung des Förderprogramms gezogen werden. Werden diese Werte zudem mit den Werten des ersten Durchgangs verglichen, wird ersichtlich, dass bereits vor der Förderung im August 2024 in Klasse A in mehr Skalen als in Klasse B ein höherer Wert erzielt wurde (Skalen SI, SE, AB und LF). Ausserdem hat keine der Skalen vor der Förderung tiefere Werte als Klasse B. Erst nach den fünf Monaten veränderte sich dies und auch Klasse B erzielt nun in einigen Bereichen höhere Werte als Klasse A (Skalen AB und GA). Dies könnte eher gegen eine positive Wirkung gewertet werden. Die folgende Grafik verdeutlicht die beschriebenen Veränderungen:

Tabelle 5: Veränderungen im Ergebnisprofil der Klasse A und B zwischen Testung 1 und 2

Die Klassenmittelwerte sind somit nicht aussagekräftig genug, da sie zu wenige Veränderungen aufweisen, um die Wirkung des Förderprogramms zu beurteilen. Deshalb werden für die Interpretation auch Veränderungen in den Individualdaten relevant. Es wurde daher analysiert, wie sich die Individualwerte in den einzelnen Skalen entwickelten. Besonderer Fokus liegt dabei aufgrund der Fragestellung auf der Skala «Selbstkonzept» (SK). Da der FEES-1-2-Fragebogen jedoch davon ausgeht, dass alle Skalen bzw. Dimensionen sich gegenseitig beeinflussen, wurden auch die anderen nicht unbeachtet gelassen.

Eine genaue Analyse der Daten der Skala «Selbstkonzept» (SK) wurde im Kapitel 6 (Tabelle 3) gemacht. In Klasse A liegen insgesamt 66,4 % der Kinder nach der zweiten Testung im Normbereich, während in es in Klasse B 89,6 % sind. Diese Zahlen würden wiederum eher gegen

eine positive Wirkung des Förderprogramms hindeuten. Wird jedoch die Entwicklung der Daten betrachtet, die sich von einem unterdurchschnittlichen Bereich (T-Wert < 40) in den Normbereich (T-Wert \geq 40) entwickelt haben (pinker Rahmen in Tabelle 3), können die Zahlen dahingehend interpretiert werden, dass das Förderprogramm eine positive Wirkung haben kann. So haben sich in Klasse A 26,6 % der Kinder in den Normbereich verschoben, während es in Klasse B 8,6 % sind. Ebenso kann als positiver Hinweis die Tatsache betrachtet werden, dass alle gestiegenen Werte (egal ob unter oder über T-Wert 40) in Klasse A 53,3 % ausmachen, während es in Klasse B 45,5 % sind.

Diese Auswertung wurde über alle sieben Skalen des FEES-1-2-Fragebogens hinweg gemacht (siehe Anhang 11.4.4.1). Dabei scheint abermals auf den ersten Blick einiges gegen eine positive Wirkung des Förderprogramms zu sprechen. So entwickeln sich in der Klasse B mehr Kinder von einem T-Wert \leq 40 in den Normbereich (T-Wert \geq 40) (pinke Rahmen). Gleichzeitig passiert in derselben Klasse jedoch Gegenteiliges (orange Rahmen). So findet in genannter Klasse B eine Verschiebung vom Normbereich in einen T-Wertbereich \leq 40 häufiger statt als in Klasse A. Dies wirft Fragen auf und macht eine genauere Analyse notwendig.

Anhand der Tabellen aus Anhang 11.4.4.1 kann festgehalten werden, dass über alle Skalen hinweg in Klasse A mehr Individualwerte steigen (Skalen KK, SK, SE und LF) als in Klasse B (Skalen SI, AB, GA). Dabei ist jedoch zu erwähnen, dass in den Skalen SI und AB in Klasse B die Werte zwar prozentual mehr steigen, gleichzeitig aber auch mehr sinken als in Klasse A. In dieser bleiben viele im Normbereich (T-Wert > 40) stabil. Würden die stabilen Werte aus dem Normbereich ebenfalls zu den gestiegenen Werten gezählt werden, wären die Werte SI und AB in Klasse A höher als in Klasse B. Dies wird in der Tabelle im Anhang 11.4.4.2 ersichtlich, wobei die soeben angesprochenen Werte gelb markiert sind.

Die Tatsache, dass mehr Skalen in Klasse A steigen (mit oder ohne stabil gebliebene Werte), kann somit als weiterer Hinweis darauf gedeutet werden, dass das Förderprogramm in der kurzen Zeit eine zwar geringe und dennoch positive Wirkung erzielen konnte. Auch die Tatsache, dass über alle Skalen und über die gesamte Zeitspanne hinweg mehr Kinder in Klasse A T-Werte im Normbereich aufweisen, spricht dafür.

Auch wenn einige Hinweise zusammengetragen werden konnten, die für eine positive Wirkung des Förderprogramms sprechen, muss festgehalten werden, dass aussenstehende Faktoren ebenso Einfluss auf diese Entwicklung gehabt haben könnten. Im FEES-1-2-Fragebogen wird davon ausgegangen, dass sich alle Dimensionen gegenseitig beeinflussen. Sinken daher die Werte in einigen Dimensionen bzw. Skalen, muss dies in Hinblick auf die Wirkungsbeurteilung des Förderprogramms kritisch berücksichtigt werden. Ohne die stabil gebliebenen Werte ist dies in Klasse A bei den Skalen SI, AB und GA der Fall und in Klasse B in den Skalen KK, SK, SE und LF. Insbesondere in diesen Fällen dürfen jedoch die genannten weiteren Einflussfaktoren nicht ausser Acht gelassen werden. So wurde die zweite Testung nach fünf Monaten durchgeführt, in denen nicht nur eine Förderung stattfand (zumindest in Klasse A), sondern auch Lernzielkontrollen und erste Elterngespräche. Die ersten Zeugnisnoten wurden Ende Januar (kurz nach Testdurchführung

2) verteilt und vorgängig mit den Schülerinnen und Schülern besprochen. Wie im Theoriekapitel beschrieben wurde, sind dies Rückmeldungen, die den Kindern helfen, ein zunehmend realistisches Selbstkonzept zu erarbeiten (Hellmich, 2011). Die Annäherung an ein realistisches Selbstkonzept ist jedoch oftmals damit verbunden, dass die Kinder sich bewusstwerden, dass sie sich zu stark eingeschätzt haben, was wenig förderlich für beispielsweise die Lernfreude und Arbeitsmotivation sein kann (Lohaus & Vierhaus, 2013; Spinath et al., 2018).

Je nachdem, wie die Leistungsrückmeldungen in Form von Lernzielbeurteilungen während der fünf Monate ausgefallen sind, wie unerwartet diese für die Schüler*innen ausfielen und wie diese eingeordnet wurden (siehe Kapitel 2.2, Miller & Velten, 2015), kann dies die Einschätzung der Kinder beeinflusst haben und sich somit auch in den Auswertungsergebnissen des Fragebogens zeigen. Auf diese Weise könnte beispielsweise der gesunkene Wert der Klasse A in der Skala AB interpretiert und eingeordnet werden: Herausfordernde Themen im Bereich Sprache und Mathematik in Kombination mit den Elterngesprächen und einigen Lernzielkontrollen könnten den Wert in der entsprechenden Skala gesenkt haben. Die vielen Rückmeldungen bezüglich der eigenen Leistungen könnten dazu führen, dass einige Kinder denken, dass sich die Anstrengung nicht lohnt, und somit die Anstrengungsbereitschaft senken. Warum in Klasse B der Wert jedoch gestiegen ist, obwohl die Umstände ähnlich waren, kann damit nicht erklärt werden. Dies könnte an besseren Leistungsrückmeldungen sowie an der Art und Weise liegen, wie die Kinder der Klasse die Rückmeldungen erhalten und/oder insgesamt einordnen.

7.3 Diskussion der Ergebnisse der Menschzeichnungen (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel 2007)

Die Menschzeichnung ist in der Auswertung weniger komplex als der FEES-1-2-Fragebogen von Rauer und Schuck (2004). Die Testung kann jedoch, wie erwähnt, aufgrund zu geringer Gütekriterien auch nur marginal in die Interpretation der Gesamtergebnisse miteinbezogen werden. Dem FEES-1-2-Fragebogen (Rauer & Schuck, 2004) kommt demnach die meiste Gewichtung zu. Die Menschzeichnung (Jenni, 2018; Schuster, 2000) dient der Ergänzung, so wie dies von den Autoren empfohlen wird.

Wird jedoch diese Testung in die Interpretation miteinbezogen, weisen diese Resultate darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und die Förderung der Selbstwahrnehmung sich positiv auswirken. Genau in diesen Bereichen wurden auch die meisten Übungen aus dem Förderprogramm durchgeführt. So wurden in Klasse A zu 50 % mehr Details aufgezeichnet, in Klasse B hingegen lediglich zu 4,55 %. In Klasse B sind dafür mehr Zeichnungen mit weniger Details vorhanden (72,72 %; Klasse A: 31,25 %).

Einige der Zeichnungen blieben in der Gesamtpunktzahl gleich. In Klasse A war dies bei 18,75 % und in Klasse B bei 22,73 % der Fall. Dass sich in Klasse A mehr Zeichnungen in der Gesamtpunktzahl verbessert haben, lässt die Interpretation zu, dass der eigene Körper detaillierter wahrgenommen wird, was laut diversen Theorien grundlegend für die Identitätsentwicklung und ein positives Selbstkonzept ist (Mühlebach, 2023; Widmer Howald, 2016).

Die Auswertung der Menschzeichnung kann somit als weiterer Hinweis darauf gewertet werden, dass das Förderprogramm, auch wenn nur über kurze Zeit umgesetzt, positive Wirkung auf die Kinder hatte.

8 Fazit und Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung, die Basis dieser Masterarbeit war, lautete:

Können das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit mithilfe kurzer Übungen im Unterricht wirksam gefördert werden, sodass Resilienz aufgebaut und die seelische Gesundheit gestärkt wird?

Diese Fragestellung kann nach Auswertung der Resultate weder eindeutig bejahend noch verneinend beantwortet werden. Die Übungen wurden auf Basis verschiedener Theorien entwickelt und in der Folge während fünf Monaten durchgeführt. Um deren Wirkung objektiv zu analysieren und die Fragestellung zu beantworten, wurde mittels zwei Testungen der IST-Zustand vor und nach der Übungseinheit erfasst und die Resultate wurden ausgewertet. Aufgrund von deren Interpretation muss festgehalten werden, dass die Daten aus dem FEES 1-2 (Rauer & Schuck, 2004) sowie die Auswertung der Menschzeichnung (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel, 2007) nicht ausreichend sind, um eine klare Aussage bezüglich der positiven Auswirkung der kurzen Übungen des Förderprogramms zu machen.

Verschiedene Hinweise deuten darauf hin, dass das Förderprogramm das Selbstkonzept sowie die Selbstwirksamkeit stärken kann. So bleiben die T-Werte in Klasse A (mit Förderung) stabiler als in der Kontrollklasse B. Festgehalten kann auch werden, dass die Klassenmittelwerte durchschnittlich in Klasse A mehr steigen als in Klasse B, jedoch zu gering, als dass sie Einfluss auf die verbundenen T-Werte gehabt hätten.

Für ein besseres und vertieftes Verständnis wurden die Individualdaten ebenfalls analysiert, wobei festgestellt werden konnte, dass über die einzelnen Skalen hinweg in Klasse A mehr Werte stiegen als in Klasse B. In Klasse A stiegen die Individualwerte in den Skalen KK, SK, SE und LF, während die Werte in Klasse B in den Skalen SI, AB und GA stiegen. Werden die im Normbereich stabil gebliebenen Individualwerte zu den gestiegenen hinzugezählt, fällt das Resultat noch klarer aus. In diesem Fall weist die Klasse B lediglich in der Skala GA einen höheren Wert auf. Somit sind auf der Individualebene Anzeichen für eine positive Wirkung des Förderprogramms zu finden. Diese reichen jedoch (noch) nicht aus, um Einfluss auf die Klassenmittelwerte und somit auf den damit verbundenen T-Wert zu haben.

Ein Fokus lag bei der Auswertung des FEES-1-2-Fragebogens auf der Skala «Selbstkonzept» (SK), da diese explizit erfasst, wonach in der Fragestellung geforscht wird. Die T-Werte der Skala SK bleiben zwar auf Klassenebene in beiden Klassen und über beide Testungen hinweg gleich, es lassen sich jedoch ebenfalls auf Ebene der Individualwerte klare Unterschiede erkennen. So steigen nach der Förderung in Klasse A mehr Kinder in den Normbereich (T-Wert > 40) als in

Klasse B. In Klasse A handelt es sich um 26,6 % und in Klasse B um 8,6 %. Insgesamt steigen in Klasse A gar 53,3 % der Individualwerte auf der Skala SK. Im Bereich des Selbstkonzepts kann somit festgehalten werden, dass Auswirkungen zu sehen sind.

Da es sich um eine Feldforschung handelt, gibt es andere Umstände, die die Entwicklung der Daten nebst dem Förderprogramm beeinflusst haben könnten, zum Beispiel die Elterngespräche bzw. Zeugnisgespräche, die in den Wochen vor der zweiten Testung vor allem in Klasse A stattgefunden haben. Ein anderes Beispiel ist die Tatsache, dass Klasse A während der fünf Monate eine stabilere Lehrpersonensituation hatte als Klasse B. Über die Auswirkung dieser Umstände auf die Werte kann nur spekuliert werden. Dennoch müssen sie mitberücksichtigt werden und zeigen auf, dass die Auswertungsergebnisse, die mittels des FEES-1-2-Fragebogen erfasst wurden, nicht ausreichen, um die Frage der Wirkung des Förderprogramms abschliessend zu beantworten.

Die Ergebnisse der Menschzeichnung können daher als weiterer Hinweis gewertet werden, dass die kurzen Übungen des Förderprogramms positiven Einfluss auf das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit haben. So haben die meisten Kinder der Klasse A in der zweiten Menschzeichnung mehr Details gezeichnet als in Klasse B. Anhand davon kann interpretiert werden, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper zielführend war. Da dies laut Literatur zentral ist, um sich selbst zu kennen und somit ein positives Selbstbild bzw. Selbstkonzept zu entwickeln, kann dies als Hinweis darauf gewertet werden, dass mittels kurzer Übungen die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts und von Selbstwirksamkeit gefördert werden kann.

Zusammengefasst kann die Fragestellung somit folgendermassen beantwortet werden:

Es ist nicht möglich, abschliessend zu beurteilen, ob mittels der kurzen Übungen des Förderprogramms das Selbstkonzept sowie die Selbstwirksamkeit gefördert werden können. Hierfür konnten durch die Analyse und die Interpretation der Daten zu wenige eindeutige Informationen gewonnen werden. Mehrere Aspekte deuten jedoch darauf hin, dass erste positive Wirkungen erzielt werden konnten. Es sind jedoch mehr Daten nötig, die über einen längeren Förderzeitraum (längerfristige Studie) und in mehreren Klassen (grössere Stichprobe) zusammengetragen werden, um dies zu bestätigen oder zu widerlegen. Erst dann kann die Fragestellung abschliessend beantwortet werden. In anderen Worten: Den Gütekriterien, die dem wissenschaftlichen Arbeiten entsprechen (Döring, 2023), muss besser entsprochen werden. Die Arbeit und die Recherche daran lohnen sich jedoch, da, wie in vorgängigen Kapiteln erläutert, in diversen Literaturen und Forschungen der Zusammenhang zwischen Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit, Lernmotivation, Anstrengungsbereitschaft, Resilienz und schlussendlich psychischer Gesundheit aufgezeigt wurde. So soll auch betont werden, dass die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper sowie den persönlichen Emotionen, Stärken und Ressourcen nicht schaden kann. Auch der Erwerb von Strategien im Umgang mit herausfordernden Situationen ist zentral für die Bewältigung bestimmter Alltagssituationen. So kann zwar nicht abschliessend bestätigt werden, dass vorliegendes Förderprogramm hierfür zielführend ist, die Resultate weisen aber auch nicht darauf hin, dass die Übungen negative Auswirkungen haben.

9 Reflexion und Ausblick

Während eines Jahres arbeitete die Autorin an dieser Masterarbeit. Dies beinhaltete viel Spannendes, Herausforderndes, Unerwartetes und Freude. In diesem Kapitel sollen diese Monate auf verschiedenen Ebenen evaluiert und reflektiert werden. Schlussendlich soll ein Ausblick gewagt und über Schritte nach dieser Masterarbeit nachgedacht werden.

9.1 Reflexion der Arbeit

In Kapitel 1 stellt die Autorin das methodische Vorgehen ihrer Masterarbeit vor. Während ursprünglich ein linearer Ablauf geplant war (siehe Anhang 11.1), erfolgte die Entwicklung des Förderprogramms parallel zur Literaturrecherche, um möglichst viel Zeit für die Umsetzung in der Praxis zu haben und so umfangreiche und aussagekräftige Daten für die Auswertung zu erhalten. Theoretische Auseinandersetzung und Praxisteil ergänzten sich somit in den diversen Aufgabenschritten.

Die theoretische Fundierung gestaltete sich in Teilen als schwierig. Allgemeine theoretische Auseinandersetzungen mit den Begriffen sind gut möglich und die Literatur dazu ist vielfältig. Sollte die Entwicklung des Selbstkonzepts und der Selbstwirksamkeit jedoch für die entsprechende Zielstufe des Zyklus 1 erfasst werden, fehlt es an Testinstrumenten und Fragebögen. Dies wird durch Hellmich (2011) bestätigt. Erfassungsmöglichkeiten auf individueller Ebene sind mittels Beobachtungsbögen wie dem SKI (Eggert, Reichenbach und Boden, 2014) eher möglich, für ganze Klassen und im Rahmen dieser Masterarbeit jedoch wenig geeignet. Die Wahl des FEES 1–2 (Rauer & Schuck, 2004) erwies sich daher als sinnvoll. Die ergänzend eingesetzte Menschzeichnung (Jenni, 2018; Schuster, 2000; Seidel, 2007) bot zusätzliche Hinweise, stellte jedoch aufgrund mangelnder Objektivität eine Herausforderung dar. Ein eigens entwickeltes Kriterienraster sollte dieser Problematik entgegenwirken. Dennoch konnten zentrale Gütekriterien wissenschaftlichen Arbeitens – wie von Döring (2023) gefordert – nicht vollständig erfüllt werden (z. B. kleine Stichprobe, enge Einbindung der Autorin, Gruppenunterschiede). Dennoch hat sich die Autorin bemüht, diese Aspekte transparent zu machen und möglichst aussagekräftige Daten zu erhalten.

Das Förderprogramm wurde mit dem Ziel entwickelt, alltagstauglich, zeiteffizient und ohne vertiefte theoretische Kenntnisse anwendbar zu sein. Trotz einiger Hürden in der Umsetzung, wie z. B. einer einfachen und selbsterklärenden Handhabung oder einer Erstellung von Übungen mit möglichst geringem Zeit- und Materialaufwand, gelang dies überwiegend. Die Materialien sind vielfach wiederverwendbar und mittels QR-Codes leicht zugänglich. Die Rahmengeschichte kann als didaktisches Element genutzt, aber auch weggelassen werden.

Das Programm erfüllt somit weitgehend seine Zielsetzung und ist für den Einsatz im Schulalltag geeignet. Es könnte jedoch um Elemente zur Förderung sozialer Kompetenzen erweitert werden,

da diese ebenfalls für Resilienz und psychische Gesundheit wesentlich sind (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022).

Die Literaturrecherche sowie zitierte Studien der letzten Jahre weisen auf die Relevanz des Themas hin. Psychische Gesundheit erhält, aufgrund von Studienergebnissen, sozialpolitisch und somit auch in der Schule einen zunehmend hohen Stellenwert. Die Selbstwirksamkeit und das Selbstkonzept sind zentrale Bestandteile der psychischen Gesundheit. Daher ist es von Bedeutung, diese zu fördern und zu stärken. Soweit die Autorin recherchieren konnte, fehlt es jedoch aktuell an ganzheitlichen Förderprogrammen, die ohne grösseren zeitlichen und organisatorischen Aufwand in den Schulalltag integriert werden können. Dass im Zyklus 1 eine wissenschaftliche Lücke vorhanden ist, zeigt wie erwähnt auch das Fehlen von Erfassungsinstrumenten für das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit. Viele Förderhinweise, die durch niederschwellige Recherchen gefunden werden, beziehen sich auf das Elternhaus, jedoch nicht auf die Schule. Die Autorin erachtet die vorliegende Masterarbeit daher als bedeutsam, auch wenn lediglich kleine Hinweise darauf gefunden werden konnten, dass das erarbeitete Förderprogramm die gewünschte positive Wirkung erzielt.

In Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung muss daher auch festgehalten werden, dass bezüglich der Wirkung des Programms keine eindeutige Aussage möglich ist. Sie versuchte, möglichst viele der Übungen umzusetzen, was jedoch in Anbetracht der Zeit eine Herausforderung war. Von Ende August bis Ende Januar waren es fünf Monate inklusive Ferien und sonstiger Spezialprogramme wie Verkehrsschulung, Autorenlesung, Lernzielkontrollen usw. Dies war einerseits hilfreich, da die Umstände klar aufzeigten, ob das Förderprogramm in den schulischen Alltag integrierbar ist, und andererseits reduzierte es das Zeitfenster der Durchführung, was wiederum Auswirkungen auf die Ergebnisse der Datenerhebungen hatte. Somit musste sie erkennen und akzeptieren, dass im Rahmen dieser Masterarbeit eine klare Beantwortung der Fragestellung nicht möglich ist. Es zeigt sich jedoch, dass die Übungen in den Schulalltag integriert werden können, manchmal einfacher und mit hoher Frequenz und manchmal weniger. Somit ist auch dieses Teilziel in Bezug auf das Förderprogramm erreicht.

9.2 Ausblick

Wie im Fazit erwähnt wurde, kann die zu Beginn dieser Masterarbeit formulierte Fragestellung nicht abschliessend beantwortet werden. Manche Aspekte deuten auf eine positive Wirkung des Förderprogramms hin, einige Daten lassen diesbezüglich jedoch noch Fragen offen. Nächste Schritte könnten sein, das Förderprogramm komplett und in mehreren Klassen des ersten Zyklus durchzuführen und dessen Auswirkung über einen längeren Zeitraum hinweg zu erfassen und analysieren. In diesem Rahmen könnten auch Erfahrungen der durchführenden Lehrpersonen zusammengetragen werden, die dazu genutzt werden, das Förderprogramm zu verbessern. Die Autorin selbst wird im nächsten Schuljahr das Förderprogramm von Schulbeginn an in den Unterricht einbauen. Vielleicht wird sie mittels des FEES 1-2 eine Datenerhebung machen, aber zumindest wird sie genau beobachten, welche Wirkungen erkennbar und welche Entwicklungen zu

sehen sein werden. Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit nicht erwiesen werden konnte, dass die erarbeiteten Übungen das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit positiv beeinflussen, ist die Autorin überzeugt, dass sie der Entwicklung zumindest nicht schaden.

Die Bella-Studie (Otto et al., 2021) sowie die HBSC-Studie (Delgrande Jordan et al., 2023) haben gezeigt, dass dahingehende Förderung notwendig ist, um die Resilienz der Kinder und Jugendlichen und somit deren psychische Gesundheit zu stärken. Es lohnt sich daher, an diesem Thema dranzubleiben, frühe Fördermassnahmen zu ergreifen und Daten insbesondere bei kleineren Kindern zu erheben. Diese Masterarbeit könnte somit als Ausgangslage für weitere Arbeiten dienen, in denen der Wirkungsfrage nachgegangen wird und eventuelle inhaltliche Verbesserungen vorgenommen werden.

10 Literaturverzeichnis

- Asendorpf, J. (2018). *Persönlichkeit: Was uns ausmacht und warum* (1. Aufl. 2018). Berlin: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56106-5>
- Balsiger, N., Delgrande Jordan, M., & Schmidhauser, V. (2023). *Gesundheit und Wohlbefinden bei Jugendlichen* [Factsheet HBSC 2022]. Lausanne: Sucht Schweiz. Verfügbar unter: <https://www.suchtschweiz.ch/publication/gesundheit-und-wohlbefinden-bei-jugendlichen/>
- Barrense-Dias, Y., Chok, L., & Suris, J.-C. (2021). *A picture of the mental health of adolescents in Switzerland and Liechtenstein*. Lausanne: Unisanté.
- Bergius, R. J. W. (2024). *Selbstbild im Dorsch Lexikon der Psychologie* [Website]. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstbild>
- Bermeitinger, C. (2021). *Embodiment im Dorsch Lexikon der Psychologie* [Website]. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/embodiment>
- Blaser, M., & Amstad, F. (2016). *Psychische Gesundheit über die Lebensspanne: Grundlagebericht* (Grundlagebericht 6; Gesundheitsförderung Schweiz). Lausanne: Gesundheitsförderung Schweiz. Verfügbar unter: https://gesundheitsfoerderung.ch/sites/default/files/migration/documents/Bericht_006_GFC_H_2016-04_-_Psychische_Gesundheit_ueber_die_Lebensspanne.pdf
- Bürgi, M. (2024, Mai). *Leistungsnachweis im Modul Diagnostik*. Unveröffentlichter Leistungsnachweis, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Cierpka, M., & Schick, A. (2004). *Fauslos: Bd. Ein Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention*. Göttingen: Hogrefe.
- Conzen, P. (2020). *Erik H. Erikson: Grundpositionen seines Werkes* (2. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-038691-4>
- Croos-Müller, C. (o. J.). *Die Body 2 Brain CCM® Methode* [Website]. <https://www.croos-mueller.de/bodytobrainmethode.html>
- Danielmeier, A. (2024, Juni 13). Glück als Unterrichtsfach in Deutschland: Forscher ziehen positive Bilanz. *Watson*. Verfügbar unter: <https://www.watson.ch/international/leben/733490873-unterrichtsfach-glueck-in-deutschland-forscher-ziehen-positive-bilanz>
- Delgrande Jordan, M., Schmidhauser, V., & Balsiger, N. (2023). *Santé et bien-être des 11 à 15 ans en Suisse—Situation en 2022, évolution dans le temps et corrélats. Résultats de l'étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)—Rapport de recherche N°159* (Studie 159). Lausanne: Addiction Suisse.
- Deubner-Böhme, M., & Deppe-Schmitz, U. (2018). *Coaching mit Ressourcenaktivierung: Ein Leitfaden für Coaches, Berater und Trainer* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02790-000>
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage). Berlin: Springer.

- Eggert, D., & Reichenbach, C. (2021). *Diagnostische Inventare: Motorik (DMB), auditive Wahrnehmung (DIAS), Raum-Zeit-Wahrnehmung (RZI), Selbstkonzept (SKI)*. Dortmund: modernes lernen.
- Eggert, D., Reichenbach, C., & Boden, S. (2014). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter: Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik* (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Engelmann, B. (2022). *Therapie-Tools Positive Psychologie: Achtsamkeit, Glück, Mut. Mit E-Book inside* (3. Originalausgabe). Weinheim: Julius Beltz GmbH & Co. KG.
- Fargahi, N. (2025, Februar 3). Kinderarzt kritisiert Frühfranzösisch: „Der Druck, der auf den Kindern lastet, macht sie krank“. *Tagesanzeiger*. Verfügbar unter: <https://www.tagesanzeiger.ch/frueher-fremdsprachen-unterricht-kinderarzt-warnt-vor-schuldruck-382026111532>
- Fasseing Helm, K., Rohde, S., & Isler, D. (2018). *StarTG Mit jungen Kindergartenkindern starten im Katnon Thurgau* (Forschungsbericht 17; S. 92). Thurgau: Pädagogische Hochschule Thurgau. Verfügbar unter: https://publikationsserver.phtg.ch/receive/phtg_mods_00002859
- Feuser, G., Herz, B., Jantzen, W., Beck, I., Feuser, G., Jantzen, W., & Wachtel, P. (Hrsg.). (2014). *Emotion und Persönlichkeit* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Freitag, C. M. (2024). *Die mentale Gesundheit leidet* [Universitäts Medizin Frankfurt - Goethe-Universität]. Verfügbar unter: <https://www.unimedizin-ffm.de/aktuelles/news/die-mentale-gesundheit-leidet#:~:text=Eine%20der%20wichtigsten%20Quellen%20dabei,seit%20etwa%2015%20Jahren%20ansteigen.>
- Fröhlich-Gildhoff, K., Dörner, T., & Rönna-Böse, M. (2021). *Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen - PRiK: Ein Förderprogramm* (5., durchgesehene Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Kerscher-Becker, J., & Fischer, S. (2020). *Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen – PRiGS: Ein Förderprogramm* (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fröhlich-Gildhoff, K., & Rönna-Böse, M. (2022). *Resilienz* (6. Auflage). Stuttgart: UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838558615>
- Goodman, R. (2005). *SDQ* [Test]. Verfügbar unter: <https://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=German>
- Gruber, A. (2022). *Kinder-Coaching: Den Schatz in mir finden* (3.). München: Don Bosco Medien.
- Häcker, H. O., & Stapf, K.-H. (2009). *Dorsch psychologisches Wörterbuch* (15., überarbeitete und erweiterte Aufl). Bern: H. Huber.
- Haller, M., & Müller, B. (2006). Merkmale der Persönlichkeit und Identität in Bevölkerungsumfragen: Ansätze zu ihrer Operationalisierung und Verortung als Erklärungsvariable für Lebenszufriedenheit. *ZUMA Nachrichten*, 30(59), 9–41. Verfügbar unter: <https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/20747/ssoar-zuma-2006->

59-haller_et_al-

merkmale_der_personlichkeit_und_identitat.pdf?sequence=1&isAllowed=y&Inkname=ssoa
r-zuma-2006-59-haller_et_al-merkmale_der_personlichkeit_und_identitat.pdf

Hellmich, F. (Hrsg.). (2011). *Selbstkonzepte im Grundschulalter: Modelle - empirische Ergebnisse - pädagogische Konsequenzen*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) (Hrsg.). (2024). *Wegleitung zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten*. Verfügbar unter:

https://ilias.hfh.ch/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=289761

Hollenweger, J., & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter:

<https://edudoc.ch/record/204678?ln=de>

Jenni, O. (2018). *Wie Kinder die Welt abbilden—Und was man daraus folgern kann*. Stuttgart:

Thieme-Verlag. Verfügbar unter: <https://kinderzeichnung.de/publikationen/alle-texte/aspekte-der-entwicklung>

Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*.

Berlin: Springer.

Kaiser, A. (Hrsg.). (2010). *Bildung und Erziehung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Kanton Zürich (Hrsg.). (o. J.). *Aufbau und Übergänge der Volksschule*. Zürich: Volksschulamt -

Abteilung Pädagogisches. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-organisation/schulstufen-uebergaenge.html#:~:text=Der%20.,und%20die%20ersten%20beiden%20Primarschuljahre>.

Kanton Zürich, B. (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des*

Lehrplan 21. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Verfügbar unter:

https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Gesamtausgabe.pdf

Kiso, C., Lotze, M., & Behrensen, B. (2014). *Ressourcenorientierung in KiTa & Grundschule*.

Niedersachsen: Niedersächsisches Institut für Frühkindliche Bildung und Entwicklung/Forschungsstelle Begabungsförderung.

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren, (EDK). (2023). *Stichtag,*

verschobene Einschulung. EDK (Hersg). Verfügbar unter:

[https://www.cdpe.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/a-12-stichtag-verschobene-](https://www.cdpe.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/a-12-stichtag-verschobene-einschulung#:~:text=4%20BV%20gesamtschweizerisch%20zu%20harmonisieren,in%20die%20Eingangsstufe%20ein)

[einschulung#:~:text=4%20BV%20gesamtschweizerisch%20zu%20harmonisieren,in%20die%20Eingangsstufe%20ein](https://www.cdpe.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/a-12-stichtag-verschobene-einschulung#:~:text=4%20BV%20gesamtschweizerisch%20zu%20harmonisieren,in%20die%20Eingangsstufe%20ein).

Lohaus, A., & Glüer, M. (2014). *Entwicklungsförderung im Kindesalter: Grundlage, Diagnostik und*

Intervention. Göttingen: Hogrefe.

Lohaus, A., & Vierhaus, M. (2013). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für*

Bachelor: Lesen, Hören, Lernen im Web (2., überarbeitete Auflage). Berlin: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer.

Lucius-Hoene, G. (2024). *Identität im Dorsch Lexikon der Psychologie* [Website]. Verfügbar unter:

- <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/identitaet>
- Maderthaner, R. (2021). *Begriffe der Psychologie*. Stuttgart: utb GmbH.
<https://doi.org/10.36198/9783838557151>
- Martens, J.-U., & Begus, B. M. (2023). *Das Geheimnis seelischer Kraft: Wie Sie durch Resilienz Schicksalsschläge und Krisen überwinden* (3., erweiterte und aktualisierte Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Miller, S., & Velten, K. (2015). *Kinderstärkende Pädagogik in der Grundschule* (1. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Mühlebach, A. (2023). *Der Körper, der ich bin: Was wir durch unsere Körperwahrnehmung lernen können* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Müller, T. (2021). *Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen: Mit 23 Abbildungen und 1 Tabelle: mit Online-Zusatzmaterial*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Neyer, F. J., & Asendorpf, J. (2024). *Psychologie der Persönlichkeit* (7. Aufl. 2024). Berlin: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-67385-0>
- Otto, C., Reiss, F., Voss, C., Wüstner, A., Meyrose, A.-K., Hölling, H., & Ravens-Sieberer, U. (2021). Mental health and well-being from childhood to adulthood: Design, methods and results of the 11-year follow-up of the BELLA study. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 30(10), 1559–1577. <https://doi.org/10.1007/s00787-020-01630-4>
- Peter, C., Diebild, M., Delgrande Jordan, M., Dratva, J., Kickbusch, I., & Stronski, S. (2020). *Gesundheit in der Schweiz—Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene* (S. 345) [Nationaler Gesundheitsbericht]. Verfügbar unter: <https://www.gesundheitsbericht.ch/index.html>
- Petermann, F. (2005, Januar). Zur Epidemiologie psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung*, 14, 48–57.
- Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N., & Walter, H.-J. (2016). *Verhaltenstraining für Schulanfänger: Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (4., aktualisierte Auflage). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02709-00>
- Petermann, F., Petermann, U., & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule: Ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., & Wiedebusch, S. (Hrsg.). (2017). *Praxishandbuch Kindergarten: Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/02714-000>
- Pinquart, M., Schwarzer, G., & Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie—Kindes- und Jugendalter* (2., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Portmann, R. (2023). *Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen* (7. Auflage). München: Don Bosco.
- Rakoczy, H. (2022). *Selbstkonzept, Entwicklung im Dorsch Lexikon der Psychologie* [Website]. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstkonzept-entwicklung>

- Raniti, M., Ben Abdelaziz, F., Baltag, V., Nessiem, M., Kettaneh, A., Liu, Y., Sidaner, E., Sharma, D., & Lai, J. (2023). *How school systems can improve health and well-being. Topic brief: Mental health* (How school systems can improve health and well-being). Genf: World Health Organization. Verfügbar unter:
<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/367426/9789240064751-eng.pdf?sequence=1>
- Rauer, W., & Schuck, K. D. (2004). *Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klassen (FEES 1-2)* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Test GmbH.
- Ravens-Sieberer, U., & Kaman, A. (2023). *Copsy-Studie*. Universitätsklinik Hamburg (Hersg). Verfügbar unter: <https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html>
- Ravens-Sieberer, U., Wille, N., Bettge, S., & Erhart, M. (2007). Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Ergebnisse aus der BELLA-Studie im Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KiGGS). *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 50(5–6), 871–878. <https://doi.org/10.1007/s00103-007-0250-6>
- Reinhard, M.-A. (2022). *Gefühle, Selbstwahrnehmung im Dorsch Lexikon der Psychologie* [Website]. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/gefuehle-selbstwahrnehmung>
- Reiß, F., Behn, S., Erhart, M., Strelow, L., Kaman, A., Ottová-Jordan, V., Bilz, L., Moor, I., & Ravens-Sieberer, U. (2024). *Subjektive Gesundheit und psychosomatische Beschwerden von Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Ergebnisse der HBSC-Studie 2009/10 – 2022*. Robert Koch-Institut (Hersg). <https://doi.org/10.25646/11867>
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85817-000>
- Sauter, P., & Edthofer, S. (2019). *Unterricht mit Figuren: Spielen, lernen, fördern* (1. Auflage). Zürich: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.
- Sax, M. (2020). Positive Psychologie. *Planet Wissen* [Website]. Verfügbar unter:
<https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/glueck/pwiepositivepsychologie100.html>
- Schick, H. (2011). *Entwicklungspsychologie der Kindheit und Jugend: Ein Lehrbuch für die Lehrerbildung und schulische Praxis* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-029563-6>
- Schöne, C. (2022). *Fähigkeitsselbstkonzept im Dorsch Lexikon der Psychologie* [Website]. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/faehigkeitsselbstkonzept>
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B., & Steinsmeier-Pelser, J. (2012). *SESSKO - Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts* (2.). Göttingen: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.ch/shop/skalen-zur-erfassung-des-schulischen->

selbstkonzepts.html

- Schuermann, S. (Regisseur). (2023, Juni 23). Lässt sich Glück in der Schule lernen? Eine Erkundungsreise [Sendung]. In *SRF: Gesellschaft & Religion*. Verfügbar unter: <https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/glueck-als-schulfach-laesst-sich-glueck-lernen>
- Schuster, M. (2000). *Psychologie der Kinderzeichnung* (3., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe, Verl. für Psychologie.
- Schütz, A., & Röhner, J. (2024). *Selbstwert im Dorsch Lexikon der Psychologie* [Website]. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstwert>
- Seidel, C. (2007). *Leitlinien zur Interpretation der Kinderzeichnung* (1. Auflage). Lienz: Journal Verlag.
- Spinath, B., Dickhäuser, O., & Schöne, C. (Hrsg.). (2018b). *Psychologie der Motivation und Emotion: Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02876-000>
- Tönnissen, L., Link, P.-C., Hengartner, O., & Hagmann-von Arx, P. (2024). *Der Diagnostik-Förder-Kreislauf in der Heil- und Sonderpädagogik*. Hfh (Hrsg.). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13740619>
- Uhlhaas, P. J., & Konrad, K. (Hrsg.). (2011). *Das adoleszente Gehirn* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Warner, L. M. (2022). *Selbstwirksamkeitserwartung im Dorsch Lexikon der Psychologie* [Website]. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstwirksamkeitserwartung>
- WHO. (2004). *Promoting Mental Health: Concepts, emerging evidence, practice: Summary report* (S. 67) [Report]. Genf: World Health Organization. Verfügbar unter: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42940/9241591595.pdf>
- Widmer Howald, F. (2016). *Positives Körperbild—Grundbegriffe, Einflussfaktoren und Auswirkungen*. Lausanne: Gesundheitsförderung Schweiz. Verfügbar unter: https://gesundheitsfoerderung.ch/sites/default/files/migration/documents/Themenblatt_Positives_Koerperbild.pdf
- Wiget, G. (2024, September 12). Kinder dürfen auch durchschnittlich sein. *Tagesanzeiger*. Verfügbar unter: <https://www.tagesanzeiger.ch/schule-immer-mehr-kinder-sind-gestresst-392005930867>
- Wilkening, F., Freund, A. M., & Martin, M. (2013). *Entwicklungspsychologie kompakt: Mit Online-Materialien* (2. Originalausgabe). Weinheim: Beltz.
- Wolter, S. C., Albiez, J., Cattaneo, M. A., Denzler, S., Diem, A., Lüthi, S., Oggenfuss, C., & Schnorpf, R. (2023). *Bildungsbericht Schweiz 2023* (Schweizer Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), Hrsg.; 2. Auflage). Bern: Stämpfli AG, Bern. Verfügbar unter: chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcgclclefindmkaj/https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsberichte/2023/BiBer_2023_D.pdf
- Woolfolk, A., & Schönplugg, U. (2008). *Pädagogische Psychologie* (10. Aufl., Nachdr.). London: Pearson Studium.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Wyschokon, A. (2019, Juli). Normwerte in Leistungstests: Konfidenzintervalle. *Testzentrale*.
Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.ch/thema/normwerte-konfidenzintervalle>

11 Anhang

11.1 Schematische Darstellung des Aufbaus und des Vorgehens

11.2 Zusammenstellung von Förderprogrammen

Förderschwerpunkt	Name	Zielgruppe	Vorbereitung (LP)	Umfang	Zeitaufwand pro Übung	Ressourcen/ Materialien
Sozial-emotionale Kompetenzen	EMK-Förderprogramm für den Kindergarten (Petermann & Gust, 2016)	Kitas und Kindergarten (3 – 6 Jahre)	Individuelle Erarbeitung der theoretischen Grundlage und Programmeinführung: 8 Seiten	42 Übungen	5 – 30 Min.	- Vorlagen/ Arbeitsblätter - Bildkarten - Kartenspiele - Audios
	Verhaltenstraining im Kindergarten (Düring & Petermann, 2013)	Kindergarten (4 – 6 Jahre)	Individuelle Erarbeitung der theoretischen Grundlage und Programmeinführung: ca. 40 Seiten	25 Einheiten	ca. 30 Min.	- Bilder - Arbeitsblätter
	Verhaltenstraining für Schulanfänger (Petermann, Natzke, et al., 2016)	1./2. Klasse	Individuelle Erarbeitung der theoretischen Grundlage und Programmeinführung: ca. 54 Seiten	27 Sitzungen mit je 2 Trainings	45 – 60 Min.	- Audios - Handpuppe - Arbeitsheft für SuS oder Arbeitsblätter aus Vorlagen - Elterninfos
	ELLA – Schule – ein Training zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen in der Primarstufe (Amtmann & Albrecht, 2023)	Primarschule (6 – 10 Jahre) → ist auch für die Vorschule / den Kindergarten erhältlich	Individuelle Erarbeitung der theoretischen Grundlage und Programmeinführung	12 Einheiten	30 – 45 Min.	- Handbuch - Zwei Trainingshefte - Kartenset - Poster - Handpuppe
Resilienzförderung	Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen - PRIK (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021)	Kitas und Kindergarten (3 – 6 Jahre)	Individuelle Erarbeitung der theoretischen Grundlage und Programmeinführung	20 Einheiten (ausgelegt auf 10 Wochen)	ca. 45 Min.	- Wenn möglich mit zwei LPs
	Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen – PRIGS (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020)	ca. 6 – 10 Jahre	Individuelle Erarbeitung der theoretischen Grundlage und Programmeinführung	10 Einheiten	ca. 45 Min.	- Vorlagen/ Arbeitsblätter -
	Lubo aus dem All (Hillenbrand, Hennemann, Hens & Hövel, 2022)	1./2. Klasse	Individuelle Erarbeitung der theoretischen Grundlage und Programmeinführung: ca. 42 Seiten	34 Lektionen	Ca. 40 Minuten	- CD-ROM mit Kopiervorlagen, Elternbriefe, Lied

	Resilient durchs Schuljahr (Acker et al., 2024)	1./2. Klasse	Individuelle Erarbeitung der theoretischen Grundlage und Programmeinführung: ca. 20 Seiten	4 Einheiten	ca. 90 Min.	<ul style="list-style-type: none"> - Bildkarten - Handpuppe (freiwillig) - Klangsignal - Naturmaterialien oder weitere Bildkarten - Melodie - Heft - Lavendelaroma
Persönlichkeitsförderung	Eine starke Reise mit der Klasse (Martschinke & Frank, 2015)	Kiga bis 4. Klasse	Individuelle Erarbeitung der theoretischen Grundlage und Programmeinführung: ca. 38 Seiten	10 Einheiten	Ca. 90 Min	CD-ROM mit verschiedenen Materialien

11.3 Das Förderprogramm

11.3.1 Durchgeführte Übungskarten

11.3.1.1 Einheit «Körper»

KÖRPER

Übung 1

SICH BETRACHTEN

15 Min

Einzelarbeit

Kleine Spiegel

Einstieg, Abschluss, Zusammen mit Übung 2

Möglicher Einstieg

Max wusste gar nicht, wie toll er aussieht. Erst durch den Hirsch erkannte er dies. Bild der Szene zeigen. Mit der nachfolgenden Übung soll jedes Kind erkennen, wie toll es aussieht.

Übung

Die Kinder schauen sich für 1 – 2 Minuten ganz genau an. Es soll dabei nicht gesprochen werden. Nach einigen Minuten sagt die Lehrperson, was genau beobachtet werden kann:

- Gesichtsform (länglich, rund, eckig,...)
- Augen
- Augenbrauen (Farbe, Form, Breite)
- Haare (Haarlänge, Frisur)

- Nase (Grösse, Form)
- Haut (Farbe, Muttermale, Narben)
- Ohren (Form, Grösse, Ohringe)
- Mund (Form, Grösse, Farbe)

Mögliche Weiterführung / Abschluss

Am Schluss kann über das Festgehaltene in Zweiergruppen ausgetauscht werden. Dabei soll sachlich formuliert werden (z. B. „Ich habe braune Augen“). Auf wertende Kommentare soll verzichtet werden.

KÖRPER

Übung 2

PORTRAIT ZEICHNEN

1-2 Lektionen

Einzelarbeit

Kleine Spiegel, Zeichnungspapier

BG

Möglicher Einstieg

Sich selbst nochmals im Spiegel betrachten (wie Übung 1).
Es könnte ruhige Musik dazu gespielt werden. Solange die Kinder diese hören, betrachten sie sich. Es wird dabei nicht gesprochen.

Übung

Die Kinder zeichnen ihr Gesicht (bis ca. Schultern) so detailliert wie möglich. Sie können sich während des Zeichnens immer wieder im Spiegel betrachten, um möglichst alles einfangen zu können. Sie achten auf:

- Gesichtsform (länglich, rund, eckig,...)
- Augen
- Augenbrauen (Farbe, Form, Breite)

- Haare (Haarlänge, Frisur)
- Nase (Grösse, Form)
- Haut (Farbe, Muttermale, Narben)
- Ohren (Form, Grösse, Ohringe)
- Mund (Form, Grösse, Farbe)

Mögliche Weiterführung / Abschluss

Die Portraits werden ausgestellt und gemeinsam wertschätzend betrachtet.

Variante 1:

Gespräche über die Zeichnungen, wobei Aussagen über das gemacht werden, was zu sehen ist:

- ... hat seine/ihre braunen Augen gezeichnet.
- Ich sehe, dass ... den Pullover gezeichnet hat, den er/sie heute trägt.
- ... hat sein/ihr Muttermal gezeichnet.

Variante 2:

Portraits aufhängen oder auf die Arbeitstische legen und zu Musik einen Rundgang machen. Als wäre man in einem Museum. Es bleibt dabei ruhig.

Übung 3
DAS BIN ICH

KÖRPER 1 Lektion Einzelarbeit Arbeitsblatt (A4 oder A3) ev. Massband (z.B. Zahlenband Mathel) Einstieg in ein neues Schuljahr, RKE, BG

Möglicher Einstieg
Max hat in der Geschichte verschiedene Tiere kennengelernt. Gemeinsam sammeln, welche und was die Eigenschaften dieser Tiere sind. Passende Bilder dazu zeigen. Was sind deine Eigenschaften? Dies wird in dieser Übung gesammelt.

Übung
Die Kinder erhalten einen Steckbrief zum Ausfüllen. Sie sollen dies möglichst alleine und ohne einen Austausch miteinander tun. Dabei entdecken sie einerseits mehr über ihren eigenen Körper, denken gleichzeitig aber auch über eigene Präferenzen nach.
Je nach Altersstufe zeichnen oder schreiben die Kinder ihre Antworten.
Während die Kinder individuell arbeiten, misst die Lehrperson die Körpergrösse jedes Kindes. Die Masse werden in den Steckbrief eingetragen.

Mögliche Weiterführung / Abschluss
Die Klasse in kleine Gruppen von 2 - 4 Kindern aufteilen. Sie sollen einander erzählen, was sie über sich festgehalten haben. Jedes Kind entscheidet selbst, was es aus seinem Steckbrief erzählen möchte.

Hinweis:
Die Masse der Kinder kann für alle ersichtlich aufgelistet werden. Z. B. Zahlenband an Türrahmen kleben und daneben mit Klebeband die Namen und Masse der Kinder notieren.
Wenn die Körpergrössen ersichtlich notiert werden, sollte darauf geachtet werden, dass keine Kommentare wie „so klein“ oder „so gross“ gemacht werden.

Übung 5
ICH WACHSE

KÖRPER 10 - 20 Min Einzelarbeit Massband oder Klappmeter Einstieg in den Tag

Hinweis
Diese Übung soll möglichst zu Beginn des Tages gemacht werden. Wenn die Übung 3 vor einigen Wochen gemacht wurde, kann daran angeschlossen werden.

Möglicher Einstieg
Max fühlt sich klein in der Geschichte. Im Vergleich zum Bären ist er winzig. Max wird sicher noch wachsen, er ist ja noch jung, aber so gross wie der Bär wird er nicht. Und das hat durchaus auch seine Vorteile (er kann sich beispielsweise gut verstecken). Das passende Bild der Geschichte kann dazu gezeigt werden.
Jedes Kind wächst auch. Einige schneller, einige weniger. Einige werden ganz gross, andere bleiben eher klein. Beides ist total in Ordnung.

Übung
Die Kinder zu Beginn der Übung möglichst genau messen und die Masse notieren. Wenn dies vor einigen Wochen schon gemacht wurde (siehe Hinweis), kann dieser Schritt auch ausgelassen werden. Die Kinder führen nun einige Bewegungs- und Mobilisierungsübungen durch. Dies kann sein:

- Hampelmannen
- Hüften auf verschiedene Weise
- Joggen am Platz
- Sich strecken und so gross machen, wie es geht
- Schultern, Arme, Hüfte und Beine kreisen
- usw.

Danach werden die Kinder nochmals gemessen und die Masse verglichen. Meist sind die Kinder nach Bewegungssequenzen leicht grösser, als nach längeren Phasen mit wenig Bewegung.

Mögliche Weiterführung / Abschluss
Die Masse an einem Ort im Klassenzimmer festhalten. Die Kinder können im Verlauf des Schuljahrs immer wieder gemessen werden und so ihr Wachstum mitverfolgen.

Übung 7
KÖRPER IN BEWEGUNG

KÖRPER 10 Min Einzelarbeit Kein Material nötig Einstieg, Abschluss, BS, MU, Konzentrationspause

Möglicher Einstieg
Max und die anderen Tiere in der Geschichte bewegen sich auf unterschiedliche Weise (rennen, spazieren, hüpfen, tanzen). Verschiedene Bilder können gezeigt werden. Welche Bewegungen kommen den Kindern noch in den Sinn?

Übung
Die Kinder stehen im Raum verteilt. Die Lehrperson leitet die Bewegungsübung an. Die Kinder achten bei der Durchführung möglichst nur auf sich.

- Gerade, mit beiden Füissen fest auf dem Boden hinstellen.
- An sich herunterschauen. Die Füisse, die Beine, den Bauch, die Brust und die Arme wahrnehmen.
- Auf die Zehenspitzen stehen und wieder zurück auf den ganzen Fuss. Dabei die Bewegung der Füisse beobachten.

- Kleiner Hüpfen machen, langsam und bewusst.
- Sich ganz gross und lang machen. Alles hochrecken, als wolle man den Himmel berühren.
- Sich ganz klein machen. So klein wie möglich, als wolle man sich verstecken.
- Die Hände in die Hüften stützen und diese kreisen lassen. Die Kreise werden immer grösser und dann wieder kleiner.
- Den Bauch rausdrücken, soweit es geht. Und dann einziehen. Wiederholen.
- Die Arme so weit man kann in alle Richtungen rausstrecken.
- Die Arme kreisen lassen. Zuerst kleine Kreise, dann werden diese immer grösser und wieder kleiner. Dann das Gleiche in die andere Richtung. Danach das Gleiche mit der Schulter.
- Den Kopf langsam in alle Richtungen bewegen.
- Ruhig werden. Die Augen schliessen und wahrnehmen, wie die Füisse auf dem Boden stehen. 3-4 mal tief ein- und ausatmen.

Mögliche Weiterführung / Abschluss
Die Kinder bleiben ruhig an ihrem Platz. Die Lehrperson nennt einige Körperteile und die Kinder entscheiden selbst, wie sie diese bewegen möchten.

Übung 9
MEIN KÖRPER KLINGT

KÖRPER 10 Min Einzelarbeit Musik nach Wahl (z.B. gleiche Musik wie Übung 6) Einstieg, Abschluss, Bewegungspause, MU

Möglicher Einstieg
Musik laufen lassen, damit die Kinder tanzen und sich bewegen können. Wenn die Musik stoppt, sagt die Lehrperson ein Körperteil, das die Kinder an ihrem eigenen Körper berühren sollen. Dabei sollen sie möglichst stillstehen.

Übung
Die Kinder verteilen sich im Raum. Sie sollen zuerst alleine „Körpermusik“ machen, indem sie klatschen, patschen, pfeifen, streichen, schnipsen, schnalzen usw.
Nach einigen Minuten des individuellen Erkundens werden Ideen gesammelt und gemeinsam durchgeführt. Es soll nicht darum gehen, zu vergleichen, was einige können und was nicht. Jeder versucht, die Ideen einfach nachzumachen. Erst gegen Ende kann ausgetauscht werden, ob alle die Ideen ausführen konnten.

Dabei ist es jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass dies auch in Ordnung ist. Vielleicht kann man dabei selber einwerfen, dass es Dinge gibt, die man nicht kann (z. B. pfeifen oder schnipsen).

Mögliche Weiterführung / Abschluss
Zu ruhiger Musik leise eine Runde im Klassenzimmer drehen und dann zurück an den Arbeitsplatz. Es bleibt ruhig, bis die Musik verklungen ist.

Hinweis:
Es gibt auch ein passendes Lied, das als Einstieg und/oder Abschluss der Übung gesungen werden kann: „Körpermusik“ von Willy Heusser aus dem Liederbuch „Eifach Singe – das Kinderliederbuch für die Vor- und Grundstufe“ (2006).

Übung 19
ATMUNG WAHRNEHMEN

KÖRPER 10 Min Einzelarbeit Musik nach Wahl (z.B. aus Karten 16, 17, 18) Einstieg, Abschluss, Konzentrationspause

Möglicher Einstieg
 Ruhige Musik laufen lassen. Die Kinder suchen sich in dieser Zeit einen bequemen Platz, sie stehen bequem mit gutem Stand hin.

Übung
 Die Kinder schliessen die Augen und legen sich die Hände auf den Bauch. Sie sollen wahrnehmen, wie sich der Bauch bei jeder Ein- und Ausatmung hebt und senkt. Sie halten sich ein Nasenloch zu und atmen dann einige Male langsam ein und wieder aus. Danach wird die Seite gewechselt. Es soll versucht werden, möglichst tief und langsam einzusatmen. Die Kinder sollen ihre Hände wieder auf den Bauch legen und so tief wie möglich einatmen, die Luft halten und dann möglichst die ganze Luft wieder ausatmen. Dazu kann ein Beobachtungsauftrag erteilt werden:

Die Kinder sollen darauf achten, wie sich der Bauch bewegt, aber auch wie sich die Körperhaltung bei der tiefen Einatmung und der langen Ausatmung verändert (Brust raus, als würde man nach oben wachsen, und danach Schultern eher zusammen, man wird eher kleiner).

Mögliche Weiterführung / Abschluss
 Die Kinder sollen 2-3 Atemzüge noch alleine machen und danach ohne zu sprechen an ihre Plätze zurückkehren.

Übung 22
WAHRNEHMUNG 2

KÖRPER 10 Min Einzelarbeit Kleine Glocke oder Triangel oder Klangschale Einstieg, Abschluss, Konzentrationspause

Möglicher Einstieg
 Die Kinder schliessen die Augen und lauschen, was sie in ihrer Umgebung hören können. Es kann gesammelt werden, welche Dinge gehört werden.

Übung
 Die Kinder sitzen an ihren Plätzen oder liegen verteilt im Raum. Die Augen sind geschlossen und es ist ganz leise. Die Kinder sollen zuerst einfach ruhig daliegen, sich selbst und ihre Atmung fühlen. So wie es schon einige Male geübt wurde. Danach geht die Lehrperson mit einer kleinen Glocke leise schleichend im Raum herum. An gewissen Orten bleibt sie stehen und klingelt leise mit der Glocke. Die Kinder sollen das Geräusch wahrnehmen und für sich selbst versuchen herauszufinden, von wo es kommt. Es kann mit dem Finger in die Richtung gezeigt werden.

Mögliche Weiterführung / Abschluss
 Die Lehrperson geht mit dem Glöckchen bei jedem Kind vorbei und klingelt leise. Wenn das Kind das Gefühl hat, dass die Glocke bei ihm geläutet hat, steht es so leise wie möglich auf und geht zurück an den Platz.

Übung 25
BALLERINA UND BALLERINO

KÖRPER 5 Min Einzelarbeit Malerband oder Wash Tape oder kleine Klebepunkte Einstieg, Abschluss, Konzentrationspause

Möglicher Einstieg
 Die Kinder sind im Raum verteilt. Sie schliessen die Augen und gehen möglichst selbständig auf eine kleine Reise durch ihren Körper (wie in Übung 15). Bei einem leisen Signal machen sie die Augen auf und richten ihre Aufmerksamkeit auf die Lehrperson.

Übung
 Vor jedem Kind klebt eine Markierung (z. B. Klebepunkt oder ein Stück Klebeband). Die Kinder sollen die Augen schliessen und sich langsam über ihre rechte Schulter um sich selbst drehen. Sie sollen dann stoppen und die Augen wieder öffnen, wenn sie den Eindruck haben, wieder genau so wie zu Beginn der Übung vor der Markierung zu stehen. Die Aufgabe kann mehrmals wiederholt werden. Auch über die linke Schulter.

Mögliche Weiterführung / Abschluss
 Die Markierungen wechseln und die Übung (selbständig) wiederholen lassen.

11.3.1.2 Einheit «Gefühle»

Übung 1
GEFÜHLE BENENNEN

GEFÜHLE 15 Min Im Plenum Gefühlskarten Muggelsteine Einstieg, Abschluss

Möglicher Einstieg
 Gefühlskarten liegen im Kreis. In der Mitte liegen die Gefühlskarten. Diese wurden bewusst nicht beschriftet und bestimmten Gefühlen zugeteilt. Die Kinder betrachten die Bilder 1-2 Minuten still für sich. Es kann auch einmal um die Bilder herumgegangen werden. Die Kinder könnten dabei darüber nachdenken, welche Gefühle sie sehen und erkennen.

Übung
 Die Kinder sollen die Gefühle, die im Kreis liegen, versuchen zu benennen. Die Benennung soll nicht korrigiert werden, ausser sie kann nicht sein (z. B. Kind sagt traurig statt fröhlich). Mögliche Fragen dazu könnten folgende sein:

- Welche Gefühle werden erkannt bzw. sind bekannt?
- Gibt es Gefühle, die mehrmals vorkommen?
- Gibt es Gefühle, die nicht benannt werden können?
- An was können Gefühle erkannt werden?

Mögliche Weiterführung und Abschluss
 Jedes Kind legt einen Muggelstein auf das Gefühl, das gerade am meisten empfunden wird. Es benennt dabei lediglich das Gefühl.

Hinweis
 Gefühle werden von Person zu Person anders wahrgenommen, gesehen und eingeschätzt. Dies ist gut so und darf/so sein. Es soll darauf geachtet werden, dass die Kinder einander nicht beurteilen oder kommentieren.

Übung 2
EIGENE GEFÜHLE ERKENNEN

GEFÜHLE 15 Min Im Plenum Gefühlskarten Muggelsteine Einstieg, Abschluss

Möglicher Einstieg
Die Kinder sitzen in einem Kreis. In der Mitte liegen die Gefühlskarten. Welche Gefühle hatte Max im Verlauf der Geschichte? Situationen aus dem Bilderbuch zeigen und nach passenden Gefühlen suchen.

Übung
Die Kinder erhalten einen Muggelstein und legen diesen auf die Karte, die ihre momentane emotionale Verfassung am ehesten zeigt. Der Muggelstein wird gelegt und die Kinder sagen, auf welches Gefühl sie ihn gelegt haben.

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Gefühle können sich im Verlauf des Tages auch verändern. Den Muggelstein nach einer gewissen Zeit (z. B. nach dem Unterricht) nochmals auf die ausgelegten Gefühlskarten legen. Bei wem hat es sich verändert? Hand heben oder aufstehen, wenn diese zutrifft.

Hinweis
Es soll darauf geachtet werden, dass die Gefühle Anderer nicht kommentiert werden. Diese Übung wird jeweils zu Beginn der anderen Aufgaben wiederholt.

Übung 6
DAS LIEDER ÜBER GEFÜHLE...

GEFÜHLE 10 Min Im Plenum Lied „brich du glücklich“ oder „das Lied von den Gefühlen“ Einstieg, Abschluss, zwischendurch

Möglicher Einstieg
Die Kinder sitzen in einem Kreis. Die Lehrperson zeigt einige Szenen aus dem Bilderbuch. Wie hat sich Max, aber auch die anderen Tiere in den entsprechenden Situationen gefühlt? Die Kinder bringen ihre Ideen ein.

Übung
Gemeinsam wird eines der Lieder gesungen und möglichst mit Bewegung unterlegt. Die Kinder können das Lied ergänzen und eigene Bewegungen bzw. Gefühle einbringen.

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Gemeinsam wird gesammelt, was glücklich macht. Dies kann im Plenum oder in kleinen Gruppen gemacht werden.

Übung 11
DIE FARBEN DER GEFÜHLE

GEFÜHLE 10 Min Plenum Farbige Papiere, Gefühlskarten Einstieg, Abschluss, Klassenrat

Möglicher Einstieg
Gefühle können auch Farben haben. Die Angst, die Max am Anfang der Geschichte hatte, könnte welche Farbe haben? (z. B. grau) Und die Freude, die er am Ende hatte? (z. B. gelb, goldig) Und die Müdigkeit, als er schlafen ging? (z. B. dunkelblau).

Übung
Die Kinder erhalten eine Gefühlskarte (es können auch gleiche mehrmals verteilt werden). Im Raum liegen farbige Papiere oder Tücher. Die Kinder sollen überlegen, welcher Farbe sie das Gefühl zuordnen würden. Wenn sie Zeit erhalten, bekommen sie nochmals ein Gefühl und ordnen es zu. Die Lehrperson wählt, ob dabei gesprochen und diskutiert werden darf oder nicht. Wenn schweigend gearbeitet werden soll, kann es hilfreich sein, ruhige Musik laufen zu lassen (siehe Musikordner auf Spotify).

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Gemeinsam austauschen, wie man zu den Lösungen gekommen ist. Ist man mit einer Zuordnung nicht einverstanden und würde es anders legen? Wichtig: Gefühle können unterschiedlich wahrgenommen werden und somit kann es auch sein, dass die Farben anders zugeordnet werden.

Hinweis
In den Online-Unterlagen ist ein Dokument zu finden, das eine mögliche Farb-Gefühls-Zuordnung zeigt. Sie kann als Hilfestellung dienen.

Übung 17
DAS GEFÜHL VON RUHE & GELASSENHEIT

GEFÜHLE 10 Min Einzelarbeit Bilderbuch ev. ruhige Musik (z.B. Staring in to space von James Spener) Einstieg, Abschluss, Konzentrations-/Ruhepause

Möglicher Einstieg
Bild von Max auf dem Pilz zeigen, wie er die Nase in die Sonne steckt und genießt. Wie könnte er sich in diesem Moment fühlen? Welche Emotionen kommen euch in den Sinn? Max wirkt in diesem Moment ruhig und gelassen. Nichts scheint ihn zu stressen oder Angst zu bereiten. Dieses Gefühl kann man in sich finden.

Übung
Die Kinder verteilen sich im Raum und suchen sich einen Platz, an dem sie sich gemütlich und bequem hinsetzen können. Sie schliessen die Augen und hören die Anweisungen der Lehrperson:
- 5-mal ein- und ausatmen
- Du siehst eine Wiese vor dir, sie ist ganz grün mit einigen Blumen darauf.

- Du ziehst deine Schuhe aus und gehst barfuß auf die Wiese. Die Wiese ist ganz weich, einige Grashalme kitzeln dich an den Zehen.
- Du legst dich mitten auf die Wiese. Wie riecht es?
- Du hörst die Vögel zwitschern und hörst ihren Liedern zu.
- Die Sonne scheint dir warm ins Gesicht. Du kannst die ganze Wärme auf deinem Körper spüren.
- Ein leichter, weicher, warmer Wind weht durch das Gras. Du kannst die Grashalme bewegen sehen.
- Wie fühlst du dich in diesem Moment, so auf der Wiese liegend?
- Atme ganz tief ein und rieche die Düfte der Wiese.
- Spitze deine Ohren und lausche dem Singen der Vögel.
- Halte das Gefühl, das in dir aufkommt, ganz fest und atme nochmals einige Male tief ein und aus, bevor du deine Augen öffnest und leise an deinen Platz zurückgehst.

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Zwischen dem zweitetzten und letzten Punkt leise ruhige Musik laufen lassen. Die Kinder sollen in dieser Zeit einfach ruhig auf der Wiese liegen und weiter riechen, lauschen, fühlen. ... Dann erst den letzten Punkt sagen und die Musik ausklingen lassen, während die Kinder an ihren Platz zurückkehren.

11.3.1.3 Einheit «Stärken und Ressourcen»

Übung 1
MUT & GUTE AFFIRMATIONEN

STÄRKEN 5 Min Einzelarbeit Mut / gute Affirmations-Karten Einstieg

Möglicher Einstieg
Kein besonderer Einstieg.

Übung
Die Lehrperson legt den Kindern eine Karte auf ihr Pult. Sie soll Mut machen oder etwas Positives aussagen. Die Kinder lesen diese und dürfen sie nach Hause nehmen, in ihr Etui legen oder an einen anderen Ort ihrer Wahl legen.

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Kein besonderer Abschluss nötig.

Hinweis
Die Übung eignet sich auch für die Einheit „Strategien“. Dabei kann die Lehrperson, sowie die Kinder die Sätze nutzen, um sich selbst Mut zuzusprechen. Die Sätze sollen in diesem Fall (vor-)gelesen und für einen Moment in Gedanken als Mantra wiederholt werden.

Übung 4
ICH SCHENKE DIR EIN KOMPLIMENT

STÄRKEN 10 Min Einzelarbeit Papierstreifen, ev. kleine Perlen und elastisches Nylon oder farbiges Garn Einstieg, Abschluss, BG, RKE

Hinweis
Die Übung kann innert wenigen Minuten (Variante 1) oder in mehreren kleinen Etappen bzw. als kleines Projekt im BG-Unterricht (Variante 2) durchgeführt werden.

Möglicher Einstieg
Komplimente zu erhalten ist schön, sie zeigen, dass man etwas kann, gut ist und es andere wahrnehmen. Komplimente zu machen ist schön, denn es macht Freude, zu sehen, dass andere sich freuen. Max hat in der Geschichte auch Komplimente bekommen. Welche schon wieder? (Aussehen, schnelles Rennen, Verstecken, ...)

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Am Schluss dürfen die Komplimente ausgetauscht und in Ruhe gelesen werden. Dazu könnte man ruhige Musik laufen lassen.

Übung Variante 1:
Die Lehrperson verteilt Papierstreifen. Jedes Kind darf so viele nehmen, wie es will. Es soll dem Banknachbar/der Banknachbarin (oder einem frei zugeteilten Kind) Komplimente aufschreiben oder zeichnen.

Variante 2:
Die Lehrperson verteilt Papierstreifen mit einem Loch an einem Ende. Jedes Kind darf so viele nehmen, wie es will. Es soll dem Banknachbar/der Banknachbarin (oder einem frei zugeteilten Kind) Komplimente aufschreiben oder zeichnen.
Die Kinder basteln mit Garn (knüpfen/drehen) oder Perlen ein Armband, an das sie die Komplimente hängen.

Übung 5
BLUMENWIESE

STÄRKEN 5 Min Einzelarbeit Bilderbuch, farbiges Papier (A3), bunte Blumen, Leimstift Abschluss, zwischen Unterrichtsfächern

Möglicher Einstieg
Max hatte in der Geschichte oft den Eindruck, dass er etwas nicht kann, nicht schaffen kann oder ungenügend ist. Jedes Mal durfte er erfahren, dass er doch ganz viel kann. Was zum Beispiel?

Übung
Die Kinder sollen sich an den Tag oder eine bestimmte Lektion zurückerinnern. Was ist ihnen dabei gelungen? Wo haben sie gezeigt, dass sie es können? Dies sollen sie auf eine Blume schreiben und auf das Papier kleben.

Varianten:

- Die Blumen können von den Kindern jeweils gezeichnet statt aufgeklebt werden.
- Die Kinder können einem anderen Kind eine Blume zeichnen/aufkleben.
- Auch die Lehrperson kann dies tun und eine Blume für einige Schüler*innen schreiben.

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Die Blumenwiese im Klassenzimmer aufhängen lassen, sodass den Kindern ihr Können visuell vor Augen ist. Und/oder im Kreis austauschen, was notiert wurde und wie man sich fühlt, wenn man erkennt, dass einem Dinge gelingen.

Übung 6
ICH HABE ES SCHON EINMAL GESCHAFFT

STÄRKEN 10 Min Plenum Bilderbuch Einstieg, Abschluss, Spiel für zwischendurch

Möglicher Einstieg
Einige Dinge brauchen Mut. Wie zum Beispiel Max, der den Tag alleine draussen verbringen sollte. Bild zeigen, auf dem Max sein Vater und seine Mutter nach Begleitung fragt.

Übung
Die Kinder sitzen im Kreis. Es hat einen Platz weniger als die Anzahl der Kinder. Ein stehendes Kind sagt: „Ich habe es schon einmal geschafft ...“ und nennt danach eine Situation (z. B. jemanden zum Lachen bringen, jemanden trösten, alleine in die Schule kommen, ...). Alle Kinder, die dies auch schon einmal geschafft haben, tauschen nun schnell die Plätze. Das Kind, das den Satz gesagt hat, versucht ebenfalls, einen Platz zu finden. Wer keinen Platz mehr hat, muss einen Satz sagen.

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Gibt es jemanden, der nun nie aufstehen konnte? Wenn ja, dann gemeinsam mit der Klasse schauen, bei welchem Satz es hätte aufstehen können. Reflektieren, dass alle Schüler*innen der Klasse tolle Dinge können.

Übung 17 HELFERKIND

STRÄRKEN

10 Min und dann Während der Lektion
Plenum
Anhänger oder Schild
Während ausgewählter Lektionen (MA, DE, BS, ...)

Möglicher Einstieg
Die Lehrperson wählt ein Kind, das in der entsprechenden Lektion oder am entsprechenden Tag als Helferkind fungiert. Die Lehrperson klärt im Plenum darüber auf, was die Aufgaben des Kindes sind.

Übung
Das Helferkind ist mittels eines Anhängers gekennzeichnet (es kann auch der Arbeitsplatz sein). Es ist dafür zuständig, Fragen, wenn möglich, zu klären, zu korrigieren (Korrekturmateriale von der Lehrperson), darf das Kreisspiel anleiten, ...

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Das Kind wird im Kreis mit einem Applaus für seine Hilfe gewürdigt. Eventuell können einige Sätze gesammelt werden, was dem Kind in seiner Tätigkeit als Helferkind gut gelungen ist.

Hinweis
Das Kind und den Tag/die Lektion so aussuchen, dass es möglichst erfolgreich sein kann.

11.3.1.4 Einheit «Strategien»

Übung 1 ATMEN BERUHIGT – DIE QUALLE

STRATEGIEN

5 Min Einzelarbeit
ev. Bild oder Video einer Qualle
Einstieg, nach der 10Uhr Pause, bei Stress, Wut, ...

Möglicher Einstieg
Den Kindern jeweils sagen, für welche Situationen die Übung geeignet ist:
- Wut
- Stress
- Angst
Für diese Übung kann das Foto oder Video einer schwimmenden Qualle gezeigt werden. Damit kann der Übung ein Bild gegeben werden, das für die Umsetzung von Nutzen sein kann.

Übung
Die Kinder sitzen bequem auf einem Stuhl oder auf dem Boden. Sie haben die Augen geschlossen, die Arme sind locker. Sie stellen sich vor, unter Wasser zu sein. Leicht und schön wie eine Qualle.

Nach etwa 5 Atemzügen wird bei der Einatmung der eine Arm leicht gehoben, wie der schöne, leichte Tentakel einer Qualle. Bei der Ausatmung wird der Arm wieder gesenkt. Bei der nächsten Einatmung wird der andere Arm gehoben und bei der Ausatmung wieder gesenkt. Alles ca. 5x wiederholen.

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Nochmals 2-3-mal ein- und ausatmen und aus dem Wasser auftauchen.

Übung 4 ATMEN BERUHIGT - BAUCHATMUNG

STRATEGIEN

5 Min Einzelarbeit
Gefühlbarometer
Einstieg, nach der 10Uhr Pause, bei Stress oder Wut

Möglicher Einstieg
Den Kindern jeweils sagen, für welche Situationen die Übung geeignet ist:
- Wut
- Stress
- Angst

Übung
Die Kinder sitzen an ihren Plätzen oder stehen. Sie haben die Augen geschlossen und legen sich die Hände auf den Bauch. So atmen sie tief ein und aus und fühlen mit den Händen, wie sich der Bauch bewegt. Die Lehrperson kann anleiten und rhythmisieren mit „ein und aus“.

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Die Kinder wiederholen selbständig etwa 5 Runden. Danach öffnen sie die Augen. Sie richten ihren Gefühlbarometer.

Übung 10 BEWEGUNG – GLEICHGEWICHT HALTEN

STRATEGIEN

5 Min Einzelarbeit
Kein Material nötig
Einstieg, nach der 10Uhr Pause, bei Stress, ...

Möglicher Einstieg
Den Kindern jeweils sagen, für welche Situationen die Übung geeignet ist:
- Nervosität
- Wut
- Stress
- Müdigkeit

Übung
Die Kinder stehen im Zimmer verteilt oder an ihren Plätzen. Sie hören die Anweisung der Lehrperson:
- Auf einem Bein stehen.
- Bein wechseln.

- Flugzeug (auf einem Bein stehen, das andere nach hinten strecken, Arme auseinander).
- Baum (auf einem Bein stehen, der andere Fuss am Bein seitlich abstützen, Arme nach oben).
- Auf die Zehenspitzen stehen und die Arme nach oben, so lange machen wie möglich.

Mögliche Weiterführung und Abschluss
Mit den Kindern wiederholen die Übungen von Anfang bis Ende selbständig und arbeiten dann weiter.

Übung 12
FOKUS ÄNDERN – DER WENDEPUNKT

STRATEGIEN 5 Min Plenum Gefühlsbarometer oder Gefühlskarten mit Muggelstein, Wendepunkte Einstieg, Abschluss, vor einer Lernzielkontrolle, ...

Möglicher Einstieg
 Gefühlsbarometer stellen oder Muggelstein auf Gefühlskarte legen.

Übung
 Die Kinder sitzen oder stehen an ihren Plätzen. Sie haben einen Wendepunkt auf der Fingerbeere des Zeigefingers. Sie bewegen die Hand mit dem ausgestreckten Finger auf unterschiedliche Weise, ohne den Wendepunkt zu verlieren. Sie sprechen dabei nicht, der Fokus ist alleine auf dem Wendepunkt.
 Mögliche Anweisungen:
 - vor und zurück
 - über den Kopf und um den Kopf herum

- auf den Boden
- unter der Schulter durch
- unter der Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger durch (nach innen drehen)
- eigene Ideen finden lassen

Variante für Gruppenübung
 Die Kinder stehen in einem Kreis, ein Kind hat einen Wendepunkt, eine Münze oder einen flachen Radiergummi auf dem ausgestreckten Zeigefinger. Das Kind rechts nebendran legt seinen Zeigefinger nun auf den Wendepunkt und gemeinsam drehen sie ihre Hände so, dass der Wendepunkt auf dem Zeigefinger des zweiten Kindes liegt. So geht es weiter, bis der Wendepunkt einmal im Kreis herumgewandert ist. Dabei soll nicht gesprochen werden.

Mögliche Weiterführung und Abschluss
 Die Gefühle evaluieren (fühle ich mich wie vor der Übung?).

Übung 14
BEWEGUNG – AUSPOWERN

STRATEGIEN 5 Min Einzelarbeit Kein Material nötig Einstieg, nach der 10Uhr Pause, bei Stress, ...

Möglicher Einstieg
 Den Kindern jeweils sagen, für welche Situationen die Übung geeignet ist:
 - Nervosität
 - Wut
 - Stress
 - Müdigkeit

Übung
 Die Kinder stehen im Zimmer verteilt oder an ihren Plätzen. Sie hören die Anweisung der Lehrperson:
 - Am Platz rennen (zuerst langsam und dann immer schneller)
 - 20 Hampelmänner

- 20x Luftboxen (rechts und links = 1x)
- 10 Kniebeugen mit ausgestreckten Armen

Mögliche Weiterführung und Abschluss
 Gemeinsam kann gesammelt werden, was sonst noch für Bewegungen gemacht werden könnten.

Übung 19
SICH STÄRKEN – KRAFTTIER

STRATEGIEN 20 Min – 1 Lektion Einzelarbeit A5 Papier, bunte Stifte Einstieg: bei Stress, vor einer Lernzielkontrolle, ...

Möglicher Einstieg
 In Anlehnung an das Mut-Tier sollen die Kinder im Kreis über folgende Frage sprechen: Wenn man ein (Fantasie-)Tier wäre, welches wäre man und warum?
 Beispiel:
 - Löwe, weil stark
 - Bär, weil gross
 - Drache, weil mächtig
 - Gepard, weil schnell
 - Pfau, weil schön

Hinweis
 Die Übung kann umfangreich und ohne enges Zeitlimit im BG-Unterricht umgesetzt werden.

Übung
 Die Kinder erhalten ein A5-Papier und sollen darauf das Tier zeichnen, welches sie gerne wären. Darum herum kann aufgeschrieben werden, was dieses Tier für Eigenschaften hat, die einem selber nutzen könnten. Im Kindergarten kann dies ausgelassen oder von der Lehrperson übernommen werden. Der Titel kann lauten: „Ich bin ... wie ein(e) ...“

Mögliche Weiterführung und Abschluss
 Das Krafttier in die Ablagefläche legen, so dass es für die Kinder jederzeit erreichbar ist. Sie können und sollen genutzt werden, wenn ein Kind Kraft braucht. Es kann sich selbst dann den Titel vorsprechen.

Übung 20
FOKUS ÄNDERN – HÄNDE DIRIGIEREN

STRATEGIEN 5 Min Plenum Gefühlsbarometer oder Gefühlskarten mit Muggelstein Einstieg, Abschluss, vor einer Lernzielkontrolle, ...

Möglicher Einstieg
 Gefühlsbarometer stellen oder Muggelstein auf Gefühlskarte legen.

Übung
 Die Kinder sitzen an ihren Plätzen. Die Hände liegen auf dem Tisch. Die rechte Hand rutscht auf dem Tisch nach links und nach rechts, regelmässig und ohne Unterbrechung. Immer, wenn die Hand in der Nähe der linken Hand ist, klopft der linke Zeigefinger auf die Tischplatte. Dies mehrmals wiederholen, auch mit geschlossenen Augen.

Mögliche Weiterführung und Abschluss
 Die Kinder wiederholen die Übung, jedoch mit den Füßen.
 Miteinander sprechen, ob diese Übung nützlich und beruhigend wirkt oder weniger. Die Kinder können hierfür beispielsweise die Augen schliessen und die Hand heben, wenn sie die Übung für sich nützlich fanden.

11.3.2 Handreichung zum Förderprogramm und QR-Code zum Programm

HANDREICHUNG ZUM FÖRDERPROGRAMM

Mutig, stark, ich!

EINLEITUNG

«Der Sturm wird stärker. Ich auch.» Ein Zitat von Pippi Langstrumpf, einem kleinen, aber sehr selbstbewussten, starken Mädchen, das sich nicht so schnell unterkriegen lässt.

Sich selbst zu kennen, das Wissen über eigene Stärken und Ressourcen und der Glaube daran, etwas aus eigener Kraft zu schaffen, sind wichtige Faktoren für die Resilienz und schlussendlich für die psychische Gesundheit. Genau darum geht es in diesem Förderprogramm.

Das Selbstkonzept ist die kognitive Repräsentation der eigenen Person, die aus der Selbstwahrnehmung und der Bewertung des eigenen Verhaltens besteht. Es ist ein Bestandteil der Identität, welche sich gerade im Schulalter rasant entwickelt. Die Selbstwirksamkeit hingegen umfasst den Glauben an die eigenen Fähigkeiten, und das Vertrauen, Herausforderungen gut zu meistern. Arbeits- und Lernmotivation werden nennenswert von ihr beeinflusst, sowie auch das Selbstvertrauen und der Selbstwert. Insgesamt sind es wichtige Faktoren für die Resilienz und schlussendlich für die psychische Gesundheit des Menschen.

Wie gesagt, eine frühe Förderung und Stärkung in diesem Bereich lohnen sich. Dabei braucht es keine zeitaufwändigen Lektionen, sondern es reichen einfache, basale und kurze Übungen, mittels derer auch Ziele des Lehrplans erarbeitet werden können.

EINSATZ

Die Übungen können täglich angewendet werden und beanspruchen im Durchschnitt ca. 15 Minuten. Sie können flexibel am Anfang, am Ende oder mitten in einer Lektion eingesetzt werden. Welche sich für welchen Zeitraum eignen, ist jeweils auf den Karten vermerkt. Sie können im Klassensetting, aber auch in kleinen Gruppen und zumeist sogar in Einzelsettings umgesetzt werden.

ZIELGRUPPE

Das Förderprogramm richtet sich an alle Kinder des 1. Zyklus (Kindergarten und Unterstufe). Einige Übungen können jedoch auch auf höhere Stufen übertragen werden.

Die Maus als Leitfigur lässt sich auch gut in den NMG-Unterricht integrieren.

FÖRDER- & LERNZIELE

Mittels des Förderprogramms können die Selbstwirksamkeit sowie das Selbstkonzept der Schüler*innen gefördert werden. Dies stärkt die Resilienz und unterstützt somit die psychische Gesundheit. Mit der Durchführung der Übungen können auch diverse fachliche sowie überfachliche Lernziele des Lehrplans 21 des Kantons Zürich abgedeckt werden. Auch jene von Schüler*innen mit komplexen Behinderungen. Eine Auflistung der Lernziele befindet sich am Schluss dieser Handreichung.

INHALTE

- Bilderbuch
- 103 Karten mit Übungen unterteilt in vier Einheiten (Körper, Gefühle, Stärken und Ressourcen und Strategien)
- Gefühlskarten
- Mut- und positive Affirmationskarten

Die Übungen des Förderprogramms können mit wenig Material umgesetzt werden. Diese gehören zumeist zur Grundausstattung eines Kindergartens oder eines Klassenzimmers.

Dennoch ist eine Vielzahl an Materialien vorhanden, die zur Unterstützung, Visualisierung und Ergänzung der Übungen eingesetzt werden können. Dazu gehören:

- Arbeitsblätter
- passende Musik auf Spotify (Der passende QR-Code ist immer zu Beginn der Einheiten auf der ersten Karte zu finden)
- Poster, Vorlagen für Elternbriefe (passend zu jeder Einheit und als bearbeitbares Dokument) und Spiele

Diese sind online mittels des QR-Codes zugänglich.

DIE RAHMENGESCHICHTE

Max ist eine kleine Maus. Er braucht gerade viel Mut, denn heute ist er allein unterwegs. Er begegnet verschiedenen Tieren und merkt, auch durch ihre Hilfe, dass er stark, mutig und einzigartig ist. Von Seite zu Seite wird er stolzer auf sich selbst.

Die Rahmengeschichte eignet sich, um in die Förderung zu starten. Die Kinder können sich mit der Hauptfigur der kleinen Maus identifizieren und es kann darauf aufgebaut werden, dass jedes Kind Herausforderungen meistern kann und möchte. Einzelne Einstiege auf den Übungskarten verweisen auf das Bilderbuch.

TIPP: Max als Figur im Klassenzimmer haben (z. B. Plüschtier).

ÜBERBLICK ÜBER DIE ÜBUNGSKARTEN

Die Übungen sind in vier Einheiten unterteilt:

- Körper (sich und seinen Körper kennen- und wahrnehmen lernen)
- Gefühle (eigene Emotionen kennenlernen)
- Stärken und Ressourcen (eigene Stärken und Ressourcen entdecken und kennenlernen)
- Strategien (über, was bei emotionalen Herausforderungen unterstützend wirken könnte)

⇒ Jede Einheit hat eine leere Karte, die mit eigenen Ideen beschriftet werden kann.

Die Karten können der Reihe nach durchgeführt werden, dies ist jedoch nicht zwingend. Es empfiehlt sich dagegen mit den ersten zwei Einheiten zu starten und sie nacheinander durchzuführen, da zentrale Kompetenzen erworben werden.

AUFBAU DER EINZELNEN KARTEN

Die Karten beinhalten meist einen möglichen Einstieg, die Erklärung der Übung selbst und einen möglichen Abschluss. Ersteres und Letzteres können auch weggelassen werden, falls nicht passend oder dies zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde.

Dauer der Hauptübung

Arbeitsform

Benötigtes Material: Buch mit Computer bedeutet, dass elektronische Materialien zur Verfügung stehen. Das Bilderbuch wird oft auch benötigt, obwohl es nicht aufgeführt wird.

Orientierung im Online-Online um Vorlagen zu finden. Ut: Nummer der Übungskarte

Mögliche Zeitpunkte für die Durchführung während des Schultags: Kalender mit Spirale bedeutet, dass die Übung mehrmals durchgeführt werden kann.

PORTFOLIO

Es lohnt sich, mit den Kindern ein Portfolio (z. B. einen einfachen Ordner) anzulegen und darin unter anderem Arbeiten, die im Rahmen dieses Förderprogramms entstehen, zu sammeln. Dieser kann zwischendurch mit den Schülern und Schülern durchgesehen werden.

SO FUNKTIONIERT'S

Die Durchführung des Förderprogramms kann ziemlich individuell gestaltet werden. Je nachdem, ob in einem Jahres- oder in einem Zweijahresrhythmus gearbeitet wird, Anbei eine Empfehlung für einen Jahresrhythmus.

1. Das Bilderbuch vorlesen und (wenn vorhanden) die Leitfigur einführen.

2. Mit der Einheit «Körper» starten und jede Woche 2–3 Übungskarten durchführen. Nach einem Quartal zur Einheit «Gefühle» wechseln und ebenfalls 2–3 Übungen pro Woche durchführen. Die Übungskarte 2 wird immer wieder als Einstieg für andere Übungen empfohlen.

3. Nach dem ersten Semester oder im dritten Quartal mit der Übungseinheit «Stärken» starten. Auch hier können 2–3 Übungskarten pro Woche durchgeführt werden. Die letzte Einheit («Strategien») kann parallel dazu durchgeführt werden oder im Laufe des letzten Quartals.

Wenn man das Förderprogramm über zwei Jahre hinweg durchführen möchte, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Durchlauf von einem Jahr ab Schritt 2 wiederholen und noch nicht durchgeführte Übungen in den Unterricht einfließen lassen. (Empfohlen)
- Es können pro Einheit zwei Quartale gerechnet werden. Dabei empfiehlt es sich jedoch mit der letzten Einheit parallel zur Einheit «Stärken und Ressourcen» zu starten.

LERNZIELE UND ABKÜRZUNGEN

ZIELE AUS DEM LEHRPLAN 21

Fachliche Lernziele

Deutsch:

- Die Kinder können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen.

Natur, Mensch & Gesellschaft:

Die Kinder

- können sich als Personen mit vielfältigen Merkmalen beschreiben und sich von anderen unterscheiden.
- können subjektives Wohlbefinden beschreiben und mit Erfahrungen verbinden.
- können Körperteile () beschreiben.

Bewegung und Sport:

Die Kinder

- können die Umwelt mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen sowie Körperteile unterscheiden und benennen.
- können Gefühle darstellen und dazu eigene Bewegungen finden.

Übertfachliche Lernziele:

Personale Kompetenzen:

Die Kinder

- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.

Quelle:

Kanton Zürich, 2017

<https://zhl.ch/lehrplan/21/index.html#page=13300153>

ANWENDUNG DES LEHRPLANS 21 FÜR SCHÜLER*INNEN MIT KOMPLEXEN BEHINDERUNGEN

Befähigungsbereiche

Sich selbst sein und wahrnehmen:

Die Kinder

- nehmen sich und ihre Empfindungen wahr
- nehmen ihre Körper in verschiedenen Situationen wahr und können Spannungszustände bewältigen
- entwickeln ihre Selbstwirksamkeit, ein positives Fähigkeitskonzept und Vertrauen in die eigenen Stärken
- können eigene Bedürfnisse und Wünsche mitteilen

Dranbleiben und bewältigen:

Die Kinder

- können sich selbst regulieren und eigene Ressourcen aktivieren
- zeigen Ausdauer und Durchhaltevermögen bei der Überwindung von Hindernissen oder beim Verfolgen eigener Ziele

Quelle:

Hollenweger & Bühler, 2019

<https://www.adh.ch/lehre/2019/04/28/190428>

Wichtige Abkürzungen

Die Abkürzungen beziehen sich auf Unterrichtsfächer aus dem Lehrplan 21 des Kantons Zürich.

NMG = Natur, Mensch und Gesellschaft

RKE = Religion, Kultur und Ethik

MAG = Musikalische Grundausbildung

BS = Bewegung und Sport

BG = Bildnerisches Gestalten

11.3.3 Elterninformation zur Einführung in das Förderprogramm

Ort, Datum

Informationen zum Förderprogramm «Mutig, stark, ich!»

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

In diesem Schuljahr begleitet uns ein Förderprogramm zur Stärkung des Selbstkonzepts und der Selbstwirksamkeit. Was ist damit gemeint?

Das Selbstkonzept ist die kognitive Repräsentation der eigenen Person, die aus der Selbstwahrnehmung und der Bewertung des eigenen Verhaltens besteht. Die Selbstwirksamkeit hingegen umfasst den Glauben an die eigenen Fähigkeiten und das Vertrauen, Herausforderungen gut zu meistern. Arbeits- und Lernmotivation werden nennenswert von ihr beeinflusst, sowie auch das Selbstvertrauen und der Selbstwert. Insgesamt sind es wichtige Faktoren für Widerstandsfähigkeit und schlussendlich für die psychische Gesundheit des Menschen.

Wir werden im Schulalltag immer wieder verschiedene, kurze Übungen machen, die Teil dieses Förderprogramms sind. Über alle Fördereinheiten hinweg wird uns die Leitfigur Max und das dazugehörige Bilderbuch «Du bist toll, kleiner Max» begleiten.

Ich werde Sie immer wieder über aktuelle Förderschwerpunkte informieren. Es kann auch vorkommen, dass Ihr Kind Hausaufgaben hat, die mit Übungen aus dem Förderprogramm zusammenhängen.

In der ersten Einheit starten wir damit, den eigenen Körper und uns selbst besser kennenzulernen.

Bei Fragen dürfen Sie sich jederzeit an mich wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

11.4 Auswertungsbögen FEES 1-2

11.4.1 Klasse A

11.4.1.1 Auswertungsbögen

FEES 1-2	Auswertungsbogen - Klassendaten -
-----------------	---

für Klasse: 2. Schule: Klasse A - Durchgang ①

Schülerinnen und Schüler	Sozialklima		Selbst-konzept	Schul- und Lernklima			
	SI	KK		SE	AB	LF	GA
01 NS	8	9	6	4	5	5	8
02 AN	9	9	8	11	11	10	10
03 Da	7	6	10	10	7	7	12
04 FA	10	10	10	13	11	11	12
05 DI	9	10	10	14	11	12	11
06 FI	11	11	9	12	12	12	11
07 Jr	9	9	12	14	12	12	9
08 JA	9	8	15	13	13	10	12
09 SA	10	10	12	14	10	13	13
10 AA	10	9	15	13	11	10	12
11 AA	10	9	15	13	11	10	12
12 AA	10	9	15	13	11	10	12
13 Ama	7	7	10	12	10	12	11
14 LA	10	10	11	11	9	5	12
15 Fn	10	8	10	7	9	7	12
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
Rohwertsummen (RW)	132	127	162	170	148	151	164
Klassenmittelwerte (RW/n)	8	8	10	10	9	9	10
Prozentränge der Klassenmittelwerte (PR)	60	56	5	44	7	17	55
Prozentrangbänder der Klassenmittelwerte	10-31	11-40	1-15	21-35	4-33	8-40	22-38
T-Werte der Klassenmittelwerte (T)	53	54	33	48	35	40	51
T-Wert-Bänder der Klassenmittelwerte	41-51	57-63	8-10	16-30	21-25	31-41	45-52

FEESS 1-2	Auswertungsbogen - Klassendaten -
-----------	--------------------------------------

für Klasse: 2. Schule: Klasse A - Durchgang (2)

Schülerinnen und Schüler	Sozialklima		Selbst-konzept	Schul- und Lernklima			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA
01 NS	5	5	2	10	6	5	6
02	6	6	7	11	9	7	12
03 DA	7	7	13	11	10	11	12
04	10	9	10	15	11	11	13
05 DI	7	8	13	9	8	9	11
06	8	10	13	14	11	13	13
07 Jr	8	11	14	14	13	13	12
08	9	11	14	14	13	13	12
09 JA	10	9	14	13	13	10	13
10	11	10	14	13	11	13	13
11 Aa	11	10	15	13	12	12	13
12	10	11	14	13	12	13	13
13 Ama	11	11	12	14	10	12	13
14	10	11	12	14	10	12	13
15 FN	9	8	10	2	5	3	13
16	9	11	13	15	13	12	13
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
Rohwertsummen (RW)	134	137	180	115	150	117	182
Klassenmittelwerte (RW/n)	28	9	5	10	9	9	37
Prozentränge der Klassenmittelwerte (PR)	28	5	1	1	1	1	55
Prozentrangbänder der Klassenmittelwerte	12-60	66-100	1-36	37-83	0-7	1-40	25-80
T-Werte der Klassenmittelwerte (T)	44	63	33	48	27	40	51
T-Wert-Bänder der Klassenmittelwerte	28-55	57-80	21-40	15-22	10-35	37-43	43-64

11.4.1.2 Genaue Klassenmittelwerte (RW/n)

		Klasse A			
		Testdurchführung 1		Testdurchführung 2	
		Rw/n	T-Wert	Rw/n	T-Wert
Auswertungsskalen	SI	8.8	9	8.33	8
	KK	8.33	8	8.33	8
	SK	10.8	11	11.13	11
	SE	10	10	10.13	10
	AB	9.87	10	9.13	9
	LF	8.74	9	9	9
	GA	10.93	11	11.26	11

11.4.1.3 Ergebnisprofil

11.4.2 Klasse B

11.4.2.1 Auswertungsbögen

FEESS 1-2	Auswertungsbogen – Klassendaten –
------------------	---

für Klasse: 2. Schule: Klasse B - Durchgang 1

Schülerinnen und Schüler	Sozialklima		Selbst-konzept	Schul- und Lernklima			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA
01 Mn	8	7	12	0	8	5	12
02 FK	8	6	11	6	11	6	11
03 Cl	7	7	14	14	9	11	8
04 MA	8	8	9	11	12	6	12
05 Pa	9	6	11	14	8	11	11
06 Ag	6	7	10	10	7	8	10
07 Sa	11	10	14	13	12	9	12
08 Rn	10	8	10	12	7	10	13
09 Am	8	7	11	10	8	8	10
10 VO	9	9	8	13	8	10	13
11 Min	9	8	14	13	12	12	13
12 NA	10	8	11	10	11	10	13
13 Ce	9	8	14	13	10	12	12
14 WJ	7	8	11	5	11	10	9
15 Ja	7	9	5	9	8	6	10
16 An	10	5	13	6	11	10	11
17 Ca	11	11	14	14	13	13	13
18 WJ	10	9	13	9	8	6	11
19 Ada	7	7	5	3	8	1	12
20 Vn	9	10	15	14	9	12	12
21 Mo	7	5	4	2	5	2	10
22 AIA	7	11	14	11	11	12	12
23 Ln	9	8	11	9	10	7	10
24 FO	13	9	12	1	8	13	12
25							
26							
27							
28							
29							
30							
Rohwertsummen (RW)	197	190	261	217	225	200	266
Klassenmittelwerte (RW/n)	8	8	11	9	9	8	11
Prozentränge der Klassenmittelwerte (PR)	28	66	5	21	1	9	55
Prozentrangbänder der Klassenmittelwerte	72-60	81-90	1-16	16-21	0-7	2-13	26-38
T-Werte der Klassenmittelwerte (T)	40	54	33	45	27	37	51
T-Wert-Bänder der Klassenmittelwerte	35-60	49-63	23-10	10-18	20-35	30-10	15-42

FEESS 1-2

Auswertungsbogen

- Klassendaten -

für Klasse: 2. Schule: Klasse B - Durchgang 2

Schülerinnen und Schüler	Sozialklima		Selbst-konzept	Schul- und Lernklima			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA
01 Mn	9	11	13	10	13	13	13
02							
03 Ma	7	8	2	10	9	8	13
04							
05 Ja	9	5	14	12	11	12	13
06							
07 Am	11	8	12	11	11	7	12
08							
09 Mn	10	9	12	13	13	11	13
10							
11 Ce	6	8	15	6	9	7	13
12							
13 Ja	6	9	10	10	11	7	9
14							
15 Ca	10	11	13	13	13	13	13
16							
17 Ada	4	7	12	1	8	2	13
18							
19 Mo	8	2	6	8	9	3	13
20							
21 Ln	7	9	11	3	8	4	11
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
Rohwertsummen (RW)	174	167	243	177	217	167	261
Klassenmittelwerte (RW/n)	8	7	12	8	10	8	13
Prozentränge der Klassenmittelwerte (PR)	28	37	5	26	7	9	88
Prozentrangbänder der Klassenmittelwerte	12-60	15-66	1-16	6-31	1-33	2-19	55-100
T-Werte der Klassenmittelwerte (T)	44	47	33	40	35	37	62
T-Wert-Bänder der Klassenmittelwerte	18-53	10-61	2-10	11-35	11-15	10-10	51-80

11.4.2.2 Genaue Klassenmittelwerte (Rw/n)

		Klasse B			
		Testdurchführung 1		Testdurchführung 2	
		Rw/n	T-Wert	Rw/n	T-Wert
Auswertungsskalen	SI	8.28	8	7.9	8
	KK	8.1	8	7.36	7
	SK	10.86	11	11.04	11
	SE	8.95	9	8.22	8
	AB	9.36	9	9.86	10
	LF	8.32	8	7.59	8
	GA	11.14	11	11.86	12

11.4.2.3 Ergebnisprofil

11.4.3 Vergleich der Ergebnisprofile zwischen Klasse A und B

11.4.3.1 Testdurchgang 1

FEESS 1-2

Auswertungsbogen
 – Individualdaten –

Vorname: Klasse A / Klasse B

Alter: Durchgang 1

Schule: _____

CodeNummer 1: _____

Name: _____

Mädchen: Junge:

Klasse: _____

CodeNummer 2: _____

	SIKS			SALGA			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA
Rohwerte Seite 2	<input type="text"/>						
Rohwerte Seite 3	<input type="text"/>						
Rohwerte Seite 4	<input type="text"/>						
Rohwertsummen	<input type="text"/>						
Prozentränge	<input type="text"/>						
Prozentrang-Bänder	<input type="text"/>						
T-Werte	<input type="text"/>						
T-Wert-Bänder	<input type="text"/>						

Ergebnisprofil

T	Sozialklima		Selbst-konzept	Schul- und Lernklima			PR
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	
70							98
65							93
60							84
55							68
50							50
45							31
40							16
35							7
30							2
25							1
20							< 1

Klasse A

Klasse B

© by Beltz Test GmbH, Göttingen · Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten · Best.-Nr. 04 242 07

11.4.3.2 Testdurchgang 2

FEESS 1-2	Auswertungsbogen – Individualdaten –
-----------	---

Vorname: Klasse A / Klasse B Name: _____

Alter: Durchgang 2 Mädchen: Junge:

Schule: _____ Klasse: _____

CodeNummer 1: _____ CodeNummer 2: _____

	SIKS			SALGA			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA
Rohwerte Seite 2	<input type="text"/>						
Rohwerte Seite 3	<input type="text"/>						
Rohwerte Seite 4	<input type="text"/>						
Rohwertsummen	<input type="text"/>						
Prozentränge	<input type="text"/>						
Prozentrang-Bänder	<input type="text"/>						
T-Werte	<input type="text"/>						
T-Wert-Bänder	<input type="text"/>						

Ergebnisprofil

© by Beltz Test GmbH, Göttingen · Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten · Best.-Nr. 04 242 07

11.4.4 Auswertungstabellen der Individualdaten der Klasse A und B

11.4.4.1 Auswertungstabellen nach Skalen in Bezug auf T-Wert 40

Soziale Integration (SI)	Anzahl SuS Klasse A	in %	Anzahl SuS Klasse B	in %
Gestiegen, aber immer noch < T-Wert 40	-	-	-	-
Stabil und in beiden Fällen < T-Wert 40	-	-	1	4.55%
Gesunken, aber in beiden Fällen < T-Wert 40	1	6.67%	-	-
Gestiegen und jetzt ≥ T-Wert 40	-	-	-	-
Gestiegen, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	4	26.67%	9	40.91%
Stabil und in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	4	26.67%	1	4.55%
Gesunken, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	5	33.33%	10	45.45%
Gesunken und jetzt < T-Wert 40	1	6.67%	1	4.55%
Total gestiegene Werte	4	26.67%	9	40.91%
Total stabil gebliebene Werte	4	26.67%	2	9.09%
Total gesunkene Werte	7	46.67%	11	50%

Klassenklima (KK)	Anzahl SuS Klasse A	in %	Anzahl SuS Klasse B	in %
Gestiegen, aber immer noch < T-Wert 40	-	-	-	-
Stabil und in beiden Fällen < T-Wert 40	-	-	-	-
Gesunken, aber in beiden Fällen < T-Wert 40	1	6.67%	-	-
Gestiegen und jetzt ≥ T-Wert 40	-	-	-	-
Gestiegen, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	8	53.33%	6	27.27%
Stabil und in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	2	13.33%	8	36.36%
Gesunken, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	4	26.67%	5	22.73%
Gesunken und jetzt < T-Wert 40	-	-	3	13.64%
Total gestiegene Werte	8	53.33%	6	27.27%
Total stabil gebliebene Werte	2	13.33%	8	36.36%
Total gesunkene Werte	5	33.33%	8	36.36%

Selbstkonzept (SK)	Anzahl SuS Klasse A	in %	Anzahl SuS Klasse B	in %
Gestiegen, aber immer noch < T-Wert 40	0	-	2	9.1%
Stabil und in beiden Fällen < T-Wert 40	1	6.6%	0	-
Gesunken, aber in beiden Fällen < T-Wert 40	3	20%	2	9.1%
Gestiegen und jetzt ≥ T-Wert 40	4	26.6%	2	8.6%
Gestiegen, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	4	26.6%	6	27.3%
Stabil und in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	1	6.6%	1	17.3%
Gesunken, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	1	6.6%	8	36.4%
Gesunken und jetzt < T-Wert 40	1	6.6%	1	4.3%
Total gestiegene Werte	8	53.3%	10	45.5%
Total stabil gebliebene Werte	2	13.3%	1	4.5%
Total gesunkene Werte	5	33.3%	11	50%

Schuleinstellung (SE)	Anzahl SuS	in %	Anzahl SuS	in %
	Klasse A		Klasse B	
Gestiegen, aber immer noch < T-Wert 40	-	-	-	-
Stabil und in beiden Fällen < T-Wert 40	1	6.67%	1	4.55%
Gesunken, aber in beiden Fällen < T-Wert 40	1	6.67%	1	4.55%
Gestiegen und jetzt ≥ T-Wert 40	-	-	2	9.09%
Gestiegen, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	5	33.33%	4	18.18%
Stabil und in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	5	33.33%	4	18.18%
Gesunken, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	2	13.33%	7	31.82%
Gesunken und jetzt < T-Wert 40	1	6.67%	3	13.64%
Total gestiegene Werte	5	33.33%	6	27.27%
Total stabil gebliebene Werte	6	40%	5	22.73%
Total gesunkene Werte	4	26.67%	11	50%

Anstrengungsbereitschaft (AB)	Anzahl SuS	in %	Anzahl SuS	in %
	Klasse A		Klasse B	
Gestiegen, aber immer noch < T-Wert 40	2	13.33%	2	9.09%
Stabil und in beiden Fällen < T-Wert 40	-	-	1	4.55%
Gesunken, aber in beiden Fällen < T-Wert 40	2	13.33%	2	9.09%
Gestiegen und jetzt ≥ T-Wert 40	1	6.67%	7	31.82%
Gestiegen, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	2	13.33%	2	9.09%
Stabil und in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	6	40%	1	4.55%
Gesunken, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	-	-	2	9.09%
Gesunken und jetzt < T-Wert 40	2	13.33%	5	22.73%
Total gestiegene Werte	5	33.33%	11	50%
Total stabil gebliebene Werte	6	40%	2	9.09%
Total gesunkene Werte	4	26.67%	9	40.91%

Lernfreude (LF)	Anzahl SuS	in %	Anzahl SuS	in %
	Klasse A		Klasse B	
Gestiegen, aber immer noch < T-Wert 40	-	-	2	9.09%
Stabil und in beiden Fällen < T-Wert 40	3	20%	-	-
Gesunken, aber in beiden Fällen < T-Wert 40	-	-	2	9.09%
Gestiegen und jetzt ≥ T-Wert 40	1	6.67%	3	13.64%
Gestiegen, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	5	33.33%	3	13.64%
Stabil und in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	4	26.67%	1	4.55%
Gesunken, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	1	6.67%	8	36.36%
Gesunken und jetzt < T-Wert 40	1	6.67%	3	13.64%
Total gestiegene Werte	6	40%	8	36.36%
Total stabil gebliebene Werte	7	46.67%	1	4.55%
Total gesunkene Werte	2	13.33%	13	59.09%

Gefühl des Angenommenseins	Anzahl SuS Klasse A	in %	Anzahl SuS Klasse B	in %
Gestiegen, aber immer noch < T-Wert 40	-	-	1	4.55%
Stabil und in beiden Fällen < T-Wert 40	-	-	-	-
Gesunken, aber in beiden Fällen < T-Wert 40	2	13.33%	-	-
Gestiegen und jetzt ≥ T-Wert 40	-	-	-	-
Gestiegen, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	8	53.33%	13	59.09%
Stabil und in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	4	26.67%	6	27.27%
Gesunken, aber in beiden Fällen ≥ T-Wert 40	1	6.67%	1	4.55%
Gesunken und jetzt < T-Wert 40	-	-	1	4.55%
Total gestiegene Werte	8	53.33%	14	63.64%
Total stabil gebliebene Werte	4	26.67%	6	27.27%
Total gesunkene Werte	3	20%	2	9.09%

11.4.4.2 Zusammenfassende Auswertungstabelle der Skalen in Bezug auf T-Wert 40

	Vergleich Individualdaten Klasse A				Vergleich Individualdaten Klasse B			
	gestiegen	gleich geblieben T-Wert >40	gleich geblieben T-Wert <40	gesunken	Gestiegen	gleich geblieben T-Wert >40	gleich geblieben T-Wert <40	gesunken
SI	26.67%	26.67%	0%	46.67%	40.91%	4.55%	4.55%	50%
KK	60%	6.67%	0%	33.33%	31.82%	31.82%	0%	36.36%
SK	53.33%	6.67%	6.67%	33.33%	45.5%	4.55%	0%	50%
SE	33.33%	33.33%	6.67%	26.67%	27.27%	18.18%	4.55%	50%
AB	33.33%	33.33%	0%	33.33%	50%	4.55%	4.55%	40.91%
LF	40%	26.67%	20%	13.33%	36.37%	4.55%	0%	59.1%
GA	53.33%	26.67%	0%	20%	63.64%	27.27%	0%	9.09%

11.5 Auswertungstabelle Menschzeichnung

11.5.1 Kriterienraster für die Auswertung der Menschzeichnung (leer)

Kriterium	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kopf																
Augen																
Details Augen (Wimpern, Augenbrauen, Brille, Pupille,...)																
Nase																
Nasenlöcher																
Mund																
Details Mund (Zähne, 2 Lippen, Wangen)																
Ohren																
Details Ohren (Ohringe, Struktur)																
Haare																
Hals																
Rumpf																
Details Rumpf (Schulter, Bauchnabel, Gürtel, Genitale)																
Arme																
Finger																
Richtige Anzahl Finger																
Hand (abgegrenzt von Arm und Finger)																
Beine																
Füsse, Zehen oder Schuhe																
Min. 1 Kleidungsstück																

Kleidungsdetails (Zeichnungen, Schnürsenkel)																
Doppelkontur Mund oder Augen																
Doppelkontur Arme oder Beine																
Doppelkontur Füsse oder Schuhe																
Accessoires (Haarspange, Ball,...)																
Grösse der Figur (min. 15cm)																
Keine Randpositionierung (min. 2cm vom Seitenrand entfernt)																
Gesamtpunktzahl																
Punkte-differenz (E-A)																

11.5.2 Auswertungstabelle Klasse A

Kriterium	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kopf	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Augen	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Details Augen (Wimpern, Augenbrauen, Brille, Pupille,...)		11		12		1	1	23	12	1	31	1	11	1	11	11
Nase		11	11	1	1	11	11	11	1		11	11	11	1	11	1
Nasenlöcher			1			1	11	1		1	1			1		
Mund	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Details Mund (Zähne, 2 Lippen, Wangen)				1								11				
Ohren	11	11		1		1		1			1					
Details Ohren (Ohrringe, Struktur)		1						2								
Haare	11	11	11	11	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Hals	1	11		1		11			11	11	11	11				
Rumpf	11	11	11	11	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Details Rumpf (Schulter, Bauchnabel, Gürtel, Genitale)	2	2	1	11				1	1	11	11	11		1	11	
Arme	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Finger		11	11	11	11	11	11	11	11	1	11	11	11	11	11	11
Richtige Anzahl Finger		1	11	11	11	11	11	11	11	1	11	11	11	11	1	11
Hand (abgegrenzt von Arm und Finger)		1	11	1			11			11			11		11	11
Beine	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11	11	11	11
Füsse, Zehen oder Schuhe	1	11	11	11		1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Min. 1 Kleidungsstück	1	11		1		11		11		11	11	11	11	11	11	11
Kleidungsdetails (Zeichnungen, Schnürsenkel)		11		1		1		2		12	1	13	13	1		
Doppelkontur Mund oder Augen	11	11		11	11	11	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Doppelkontur Arme oder Beine		11		11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Doppelkontur Füsse oder Schuhe		11	11	11		1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Accessoires (Haarspange, Ball,...)		1											1			
Grösse der Figur (min. 15cm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	1		11	11	1	1	
Keine Randpositionierung (min. 2cm vom Seitenrand entfernt)	11	11	11	1		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Gesamtpunktzahl	16	11	23	24	15	16	18	22	11	12	17	21	16	19	23	23
Punkte-differenz (E-A)	-5	1	1	4	1	4	3	0	0	1	-4	2	0	-2	-1	-2

11.5.3 Auswertungstabelle Klasse B

Kriterium	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																			
Kopf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Augen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Details Augen (Wimpern, Augenbrauen, Brille, Pupille,...)	2	1	2		2	1	1		1	2	1	1	1	1	1	2		1	1	1	1	2																					
Nase	1	1	1		1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1																						
Nasenlöcher	1									1	1						1	1	1	1																							
Mund	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Details Mund (Zähne, 2 Lippen, Wangen)					1				1	1	1					1	1				1	1																					
Ohren	1											1	1				1			1																							
Details Ohren (Ohrringe, Struktur)							1	1				1	1																														
Haare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Hals	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1			1	1																					
Rumpf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Details Rumpf (Schulter, Bauchnabel, Gürtel, Genitale)	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1							1	1																					
Arme	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Finger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Richtige Anzahl Finger	1		1		1	1				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1																			
Hand (abgegrenzt von Arm und Finger)	1		1		1	1	1			1	1		1	1					1			1	1	1																			
Beine	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Füsse, Zehen, oder Schuhe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Min. 1 Kleidungsstück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Kleidungsdetails (Zeichnungen, Schnürsenkel)	2	2	1	3	1	3	3	2	2	4	2	5	1	3	2		1	2		2	1	3	2	2																			
Doppelkontur Mund oder Augen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Doppelkontur Arme oder Beine	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Doppelkontur Füsse oder Schuhe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Accessoires (Haarspange, Ball,...)		1	1				1			1					1																												
Grösse der Figur (mehr als 15cm)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Keine Randpositionierung (min 2cm vom Seitenrand entfernt)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
Gesamtpunktzahl	21	20	22	21	24	18	25	24	22	15	21	25	19	15	26	23	21	21	23	18	19	9	19	17	18	16	20	20	19	19	19	20	11	19	15	16	16	22	20	14	14	18	15
Punkte-differenz (E-A)	-1	-1	-6		-1	-7	4		-1	-3	0	-5	-10	-2	-2	0	-5	0	-9	-4	0	-2	0	-3																			